

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES

Formation doctorale de Sociologie

**POLITIQUE D'IMMIGRATION ET ASSOCIATIONS D'IMMIGRÉS
DANS LA COMMUNAUTÉ AUTONOME DE MADRID**

Mémoire présenté en vue du Diplôme d'Études Approfondies

par

Alberto MARTÍN PÉREZ

Sous la direction de Mme **Dominique SCHNAPPER**

septembre 2002

REMERCIEMENTS

Je voudrais remercier tout spécialement mes parents, Jesús et María Jesús, et mes frères, César et Juan Pedro, car ce travail n'aurait pas été possible sans le soutien et l'immense confiance qu'ils ont toujours eue en moi, et notamment tout au long de cette dernière année. Je ne sais pas si ces petits mots réussissent à exprimer tout ce que je leur dois, mais je sens que tout autre remerciement n'a pas de sens si je ne mentionne pas l'aide principale que j'ai reçue pendant tous ces mois de travail.

Je n'oublie pas l'aimable compréhension, l'intelligente orientation et les très bons conseils de Dominique Schnapper, directrice de ce mémoire, tout au long de cette année, ainsi que l'accueil chaleureux qu'elle m'a accordé lorsque je lui ai proposé la réalisation de cette recherche.

Je dois remercier les travailleurs de l'OFRIM, le Bureau régional d'immigration de la Communauté de Madrid, pour l'information qu'ils m'ont constamment apportée pendant les derniers mois, ainsi que les dirigeants, adhérents, travailleurs et bénévoles des associations d'immigrés que j'ai visités à Madrid pour le temps qu'ils m'ont consacré.

Je tiens à remercier mes amis Eduard Rodríguez, pour l'expérience qu'il m'a transmis en ce qui concerne les difficultés d'un travail de recherche, Kristina Colic, pour le temps qu'elle a consacré aux corrections linguistiques, et José Luis Moreno Pestaña, pour ses très sages remarques qui m'ont encouragé à achever correctement ce mémoire.

Enfin, je ne voudrais pas oublier les collègues brillants que j'ai eu l'occasion de rencontrer à l'EHESS, parce que la recherche n'a de sens que si nous la partageons amicalement avec ceux qui, ayant des préférences théoriques et méthodologiques différentes, sont prêts à la discuter avec des arguments scientifiques. Nous avons tous derrière nous des souffrances communes dans la réalisation et écriture de nos mémoires de DEA.

PRÉSENTATION

Le débat suscité par les négociations parlementaires de la *Loi organique 4/2000 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale* substituant l'ancienne loi de 1985, a permis à la société espagnole de découvrir massivement le « problème » de l'immigration. De même, la montée du racisme durant l'an 2000, illustrée par des épisodes de violence très médiatisés à El Ejido (Almería) et à Terrassa (Barcelone), a situé l'immigration, dans les sondages d'opinion, parmi les problèmes principaux du pays perçus par les Espagnols¹.

L'immigration est ainsi devenue un sujet d'actualité en Espagne, d'abord en tant que sujet médiatique, puis plus récemment comme sujet de recherche. Tout au long des années quatre-vingt-dix, les médias ont sensibilisé la société espagnole à un phénomène qu'elle venait de découvrir en montrant l'arrivée continue d'étrangers par le détroit de Gibraltar. De plus, l'importance accordée au meurtre de Lucrecia Pérez Matos, travailleuse dominicaine assassinée pour des motifs racistes dans un bidonville madrilène en 1992, a permis de montrer aux Espagnols les conditions de précarité dans lesquelles se trouvaient ces nouveaux arrivants et à les alerter contre une prévisible montée du racisme suite à l'arrivée de travailleurs étrangers dans les années à venir.

Dans ce contexte, des chercheurs, des journalistes et des rapporteurs institutionnels se sont mis à étudier le phénomène de l'immigration. Plus concrètement, des politologues, sociologues, démographes et historiens ont commencé à mener des analyses ; des laboratoires et instituts de recherche ont également fait de l'immigration l'objet principal de leurs activités. Nombre de congrès, conférences et cours spécialisés, ainsi que des programmes de collaboration entre des universités et des administrations publiques, ont été mis en place. L'intérêt pour ce nouveau pays d'accueil a largement dépassé les frontières espagnoles

¹ Dans la réponse à la question 'quels sont les principaux problèmes existant actuellement en Espagne ?', formulée dans les sondages mensuels du CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas), l'immigration constitue, depuis l'an 2000, la troisième des réponses les plus citées, après le chômage et le terrorisme (en février 2001, l'immigration était le principal problème pour 30% des enquêtés ; en février 2000, elle l'était pour 18%). Centro de Investigaciones Sociológicas, *Barómetros*, 2000-2002 (<http://www.cis.es>).

permettant à d'autres chercheurs européens d'inclure dans leurs études des références au cas espagnol.

Néanmoins, ces recherches étant très récentes, des nombreux aspects et d'importants rapports restent encore à établir et à analyser. Quelques lignes de travail sont à développer : des études approfondies sur le rôle joué par les sociétés d'accueil dans les formes de l'intégration. Ces analyses devraient se pencher, par exemple, sur l'importance de la législation et les politiques publiques, sur l'intérêt des points de vue de la société espagnole dans la configuration des stéréotypes des étrangers, sur les transformations du marché de travail ou sur les processus de changement social dans la société d'accueil².

En outre, la plupart des chercheurs en question justifient leurs objectifs par le manque « d'une philosophie publique établie en ce qui concerne les modes souhaitables d'intégration sociale des immigrés et d'un corpus de travaux académiques sur les pratiques d'accommodation sociale comparable à ceux des Américains, Français, Britanniques ou Allemands »³.

Ces conclusions ont stimulé le choix de mon sujet de recherche et m'ont amené à réaliser une analyse de la politique d'immigration en Espagne. En premier lieu, comme l'ont constaté les différents chercheurs, en raison du peu de travaux consacrés à l'examen des pratiques politiques mises en place à l'égard de l'immigration. En deuxième lieu, parce qu'une question essentielle se posait : est-ce que la mise en œuvre d'une politique publique n'a pas pour conséquence la définition d'une forme concrète de représentation de la société elle-même ?

Afin de trouver quelques éléments de réponse à cette question j'ai également suivi les réflexions de chercheurs espagnols ayant travaillé sur ce sujet :

« Ce n'est que très récemment, dans les années quatre-vingt et surtout dans les années quatre-vingt-dix, que le poids de l'immigration a exigé une réflexion

² P. Gómez Crespo, 2000, p. 23-24.

³ V. Pérez-Díaz et al., 2001, p. 37-38. [*Note de l'auteur* : les citations des textes étrangers figurant dans ce mémoire sont des traductions réalisées par l'auteur]

autour de la question. La situation qui en résulte reste ici plus ouverte, plus incertaine, comme il en est d'une société qui se pose pour la première fois les questions fondamentales sur les conséquences de la présence d'étrangers sur le territoire national. L'expérience de nos voisins européens plus expérimentés dans ce domaine, peut servir d'orientation dans la formulation d'un répertoire de réponses à ces questions »⁴

J'ai ainsi décidé d'organiser mon analyse à partir de deux postulats : le premier consiste à affirmer que, dans le cadre des pays européens, l'Espagne doit être considérée comme un nouveau pays d'immigration, malgré une expérience de presque vingt ans dans la mise en œuvre d'une politique à l'égard des étrangers. Le deuxième réside dans le fait que, si l'expérience de ses voisins européens a influencé d'une certaine manière l'orientation des modèles politiques de la démocratie espagnole, la politique d'immigration n'a pas pu échapper à cette influence.

Ces affirmations m'ont amené à opter pour une analyse qui tienne compte des concepts développés par les recherches menées en France sur ce sujet. L'intérêt de ces recherches se trouve dans leur encadrement dans des réflexions plus larges sur la définition de l'État et de la nation face à l'immigration, et par conséquent, sur les modes de représentation de ce qu'est la société française.

Une référence à mon travail de terrain doit être faite dans cette présentation : en analysant les différents types de mesures politiques j'ai pu constater l'importance accordée, dans les programmes politiques, à la participation des étrangers à la vie collective, à travers leurs propres structures associatives, comme modèle souhaitable d'intégration. J'ai voulu ainsi observer si cet objectif politique avait une expression dans la réalité du monde associatif immigré en réalisant, pendant quatre semaines, une enquête auprès des associations d'immigrés installées dans la Communauté de Madrid. Laissant de côté les difficultés rencontrées pendant l'enquête, le terrain a constitué une expérience qui, ayant permis d'élargir la perspective de mes analyses, a servi à enrichir ma propre vision de la réalité de l'immigration en Espagne.

⁴ *Ibid.*

INTRODUCTION

« Parler de l'immigration, c'est parler de la société en son entier, en parler dans sa dimension diachronique, c'est-à-dire dans une perspective historique, et aussi dans son extension synchronique, c'est-à-dire du point de vue des structures présentes de la société et de leur fonctionnement » Abdelmalek Sayad.

Phénomène universel⁵, l'impact des migrations sur les sociétés d'accueil est principalement étudié dans le cadre des États-nations, notamment en Europe. L'État, en fonction de son développement historique et de son organisation institutionnelle, détermine les conditions d'intégration de migrants au sein des sociétés nationales, à travers l'accès à la citoyenneté, définie traditionnellement par la jouissance des droits politiques, civils, économiques et sociaux.

Ce mémoire est le résultat d'une recherche sur la mise en oeuvre de la politique d'immigration en Espagne dans une perspective qui tient compte, d'une part, du développement historique de ces politiques en Europe et, d'autre part, de l'influence de l'organisation institutionnelle de l'État en Espagne sur ces pratiques politiques. Sont ainsi concernés les enjeux de la politique de l'État depuis les années quatre-vingt, ainsi que deux exemples de politiques régionales et locales : ceux de la Communauté autonome et de la Mairie de Madrid. L'analyse de la politique

⁵ Au niveau international, selon les estimations de l'ONU, le nombre des migrants s'élève en 1993 à cent millions de personnes, soit 2% de la population mondiale, et la masse monétaire transférée vers leur pays d'origine à 70 milliards de dollars (à titre de comparaison le PIB de Hong-Kong est estimé à 77 milliards de dollars à la même époque). Ces migrants permettent à des secteurs entiers de l'économie, dans les pays d'accueil, de rester actifs, rentables et compétitifs. Philippe Dewitte résume ainsi sa vision du caractère global de ce phénomène : « En fait, les diasporas sont tellement adaptées à la mondialisation qu'elles semblent préfigurer le fonctionnement d'une économie monde qui verrait un certain effacement des États « territoires », ou à tout le moins du commerce et des relations d'État à État, au profit des réseaux de toutes sortes, économiques, cybernétiques, ethniques [...] Ces réseaux transnationaux informels, tissant des liens à la fois « affinitaires » (fondés sur la religion, la langue, la parenté...) et utilitaires (fondés sur des intérêts commerciaux, professionnels ou migratoires), ces solidarités multipolaires s'appuyant sur des espaces qui transcendent les frontières et sur des allégeances multiples, s'inscrivent hors de la légitimité de l'État-nation à l'europpéenne, universalisé de gré ou de force au cours des XIXe et XXe siècles. Ils pourraient annoncer ce que le politologue Bertrand Badie appelle la « fin des territoires », celle-ci entraînant conjointement l'affaiblissement du lien politique qui fonde l'État-nation, à savoir la citoyenneté, au profit d'un puzzle d'identités « déterritorialisées ». P. Dewitte, « Les nouvelles frontières de l'immigration », in *Mondialisation au-delà des mythes*, Paris, La Découverte, 1997, p. 151-160.

d'immigration porte également sur des domaines où les pouvoirs publics n'agissent pas, soit par inaction volontaire et consciente, soit par délégation des compétences qui leur appartiennent. Dans ces domaines, la société civile remplace la politique institutionnelle par des pratiques sociales concrètes qui sont examinées dans cette recherche à partir du développement d'un mouvement associatif immigré – en l'espèce, il sera étudié dans le cadre de la Communauté autonome de Madrid.

Le rapport entre immigration et politique se caractérise souvent par des débats partisans qui, concernant les différents acteurs, ont des effets tant sur les décisions gouvernementales que sur les pratiques sociales existantes quant à l'intégration des immigrés. Pourtant, l'examen de ce rapport rencontre des problèmes de définition des concepts qui guident l'ensemble de l'analyse. D'une part, l'étude de la politique concerne un espace du social souvent flou et variable, influencé par la séparation entre les discours des acteurs, les mesures politiques mises en place et les pratiques sociales existantes. D'autre part, le domaine de l'immigration est aussi difficile à cerner que celui de la politique. Cette difficulté se situe au niveau des problèmes de définition de la catégorie d'immigrés ; ceux-ci sont souvent considérés comme tous ceux qui, n'ayant pas la nationalité du pays d'accueil, se trouvent sur le territoire d'un État pour des motifs essentiellement économiques et sont observés par la société d'accueil comme des « non-nationaux », quel que soit leur statut juridique⁶.

La politique d'immigration se définit par la façon dont les sociétés nationales se « conçoivent » elles-mêmes. En ce sens, les sociétés européennes se caractérisent généralement par une « idéologie négative » dans le traitement de l'immigration. Elles ne l'entendent pas comme une contribution à leur développement mais comme un prêt temporaire. Ainsi, le sens donné à l'immigration relève d'une vision des sociétés européennes comme étant des « sociétés terminées » (s'opposant aux « sociétés en formation » propres aux pays qui se sont définis historiquement comme des pays d'immigration) et homogènes sur le plan ethnique et culturel, même s'il n'y en a aucune qui le soit réellement. Elles se définissent donc par une vision de l'immigration comme un risque pour la cohésion sociale et comme

⁶ C. Wihtol de Wenden, 1988, p. 10-11. Abdelmalek Sayad souligne également l'existence d'une ligne de démarcation en dehors du fait de posséder la nationalité du pays d'accueil : la distinction entre l'idée d'étranger et la définition de l'immigré : « Étranger est la définition juridique d'un statut, immigré est avant tout une condition sociale » in A. Sayad, 1991, p. 262.

un défi pour l'État-nation⁷. Un modèle européen d'intégration s'est ainsi développé autour de la fermeture officielle des frontières à toute immigration de travail à partir des années soixante-dix, et de la perception de l'installation durable des immigrants comme « une exception historique au séjour provisoire »⁸. Par conséquent, en dépit des différences entre les politiques de chaque pays, les politiques publiques sont très souvent guidées par des logiques économiques bien plus que par des logiques d'intégration.

La mise en œuvre de politiques concrètes à l'égard des étrangers dans le cadre des États-nations européens implique également l'existence de modèles souhaitables d'intégration des immigrants au sein des sociétés nationales définis par l'accès de ces populations à l'exercice de la citoyenneté. La citoyenneté a été ainsi définie selon deux théories alternatives. D'une part, les modèles de la citoyenneté (dite) traditionnelle définissent l'intégration par la jouissance des droits politiques à travers la réglementation du droit de vote pour les étrangers. D'autre part, les théoriciens de la « nouvelle citoyenneté » défendent l'existence des formes alternatives de participation à la vie collective, différentes du droit de vote, qui relèvent d'un transfert des décisions politiques de l'État vers les administrations locales⁹.

Malgré les différentes applications de ces deux modèles, la distinction entre « nationaux » (ceux qui se définissent en tant que citoyens d'un pays) et « non-nationaux » (ceux qui ont accédé progressivement en Europe à une citoyenneté restreinte aux seuls droits civils, économiques et sociaux), continue à déterminer les conditions de l'intégration par le fait fondamental de la possession de la nationalité du pays de résidence. Néanmoins, tandis que le modèle de la citoyenneté traditionnelle s'est établi à partir de la définition de l'étranger selon son statut juridique, le deuxième modèle d'intégration semble s'intéresser plus directement à la considération sociale de l'immigré, en dehors d'autres éléments formels.

⁷ J. Arango, 1994, p. 73-76.

⁸ C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 21-22 ; M. Martiniello, 2001, p. 9-16.

⁹ « Les théoriciens de la *nouvelle* citoyenneté critiquent radicalement la notion de citoyenneté dite classique [...] Ils constatent qu'elle est dévaluée. En même temps ils jugent cette évolution positive. Il est à la fois favorable et souhaitable qu'elle le soit et qu'elle soit remplacée par une conception neuve de la citoyenneté, de nature économique et sociale, qui fonde un pratique démocratique participative » in D. Schnapper, 1998, p. 413-414.

Par ailleurs, l'intégration a souvent suscité des débats conceptuels qui, du point de vue scientifique, apportent peu de réponses aux analyses. En ce sens, les controverses sur le choix entre les concepts d'assimilation, insertion ou intégration¹⁰, ainsi que d'autres suscitant récemment des polémiques en Espagne, comme ceux d'accommodation ou *interculturalité*¹¹, ne permettent pas de répondre aux questions principales du rapport entre l'immigration et les structures de la société d'accueil. Ces problèmes de définition, caractéristiques des termes que les sciences sociales utilisent, partent de l'emploi du concept par des acteurs différents selon des critères arbitraires guidés par les intérêts qui orientent leurs pratiques. Abdelmalek Sayad, en essayant de présenter une définition scientifique, montre ainsi les difficultés rencontrés par un concept portant de si larges significations :

« L'intégration est cette espèce de processus dont on ne peut parler qu'après coup, pour dire qu'elle a réussi ou qu'elle a échoué ; un processus qui consiste, idéalement, à passer de l'altérité la plus radicale à l'identité la plus totale ; un processus dont on constate le terme, le résultat, mais qu'on ne peut saisir en cours d'accomplissement car il engage tout l'être social des personnes concernées et celui aussi de la société dans son ensemble »¹²

L'intérêt d'un débat sur l'intégration, quant à l'application dans cette recherche du concept propre au cas espagnol, se trouve dans la définition de modèles souhaitables de traitement des populations étrangères par la société d'accueil. L'immigration étant un phénomène récent, l'affirmation selon laquelle l'Espagne ne dispose pas d'un modèle politique souhaitable de traitement de l'immigration est très répandue¹³. Autrement dit, ces recherches soutiennent qu'il n'existe pas de « modèle espagnol » d'intégration des immigrés. Par contre, le souci principal de cette réflexion autour des politiques publiques est de montrer comment l'Espagne a établi un dispositif d'intégration, à partir du moment où elle a mis en place une politique

¹⁰ A. Sayad, 1999, p. 309-317.

¹¹ P. Gómez Crespo, 2000, p. 3-7.

¹² A. Sayad, *loc.cit.*

¹³ Voir, par exemple les travaux de M.Pajares, 1999 ; E. Aja et al., 1999 ; F. Checa et al., 2000 ; V. Pérez-Díaz et al., 2001.

publique à l'égard des étrangers. En ce sens, l'Espagne dispose d'une législation sur le statut des étrangers depuis 1985 et de différents programmes nationaux et régionaux d'intégration des immigrés développés à partir des années quatre-vingt-dix. En outre, affirmer qu'il n'existe pas de modèle d'intégration en Espagne, ce serait soutenir qu'elle ne dispose pas d'un modèle souhaitable de société, de système démocratique ou d'État, dans la mesure où le traitement de l'immigration relève des processus politiques qui concernent l'ensemble de la société et, par conséquent, les transformations des structures de l'État.

Le travail de terrain montre l'importance de ces définitions dans le cas de l'Espagne. Elles guident les trois parties de la réflexion :

En premier lieu, l'examen des pratiques et des rôles des acteurs montrent les contradictions de la politique d'immigration de l'État. L'État, dans la formulation du modèle d'intégration se trouve face à deux contraintes qu'il doit gérer : d'une part, la régulation européenne sur la libre mobilité des citoyens, la reconnaissance internationale des droits de l'homme et les tendances des politiques nationales en Europe ; d'autre part, les limites établis par un système politique décentralisé où les communautés autonomes disposent de larges compétences qui entrent en concurrence avec les principes de l'État et les situent souvent dans un position avantageuse, suite à la plus large légitimité (théorique) des politiques décidées dans un cadre de proximité entre les pouvoirs publics et les citoyens¹⁴.

En deuxième lieu, l'analyse des enjeux des politiques régionales et locales, à travers l'exemple des institutions madrilènes, vise à montrer comment ces contradictions sont partiellement résolues par des pratiques plus concrètes dans des contextes locaux, formulées à travers des débats qui comptent souvent sur les préoccupations des populations immigrées.

La troisième partie concerne les domaines où ces contradictions n'ont pas été résolues par les institutions : l'examen des pratiques menées par un échantillon d'associations d'immigrés à Madrid permet de mettre en valeur les éléments d'un

¹⁴ La deuxième partie du mémoire est consacrée à l'analyse de la position de ces niveaux administratifs dans l'ensemble de la politique d'immigration espagnole, voir ci-dessous, p. 49-66 ; Pour un analyse du rapport entre les politiques régionales et locales et la politique de l'État en Allemagne, voir X. Bougarel, « Immigration et politiques locales en RFA » in D. Lapeyronnie, 1991, p. 26-89.

modèle d'intégration où les immigrés eux-mêmes jouent un rôle actif, à travers des pratiques concrètes au sein de structures associatives, soit par délégation de compétences que les pouvoirs publics sont censés d'exercer, soit par l'inaction volontaire de ces derniers.

1. Le contexte : caractéristiques de l'immigration en Espagne.

L'Espagne est un nouveau pays d'immigration. Elle s'est transformée, ces vingt dernières années, en un pays d'accueil de population étrangère¹⁵. Cette mutation est apparue dès la fin des années soixante-dix : le flux d'émigrants vers l'extérieur s'est arrêté¹⁶ et le nombre d'étrangers, provenant des pays hors de l'Union européenne, et s'installant sur le sol national, s'est multiplié par trois¹⁷.

Selon les chiffres présentés par le Gouvernement en 2001¹⁸, après la clôture du processus extraordinaire de régularisation des étrangers mis en place pendant le second semestre de l'an 2000, le nombre d'étrangers en Espagne peut être établi à 1.200.000 étrangers installés régulièrement sur le sol national, ce qui représente 3% de l'ensemble de la population espagnole. Ces chiffres ne tiennent pas compte du nombre d'étrangers installés de manière clandestine qui n'ont pas accédé à la régularisation de leur situation dans ledit processus.

¹⁵ J. Costa-Lascoux, P. Weil (dir.), 1992, p. 195-220 ; E. Aja, F. Carbonell et al., 1999, p. 19-26 ; C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 148 ; V.Perez-Diaz, 2001, p. 11-14.

¹⁶ Néanmoins, le nombre d'Espagnols installés à l'étranger (autour de 2,2 millions) est toujours supérieur à celui des étrangers installés sur le territoire national (1,2 millions). E. Aja, F. Carbonell et al., 1999, p. 20.

¹⁷ En 1981 le nombre d'étrangers était de 198.042 dont 60% provenant des pays de l'Union européenne, en 2001 le chiffre atteint 1.200.000 dont moins de 30% d'Européens. Données officielles du Ministerio del Interior, 2000.

¹⁸ La caractéristique principale des données officielles est de sous-évaluer le nombre total d'étrangers. D'autres chiffres avancés par des chercheurs et ONG, obtenus à partir d'estimations de la portée de l'immigration clandestine, comportent des corrections à la hausse, mais dans leur diversité elles manquent souvent de rigueur statistique. Pourtant, les données que nous présentons se réfèrent aux statistiques officielles en mentionnant les différentes méthodes de correction tenant compte du chiffre incertain d'étrangers en situation irrégulière. Voir M. Corredera et L.S. Díaz, « L'Espagne, nouveau pays d'immigration » in J. Costa-Lascoux et P. Weil, 1992, p. 196-197. Sources des données officielles : Ministerio del Interior, 2000 ; Ayuntamiento de Madrid, *Área de Servicios Sociales*, 2000 ; Instituto Nacional de Estadística (INE) : <http://www.ine.es> ; voir Annexe 1.

Malgré l'augmentation de la présence de résidents étrangers, celle-ci est encore relativement réduite par rapport à d'autres pays de l'Union européenne : le pourcentage d'étrangers dans l'ensemble de la population est encore très loin du 6,3% que cette population représente en France et du 9% de l'Allemagne.

1.1. Répartition des étrangers par pays d'origine.

Parmi les aspects qui définissent la structure de la population étrangère il faut souligner deux caractéristiques principales : d'un côté, le poids des ressortissants des pays de l'Union européenne et de l'Espace économique européen dans le chiffre total d'étrangers ; de l'autre, l'importance des Marocains parmi les nationalités d'origine.

En 1990, les citoyens européens représentaient 50% de l'ensemble de la population étrangère, tandis que les ressortissants des pays d'Afrique – y compris les pays du Maghreb – étaient le 17% de la population. En 2000, parmi la population étrangère, 361.437 provenaient des pays d'Europe, dont 306.203 étant originaires des pays de l'Union européenne, soit 34% de l'ensemble de la population étrangère.

Quant au poids de la population maghrébine, en 2000, l'on compte 200.000 résidents marocains, les ressortissants algériens ne représentant que 13.847 individus.

Les ressortissants des pays d'Amérique latine sont environ de 200.000. Les pays les plus représentés sont l'Equateur (30.878), le Pérou (27.888), la République Dominicaine (26.481) et la Colombie (24.702). Parmi les autres pays, l'on dénombre les ressortissants de Cuba (19.165) et d'Argentine (16.610 en 2000), qui sont de plus en plus présents dans les dernières années.

Parmi les étrangers provenant des pays d'Afrique, il faut noter l'importance croissante de la population sénégalaise (11.051). En ce qui concerne les pays d'Asie, la Chine (28.693) et les Philippines (13.160) sont les pays les plus représentés.

La distribution par sexe et pays d'origine illustre deux autres caractéristiques de l'immigration en Espagne : d'une part, l'immigration maghrébine et africaine est principalement masculine (65% des Marocains), tandis que, d'autre part, l'immigration provenant d'Amérique latine est fondamentalement féminine (autour de 65% des Équatoriens, Dominicains et Péruviens). La population étrangère compte 477.155 hommes pour 407.423 femmes.

En outre, l'importance de l'entrée et le séjour clandestin de nombre d'étrangers en Espagne doit être signalée. Les estimations des ONG et associations d'immigrés établissent le chiffre de 300.000 individus. Néanmoins, la réalité de cette situation est difficilement définissable à cause du manque d'un recensement fiable de cette population. En ce sens, les différentes municipalités, avec le soutien de l'État et des communautés autonomes, ont mis en place des campagnes de recensement des étrangers établis dans chaque commune quel que soit leur statut juridique¹⁹. De même, les régularisations sont une forme d'actualiser périodiquement les chiffres d'étrangers régulièrement établis ainsi que les estimations du poids des situations de clandestinité. La régularisation de l'an 2000 a ainsi permis d'accéder à une situation légale de plus de 246.392 étrangers, dont 205.044 correspondent à des nouveaux permis de travail et résidence et 19.838 à des regroupements familiaux. Enfin, les clandestins ont accédé à une situation régulière à travers leur incorporation aux quotas de travailleurs étrangers établis par pays, laquelle s'est faite à partir d'une fiction juridique : l'État fait semblant de ne pas connaître cette situation illégale et estime que l'étranger est effectivement dans son pays d'origine²⁰.

1.2. Répartition des étrangers par régions.

¹⁹ Par exemple, l'accès aux services publics et gratuits de santé exige que l'étranger soit recensé dans la commune où il réside. Par ailleurs, cette source d'information au niveau local nous offre des nouvelles données qui ne coïncident pas avec les statistiques officielles du Gouvernement, voir ci-dessous, p. 16.

²⁰ Les associations d'immigrés dénoncent souvent les attitudes gouvernementales face à l'immigration illégale. Elles constatent que nombre d'étrangers qu'elles accueillent sont entrés en situation clandestine dans l'attente de leur incorporation par l'Administration aux quotas annuels de travailleurs étrangers. Ces pratiques ont eu lieu fondamentalement au cours des années quatre-vingt-dix. : « *Ils viennent ici, avec un visa Schengen [...], et puis, un fois en Espagne, ils cherchent une offre d'emploi, parce qu'ils la trouvent, et ils essayent de régulariser leur situation mais ils ne peuvent pas, il y a une loi qui ne le permet pas. C'est parce qu'il y a eu des procédures spéciales, [...] et ils entraient dans les quotas deux ou trois ans après. Cela a eu lieu entre 1993 et 96* » (Argi-Perú). [Note de l'auteur : pour maintenir l'anonymat des interviewés, leurs noms ont été remplacés par le nom de l'association qu'ils représentent. Pour les fiches techniques des entretiens, voir Annexe 2]

L'une des caractéristiques de la répartition des étrangers sur le territoire national est le très haut degré de concentration des étrangers dans peu de régions : 60% de la population étrangère réside dans seulement six provinces.

Fig. 1 : Répartition des étrangers par provinces, 2000.

Source : DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN, *Anuario estadístico de extranjería 2000*.

La population étrangère est regroupée dans quelques régions : en premier lieu à Madrid et en Catalogne, accueillant chacune 19,8% et 16,1% de l'ensemble de la population étrangère. Le poids l'activité économique, très localisé dans ces régions, explique cette concentration. Les Européens y sont moins représentés que dans d'autres communautés autonomes, les ressortissants du Maghreb et d'Amérique latine étant majoritaires.

Les Îles Baléares et les Îles Canaries se trouvent aussi parmi les principales communautés autonomes d'accueil des populations étrangères, desquelles il faut souligner l'importance des ressortissants des pays de l'Union européenne : aux

Baléares, ils représentent 71% des étrangers installés dans la région. Aux Canaries, cette concentration de population européenne est liée aux ressources touristiques qui mobilise la région. Néanmoins, la proximité de la côte canarienne du littoral marocain donne lieu à une présence importante de Marocains et ressortissants des pays d'Afrique, très souvent dans des situations de clandestinité. Les Canaries accueillent également des citoyens des pays d'Amérique latine traditionnellement liés aux îliens – principalement du Venezuela –.

Par ailleurs, l'ensemble du littoral méditerranéen accueille deux grands groupes d'étrangers : des ressortissants des pays développés dont la présence est liée à l'attrait du tourisme d'une part, et des travailleurs immigrés embauchés dans l'agriculture et dans le secteur des services d'autre part. La province de Málaga, où les ressortissants des pays développés représentent 70% de la population étrangère, illustre le premier de ces cas. Les provinces d'Almeria et de Murcie, où les travailleurs marocains et latino-américains installés dans les zones agricoles sont les groupes les plus représentés (plus 75% des étrangers installés dans chaque province), représentent les cas de figure du deuxième type. Une concentration similaire liée au travail agricole a également lieu dans les régions de La Rioja et Navarre, dans la Communauté de Valence ainsi que dans quelques provinces de Catalogne.

Finalement, la situation des villes de Ceuta et Melilla sur la côte marocaine, explique l'importance du nombre d'étrangers dans l'ensemble de la population. Ces villes accueillent notamment des citoyens marocains.

1.3. Les étrangers dans la Communauté de Madrid.

La Communauté de Madrid est la province espagnole qui accueille le plus de citoyens étrangers. En 2000, sur 162.985 étrangers en situation légale, les Marocains étaient la nationalité la plus représentée, avec 26.953 individus en 2000. Les nationaux des pays d'Amérique latine représentaient un tiers de la population

étrangère dont 12.789 Équatoriens, 12.642 Péruviens, 11.082 Dominicains et 7.234 Colombiens, tandis que les ressortissants des pays de l'Espace économique européen représentaient 37.195 individus. Parmi les autres nationalités, l'on comptait 6.731 Chinois, 5.677 Philippins et 1.845 Équato-guinéens en situation régulière.

Néanmoins, le processus de régularisation de l'an 2000 et la campagne du recensement des étrangers ont introduit des variations significatives. Pour la commune de Madrid, en 2001 les Équatoriens représentent un tiers de la population étrangère (58.430 recensés), suivis des Colombiens (plus de 20.000), Marocains (15.000), Péruviens (13.000) et Dominicains (10.000).

Quant à la répartition des citoyens étrangers dans la région, une forte présence immigrée est à noter dans l'ensemble de la commune de Madrid (198.503 étrangers recensés en janvier 2001), et notamment dans les districts de Centro (14,9% de l'ensemble de la population), Tetuán (10,9%), Arganzuela, Ciudad Lineal et Carabanchel (autour de 8% chacun).

2. Objectifs et hypothèse de recherche.

L'objectif général de cette recherche est de montrer l'existence d'un dispositif spécifique d'intégration des immigrés en Espagne à travers l'analyse des enjeux de la mise en œuvre d'une politique d'immigration qui, ayant eu lieu très récemment, constitue un exemple des formes de traitement de l'immigration en Espagne. Ainsi, l'analyse de ces mesures politiques est inséparable de l'examen des pratiques concrètes des différents acteurs qui agissent dans l'espace public, et plus concrètement, qui déterminent les pratiques concrètes de la société vis-à-vis de l'immigration.

Les arguments présentés dans cette recherche sont guidés par trois objectifs spécifiques déterminant les analyses proposées dans cette recherche :

- Premièrement, l'analyse a pour objectif de déterminer la portée réelle des catégories de la politique de l'État, d'une part, au sein d'un pays fortement

décentralisé où les Communautés autonomes jouissent d'une large capacité législative et d'exécution des mesures politiques ; d'autre part, au sein d'une Union européenne qui joue un rôle de plus en plus déterminant dans la mise en œuvre des politiques nationales.

- Le deuxième objectif vise à évaluer l'importance des politiques régionales et locales en Espagne comme réponse aux possibles contraintes de l'application de la politique de l'État. En ce sens, un examen approfondi de leurs pratiques politiques et des enjeux de la prise de décisions au sein des Communautés autonomes et municipalités est réalisé à partir de l'exemple de la Communauté autonome de Madrid d'une part, et de la Municipalité de Madrid d'autre part.
- Par un troisième objectif, cette recherche vise à définir les pratiques sociales qui constituent cette politique d'immigration en déterminant les institutions et acteurs qui sont chargés de les exécuter et les rapports entretenus entre eux. En ce sens, l'intérêt de la participation de la société civile à la prise de décisions et à la gestion des politiques permet d'orienter l'analyse vers la détermination de ces acteurs en répondant aux questions suivantes : à travers quel type de mécanismes cette représentation prend forme ? Quel est le rôle des associations d'immigrés dans la mise en œuvre des mesures d'accueil et d'intégration des populations étrangères ?

Ainsi, l'hypothèse principale qui guide ce mémoire prend pour objet d'examen l'existence d'un « modèle » espagnol d'intégration des immigrés déterminé par la mise en œuvre d'une politique publique, par des pratiques sociales concrètes et par certains des éléments qui intègrent le processus historique de construction de l'État démocratique en Espagne (par exemple, le rôle de la société civile dans la transition démocratique ou le processus de formation des Communautés autonomes et de décentralisation de l'État)²¹.

²¹ Pour une large bibliographie sur ces thèmes, voir A. de Blas, « La transición democrática en España como objeto de estudio, una nota bibliográfica » in *Revista de Ciencias Sociales, Sistema*, 1985 (68-69), p. 141-148 ; J. Gómez, « Bibliografía básica sobre la transición democrática en España » in *Revista de Ciencias Sociales, Sistema*, 1985 (68-69), p. 149-173.

3. Questions méthodologiques.

Quatre types de sources ont été utilisées dans cette recherche :

En premier lieu, un travail de documentation réalisé sous deux formes différentes : l'analyse des textes légaux et juridiques d'une part, et l'examen des textes des programmes politiques, rapports officiels, comptes rendus et brochures à caractère divers élaborées par des organismes publics d'autre part.

En deuxième lieu, un travail de terrain effectué dans la ville de Madrid pendant quatre semaines durant les mois d'avril et juin 2002. Les lieux de travail ont été les différents locaux de six associations d'immigrés, sans oublier l'information obtenue quotidiennement du *Bureau régional d'immigration de la Communauté de Madrid* (OFRIM).

Nous avons réalisé six entretiens au cours du terrain. Quatre d'entre eux ont eu lieu auprès des dirigeants de quatre associations d'immigrés qui participent au *Forum pour l'intégration des immigrés* (ATIME, VOMADE, ARI-PERU, AESCO) et deux auprès des présidents de deux petites associations (AISE, AECUATORIE). Deux d'entre elles sont spécifiquement orientées vers l'accueil de femmes immigrées (VOMADE, AECUATORIE). Les lieux de réalisation des entretiens ont été les locaux de chaque association. La durée des entretiens a varié entre quarante cinq minutes et deux heures et demie, et ils ont été enregistrés.

Les associations étudiées sont²² :

- ATIME (Asociación de trabajadoras e inmigrantes marroquíes en España, *Association de travailleurs et immigrants marocains en Espagne*)
La plus grande association d'immigrés existant en Espagne. Elle compte 14.000 adhérents, majoritairement des marocains.
- VOMADE (Asociación Voluntariado de Madres Dominicanas, *Association volontariat de mères dominicaines*)

²² Pour les fiches techniques des entretiens, voir Annexe 2.

L'une des plus grandes associations d'immigrés en Espagne. Probablement la plus grande association de femmes immigrées. Ses adhérentes proviennent principalement d'Amérique latine, avec une forte représentation des fondateurs d'origine dominicain.

- ARI-PERU (Asociación de refugiados e inmigrantes peruanos en España, *Association de réfugiés et immigrants péruviens en Espagne*)
Association à caractère revendicatif qui participe aux *Forums pour l'intégration* existant aux niveaux national et régional. Ses adhérents sont pour la plupart des péruviens, mais aussi des roumains, équatoriens et autres.
- AESCO (América-España, Solidaridad y Cooperación, *Amérique-Espagne, solidarité et coopération*)
Association colombienne orientée à l'origine vers la coopération internationale et le soutien d'un processus de paix en Colombie. Elle accueille principalement des colombiens, mais aussi des ressortissants d'autres pays d'Amérique latine.
- AISE (Asociación de inmigrantes senegaleses en España, *Association d'immigrés sénégalais en Espagne*)
Association sénégalaise réalisant des activités d'accueil, assistance sociale et activités culturelles.
- AECUATORIE (Asociación ecuatoriana de inmigrantes radicados en España, *Association équatorienne d'immigrés installés en Espagne*)
Petite association équatorienne fondée en 2000 grâce à l'appui de l'association VOMADE. Elle compte plus de 1.000 adhérents, presque tous de nationalité équatorienne.

En troisième lieu, un recueil de données statistiques visant à mieux caractériser le phénomène de l'immigration en Espagne, ainsi que le contexte où les politiques publiques analysées ont lieu.

Finalement, un travail systématique de recherche et lecture de différentes sources bibliographiques : des travaux réalisés en France sur l'immigration lors des

vingt dernières années d'une part, et des recherches menées en Espagne sur ce sujet durant la même période, d'autre part.

4. Ressources.

L'accès aux différentes sources de documentation officielle a été fait notamment à travers les sites web officiels des administrations publiques : Mairie de Madrid (<http://www.munimadrid.es>), Communauté de Madrid (<http://www.madrid.org>), Ministère de l'intérieur (<http://www.mir.es>) et d'autres sites d'information sur l'immigration. Les serveurs web de l'*Institut national de statistique*, INE (<http://www.ine.es>), et du *Centre de recherches sociologiques*, CIS (<http://www.cis.es>) ont permis d'obtenir les différentes données statistiques. À travers le serveur d'information juridique <http://www.juridicas.com> ont été obtenus les différents textes légaux présentés.

La recherche et la consultation de la bibliographie s'est effectuée, de manière générale et pour la plupart des documents, dans deux bibliothèques parisiennes : la Bibliothèque Nationale de France et la bibliothèque de l'IRESO. La Bibliothèque Inter-universitaire de la Sorbonne a été également fréquentée lorsqu'il s'agissait de la consultation des thèses doctorales. La Bibliothèque centrale de l'UNED à Madrid à également servi à la recherche bibliographique lors des premiers mois consacrés à ce travail.

I. LES CONTRADICTIONS DE LA POLITIQUE DE L'ÉTAT

L'Espagne a mis en place une politique d'immigration depuis les années quatre-vingt dont l'approbation de la *Loi organique 7/1985 sur les droits et libertés des étrangers en Espagne* représente le point de départ.

Cette première réglementation du statut des étrangers relevait d'un problème de nature juridique : elle visait à répondre aux besoins d'adaptation des normes espagnoles aux exigences des négociations d'adhésion aux Communautés européennes : l'Espagne n'avait pas établi une législation sur le statut des étrangers

en dehors d'un mandat constitutionnel très flou²³. La Loi de 1985 se caractérise par la distinction entre étrangers en situation régulière et irrégulière, par une reconnaissance des droits des étrangers soumise à l'accès à la catégorie des réguliers, et par la réduction des permis de séjour et de résidence à une période limitée de cinq ans non renouvelables. L'orientation de cette politique est en accord avec les politiques des autres pays européens durant la même période : fermeture des frontières, contrôle de l'immigration illégale et soumission des permis de séjour aux conditions du marché de travail²⁴.

Malgré cette conformité de la Loi de 1985 aux tendances des politiques d'immigration européennes, la mise en œuvre de cette politique ne visait pas à répondre à une demande effective de la société : bien que, pendant les débats parlementaires précédant son approbation, la situation « insoutenable à laquelle étaient parvenues certaines régions du pays »²⁵ était apparue dans les justifications politiques de la loi, les étrangers en Espagne représentaient moins de 1% de l'ensemble de la population en 1985.

La législation de 1985 anticipe l'intérêt de la société pour le phénomène de l'immigration, mais elle marque également le point de départ d'une série de pratiques sociales et de décisions politiques qui définissent la politique d'immigration espagnole en ses deux dimensions : en tant que politique de contrôle d'entrée, séjour et emploi des étrangers et comme politique à l'égard des étrangers installés sur le territoire national.

En 2000, une nouvelle loi, reformée deux fois durant l'année, est entrée en vigueur. La mise en place de cette législation générale a permis à l'État, aux communautés autonomes et aux municipalités d'élaborer et d'exécuter, dans le

²³ L'article 13 de la Constitution espagnole se limite à indiquer que « Les étrangers jouissent en Espagne des libertés publiques garanties par le présent Titre, dans les termes établis par les traités et par la loi »

²⁴ La politique d'immigration en France se caractérise depuis 1984 par l'arrêt durable des nouveaux flux de migrants, par une distinction stricte entre immigration légale et illégale, par la reconnaissance des droits des étrangers installés en France et par l'aide de l'État aux retours volontaires. P. Weil, 1991, p. 308-310.

²⁵ Extrait de l'intervention du député M. Mir pendant le débat du 23 avril 1985 ; cité par M. Corredera et L. Diez, « L'Espagne, nouveau pays d'immigration » in J. Costa-Lascoux et P. Weil, 1992, p. 205.

cadre de leurs compétences respectives, des programmes et actions concrètes d'une politique à l'égard des étrangers.

L'analyse de ces politiques implique l'examen des critères sous-jacents à la mise en œuvre de la politique d'immigration. La question peut être définie de la manière suivante : à travers quelles logiques (sociales, nationales ou étatiques) ces politiques publiques ont eu lieu en Espagne ?

Les différentes réponses à cette question permettent d'observer deux contradictions principales entre la formulation de la politique et les demandes de la société :

D'une part, la mise en œuvre d'une politique de l'État à l'égard des étrangers est limitée par les relations internationales entretenues par chaque pays de l'Union européenne : en ce sens, toute politique d'immigration d'un État européen doit être en accord avec les normes d'application obligatoire sur le contrôle des frontières et sur les droits des ressortissants des pays tiers. Ainsi, l'application de tout principe général définissant la politique de l'État, en fonction des normes européennes, peut entrer en contradiction avec les besoins de la société à laquelle cette politique s'adresse, dont la nécessité de main-d'œuvre.

D'autre part, dans un pays qui a établi un système politique décentralisé, où les Communautés autonomes disposent de larges compétences législatives et d'exécution des politiques publiques, la politique de l'État se caractérise souvent par le seul établissement de principes généraux d'un modèle d'intégration des immigrés, souvent contredits par l'exécution effective de ces mesures dans les contextes régionaux et locaux. Ce décalage entre les principes généraux de la politique de l'État et l'exécution effective par des autorités régionales et locales détermine les contradictions entre le modèle souhaitable établi par l'État et l'application effective des politiques en fonction des besoins des populations immigrées.

Un premier examen des logiques sous-jacentes à la politique d'immigration permet de présenter les enjeux principaux de ces contradictions :

Avant la fermeture des frontières des pays européens à toute immigration économique durant les années soixante-dix, l'immigration était largement perçue comme une ressource essentiellement économique : des immigrants appelés temporairement à exercer un travail dans le pays selon les exigences conjoncturelles du marché de travail. L'arrêt officiel de l'immigration a permis aux différents pays européens de constater que cette immigration, durablement installée sur le territoire national, était devenue un défi pour les pouvoirs publics ne trouvant pas de réponses aux demandes de cette population effectivement ancrée dans le pays d'accueil. Toutefois, l'immigration de travail ne s'est pas arrêtée dans ces pays : ils ont continué à délivrer des permis de travail, mais de nouvelles orientations des politiques ont commencé à se développer (par exemple, les encouragements aux retours vers les pays d'origine)²⁶.

La politique espagnole, avec ses particularités historiques, s'insère dans la logique des politiques européennes des années quatre-vingt et quatre-vingt-dix :

En premier lieu, l'Espagne a défini une politique d'entrée qui est en accord avec les restrictions des politiques européennes depuis 1974, mais une différence fondamentale existe, du fait que l'Espagne ne s'est pas trouvée dans le même processus historique que le reste des pays européens. En effet, ancien pays d'émigration, elle connaît l'immigration après la fermeture des frontières européennes aux travailleurs étrangers, tout en nécessitant pour son processus de développement économique de différents contingents de main-d'œuvre, dans des secteurs rejetés par les travailleurs espagnols. Dans ce contexte, l'Espagne a mis en place une politique d'immigration qui ne répond pas aux besoins de son marché de travail, en fonction des tendances des politiques des pays européens et, à partir des années quatre-vingt-dix, en fonction des orientations générales de la politique intérieure de l'Union européenne.

²⁶ M. Martiniello, 2001, p. 12-16.

En second lieu, dans le même contexte restrictif dicté, selon les discours officiels, par les exigences de la politique européenne²⁷, la politique d'intégration mise en place se caractérise par :

- Les restrictions à l'accès de la citoyenneté pour les immigrés, à travers les naturalisations, en introduisant différentes réformes au droit de la nationalité à partir des années quatre-vingt-dix.
- Les limitations aux droits des étrangers : d'une part, l'accès de ces derniers aux droits civils, économiques et sociaux sont réduits selon la distinction entre « légaux » et « illégaux » ; d'autre part, la distinction entre « nationaux » et « non-nationaux » implique la négation des droits politiques des étrangers.
- Les politiques compensatoires des inégalités donnent davantage d'importance aux besoins de la société lorsqu'ils peuvent être comblés dans un contexte local. En ce sens, la politique de l'État établit des principes généraux qui, le plus souvent, ne répondent pas aux besoins concrets des populations (surtout dans un pays caractérisé par de faibles politiques sociales). Quels sont les enjeux qui y sont mis en place ?

« Les contextes locaux sont devenus déterminants dans la définition [...] des enjeux et des objectifs opérationnels concernant l'intégration »²⁸. Cette affirmation nous met dans une situation paradoxale : les autorités locales sont censées mieux gérer la politique d'intégration que les autorités de l'État, alors qu'elles ne disposent le plus souvent que de compétences d'exécution. Cette perspective répond à une

²⁷ La mise en place du *Plan pour l'intégration sociale des immigrés* de 1994 était justifiée « parce que cette présence immigrée n'est pas un phénomène isolé. Tous les pays de la Communauté européenne doivent faire face aux problèmes suscités par le phénomène migratoire » ; le Programme GRECO de 2001 signale également que « le traitement de l'immigration doit être fait dans le cadre de notre appartenance à l'Union européenne ». Toutefois, les associations d'immigrés dénoncent le décalage entre la politique européenne et les besoins de main-d'œuvre en Espagne : « *On applique une politique..., une vision dénaturisée de l'immigration puisque les politiques mises en œuvre dans le cadre des Communautés européennes ne s'adaptent pas à la réalité de l'Espagne. Ils veulent que l'on s'adapte à la réalité de ces pays, la France, l'Allemagne..., mais en Espagne on a besoin de main-d'œuvre. C'est un pays en plein développement et il existe des secteurs où on a besoin de travailleurs* » (Atime) ; Sur la politique européenne voir également J. Voisard, C. Ducastelle, 1988, p. 109-116 ; C. Wihlde de Wenden, 1999 ; M. Martiniello, 2001.

²⁸ M. Poinot « Le mouvement associatif, un instrument au service des politiques publiques d'intégration » in *Hommes & Migrations*, n° 1229, p. 70.

conception de la ville comme unité de référence culturelle, économique et politique, où sa proximité des citoyens est souvent présentée comme un vertu démocratique²⁹.

En outre, les communautés autonomes en Espagne constituent un niveau intermédiaire essentiel dans la politique d'intégration : tandis que l'État limite son activité à la formulation de principes généraux souhaitables, et que les communes trouvent leur action limitée par la distribution des compétences en faveur des entités locales, les compétences des Communautés autonomes sont essentielles. Elles leur permettent d'une part, de présenter les lignes générales de leur modèle d'intégration (souvent en concurrence avec l'État) et, d'autre part, de l'exécuter en tenant compte des spécificités de l'immigration sur leur territoire de la même façon que les autorités locales (et souvent à travers ces dernières)

1. La politique d'immigration.

1.1. Définitions.

Nombreuses sont les définitions de la politique d'immigration conçues par les sciences sociales. En tant que résultat de l'activité des pouvoirs publics, la politique d'immigration, en premier lieu, est une politique publique. Elle peut être dotée d'un sens positif (des politiques qui consistent à *faire quelque chose*) ou d'un sens négatif (le manque de politique et l'inaction des pouvoirs publics) ; elle peut également constituer une réponse à une demande de la société fondée sur une décision politique, laquelle régule des aspects concrets de la vie sociale³⁰.

En second lieu, la politique d'immigration est la conséquence de la façon dont les structures de l'État-nation – résultat d'un processus historique singulier – « perçoivent » le phénomène de l'immigration³¹. Cette « pensée d'État » est définie

²⁹ A. Hammouche, « Ville et immigration, le débat public en questions », *Hommes & Migrations*, n° 1217, p. 18-20.

³⁰ Sur l'analyse des politiques publiques, Y. Mény et J.C. Thoenig, *Politiques publiques*, Paris, PUF, 1989.

³¹ A. Sayad, 1999, p. 395-399.

autour de deux types de pratiques sociales et mesures politiques différenciées qui s'intègrent dans le concept de politique d'immigration : La réglementation générale des conditions de l'entrée, le séjour et l'emploi des « non-nationaux » et la politique à l'égard des populations étrangères installées sur le sol national³². La première est appelée ici *politique d'entrée* parce que souvent, la régulation de l'entrée des étrangers dans le territoire national implique celle des conditions générales de séjour et emploi. La deuxième dimension de la politique d'immigration, la *politique d'intégration*, ayant suscité d'importants débats scientifiques³³, est un concept qui s'est imposé dans les discours politiques de certains pays de l'Europe, dont la France et l'Espagne.

L'immigration étant pensée au sein de l'État, les différentes modalités d'intégration des étrangers dans les pays d'accueil s'établissent en fonction de l'histoire de la nation et de la structure de l'État. Néanmoins, des idéologies et des pratiques sociales tendent à se confondre dans la façon dont l'État-nation formule les principes et justifications qui guident son action. Ces principes ont contribué à définir le rapport entre les étrangers et les sociétés d'accueil, notamment à travers les institutions de l'État³⁴, mais ils sont souvent restés à l'état de déclarations formelles en vertu des courants de pensée présents lors de leur énonciation, et en contradiction avec la mise en œuvre effective des politiques publiques³⁵.

Lorsque l'on parle de l'intégration des immigrés, celle-ci est souvent définie comme le processus d'incorporation des immigrés dans un ensemble social et culturel, lié à une société nationale, processus qui est aussi une transformation culturelle (aussi bien de l'immigré que de la société dans son ensemble), juridique (à travers l'acquisition de la nationalité du pays d'accueil) et politique (l'intégration implique l'accès à la citoyenneté pleine). Didier Lapeyronnie ajoute que « le processus d'intégration possède des étapes plus ou moins longues, mais doit

³² D. Schnapper, 1992, p. 29.

³³ A. Sayad, 1999, p. 307-317.

³⁴ V. Pérez-Díaz et al., 2001, p. 36-37.

³⁵ « Les passions que suscite l'immigration imposent de distinguer les idéologies des pratiques sociales. Les principes et les justifications peuvent être formulés différemment selon l'histoire et les valeurs nationales, selon les idéologies partisanes ou simplement *l'air du temps* sans que la politique suivie soit pour autant différente » in D. Schnapper, 1992, p. 133.

déboucher sur la compatibilité des spécificités culturelles des migrants avec les normes du pays d'accueil »³⁶.

Quatre éléments fondamentaux composent la politique d'intégration : l'accès des « non-nationaux » à la citoyenneté pleine par l'obtention de la nationalité du pays d'accueil ; les conditions selon lesquelles l'État situe les « non-nationaux » dans des conditions d'égalité de droits par rapport aux « nationaux » ; les politiques de compensation des inégalités au sein de l'État-providence ; et les modalités de participation des étrangers à la vie collective.

Jacqueline Costa-Lascoux introduit un cinquième élément : la lutte contre les discriminations³⁷. Néanmoins, nous considérons que ce principe se réalise aussi bien lors de l'établissement des droits des étrangers, que dans la formulation de politiques compensatoires, lorsque, dans la définition de leurs objectifs, elles visent à compenser une situation d'inégalité et rectifier les processus de discrimination au sein des sociétés qui se veulent égalitaires.

L'acquisition de la nationalité du pays d'accueil implique la disparition formelle de l'étranger dans la communauté nationale. L'étranger se définit dorénavant comme citoyen et cette acquisition est considérée, du moins formellement, comme la réalisation du processus d'intégration. La politique de naturalisations est de nature différente des politiques compensatoires : elle définit l'étranger par rapport à la communauté politique nationale. Elle renvoie à la perception que l'État et les sociétés nationales ont d'eux-mêmes, sans mettre en valeur d'autres caractéristiques de l'étranger³⁸.

La question des droits fondamentaux nous renvoie également aux problèmes de définition de la citoyenneté : il s'agit d'une préoccupation qui, n'étant pas exclusive des sciences sociales en France, a intéressé plusieurs auteurs³⁹. La

³⁶ D. Lapeyronnie, 1993, p. 38-39.

³⁷ J. Costa-Lascoux, « L'intégration à la française : une philosophie, des lois » in P. Dewitte, 1999, p. 333.

³⁸ G. Moreau, « Les politiques de naturalisation depuis 1945 » in P. Dewitte, 1999, p. 320-327.

pratique, dans les différents pays européens, montre comment les étrangers y ont accédé à une reconnaissance des droits civils, économiques et sociaux tandis que l'accès aux droits politiques reste généralement restreint aux seuls « nationaux ». La reconnaissance des différentes générations de droits fait ainsi partie du modèle d'intégration présent au niveau national.

En ce qui concerne les politiques compensatoires des inégalités, les analyses sur les mesures traditionnellement mises en place se réfèrent à trois domaines principaux : l'intégration par l'habitat ou par la politique du logement, l'intégration par le système scolaire et l'intégration par l'emploi⁴⁰. Ces pratiques relèvent directement de l'intervention de l'État dans l'ordre économique et social.

Finalement, la participation des étrangers à la vie collective est souvent perçue comme le passage du modèle de citoyenneté politique (où la participation a lieu à travers l'exercice de tous les droits du citoyen) à une « nouvelle-citoyenneté » (fondée sur les pratiques civiques au niveau local en dehors du fait de posséder la nationalité du pays d'accueil). Cette participation dans l'espace public s'exerce principalement à travers le droit de vote, en fonction des cadres législatifs nationaux, et également à travers des organisations de la société civile. La participation prend forme notamment à travers la reconnaissance publique de l'action des associations d'immigrés et de solidarité.

1.2. *Les institutions : État, Communautés autonomes, communes.*

L'examen des pratiques sociales et des mesures politiques concrètes qui constituent la politique d'immigration en Espagne exige d'abord la présentation de l'organisation institutionnelle de l'État, dans la mesure où ces structures sont le résultat d'un

³⁹ À propos de ce problème, D. Lapeyronnie parle de « la fin des sociétés nationales » et de la recherche de nouvelles formes de participation des étrangers à la vie collective in D. Lapeyronnie, 1993, p. 38-49 ; D. Schnapper s'interroge sur le sens de la citoyenneté strictement nationale en présentant deux réponses possibles : la première en articulant une nouvelle forme de citoyenneté fondée sur les droits économiques et sociaux, la deuxième fondée sur l'élargissement des droits politiques en dépassant les frontières traditionnellement établies entre les « nationaux » et les « non-nationaux », in D. Schnapper, 1998, p. 412-420.

⁴⁰ D. Lapeyronnie, 1992, p.10 ; C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 142-145.

processus historique qui concerne l'ensemble de la société et la manière de se penser elle-même⁴¹.

Ainsi, la mise en œuvre de la politique d'immigration a lieu dans des cadres institutionnels précis : dans un système politique fortement décentralisé, la participation, à différents niveaux de l'Administration territoriale, dans l'élaboration des politiques publiques se définit par la distribution des compétences entre elles. Cette distribution relève, du point de vue juridique, du modèle constitutionnel du pays. Du point de vue des politiques publiques, elle relève de l'établissement d'un modèle politique concret sur l'application et les effets de leur mise en place.

En premier lieu, la politique d'immigration est l'une des principales compétences de l'État. D'une part, celui-ci est traditionnellement chargé de définir les conditions de l'immigration, ayant à sa charge, de manière exclusive, la mise en œuvre de la politique d'entrée. D'autre part, il occupe une place primordiale dans la mise en œuvre de la politique d'intégration : il définit les critères pour les concessions de la nationalité et les droits accordés aux étrangers, et, selon les cas, en coordination ou concurrence avec les administrations régionales et locales, des politiques de compensation : l'assistance sociale, les allocations de chômage ou la régulation du marché du travail.

En deuxième lieu, les communautés autonomes participent, tout en étant limitées aux mesures d'exécution, à la politique d'entrée à travers les Commissions de coopération entre l'État et les communautés autonomes⁴². La Communauté des Îles Canaries intervient, avec un statut spécial en fonction de sa situation géographique, en raison du caractère insulaire et de l'éloignement du reste du territoire national.

Néanmoins, les compétences principales des communautés autonomes ont pour objet la politique d'intégration, et plus particulièrement, les politiques

⁴¹ Sur l'organisation de l'État en Espagne et la répartition de compétences entre les différentes administrations voir A. de Blas, « Instituciones, procesos de decisión y políticas en el Estado autonómico. Hacia el nuevo modelo del Estado de las Autonomías » in Revista del Centro de Estudios Constitucionales n° 14, p. 255-267.

⁴² Les Communautés autonomes, à travers les Commissions de coopération, en fonction des différentes conditions de l'immigration dans chaque région, participent à l'analyse des conditions de résidence et emploi qui les concernent directement.

compensatoires. Chaque région a établi des programmes spécifiques d'intégration des immigrés dans le cadre de leurs compétences respectives. Toutefois, l'exécution de ces programmes est limitée aux principes généraux de la politique de l'État (par exemple, le programme d'emploi de la Communauté de Madrid a dû être limité aux seuls étrangers inscrits dans l'Institut National d'Emploi – INEM, où seuls les étrangers en situation légale peuvent figurer).

Finalement, les compétences exercées par les municipalités dépendent de leur capacité financière et de l'organisation administrative interne de chaque région. En ce sens, chaque commune peut assumer des compétences dans un certain domaine en fonction de sa capacité d'exécution effective des mesures adoptées. Dans le cas de notre recherche, la Mairie de Madrid est chargée d'exécuter certaines mesures des politiques compensatoires à travers l'offre des services sociaux. Elle participe également à la politique d'intégration à travers les programmes de subventions à des projets d'action sociale sur l'immigration.

2. Les orientations de la politique d'entrée.

Les logiques sous-jacentes aux politiques d'entrée des étrangers en Espagne ont été au nombre de deux⁴³. La première a été la considération de l'immigration de travail comme une situation conjoncturelle et limitée dans le temps. Cette logique a guidé les politiques mises en place jusqu'à la fin des années quatre-vingt-dix ainsi que les orientations actuelles de la politique d'immigration. Ainsi, la réglementation du statut des étrangers gère principalement la limitation des entrées sur le territoire national et l'établissement de mécanismes effectifs de renvoi et expulsion, au détriment de la question des droits accordés aux étrangers.

⁴³ Ces analyses sont le résultat de l'examen des lois 7/1985, 4/2000 et 8/2000, car peu de travaux ont été consacrés en Espagne à ce sujet ; voir M. Pajares, 1999 ; R. Zapata-Barrero, 2000.

La deuxième logique présente est la perception de l'immigration comme un fait permanent suscitant des transformations essentielles dans la société espagnole. Cette orientation a guidée la loi de 2000, en vigueur exclusivement au long de cette année avant une réforme reprenant les postulats de l'ancienne politique.

La loi de 1985, en vigueur jusqu'à l'approbation de la Loi organique 4/2000, a établi les modalités d'entrée, séjour et travail, ainsi que les droits accordés aux étrangers. Elle représente la première norme fixant les conditions de l'immigration et son approbation a été officiellement justifiée par les exigences de l'incorporation de l'Espagne aux Communautés européennes. De cette façon, elle établit pour un nouveau pays d'immigration, des conditions compatibles avec les principes généraux existant dans les pays européens d'ancienne immigration durant les années quatre-vingt. La première des contradictions de la politique de l'État se trouve alors dans l'établissement de cette législation : la détermination des conditions d'entrée des étrangers sur le territoire national dépend largement du contexte politique et juridique international, dans lequel cette politique est mise en place. En ce sens, l'Espagne, s'étant perçue comme pays d'immigration après l'arrêt de toute immigration de travail en Europe, établit des normes qui, ne répondant pas à ses besoins de main-d'œuvre étrangère, relèvent de la même vision négative du phénomène de l'immigration : limitation des entrées, limitations aux séjours et détermination de l'immigration en fonction de la conjoncture économique.

D'après la réglementation de 1985, l'entrée légale des étrangers sur le territoire national requérait des documents officiels différents selon les pays d'origine – visa ou exemption des visas selon les cas – et une déclaration de revenus suffisants (50.000 pesetas, soit 300 €).

Le séjour étant conçu comme étant provisoire, seules des justifications particulières permettaient aux étrangers de prolonger leur séjour au-delà des cinq ans. Deux situations étaient juridiquement établies : la situation de séjour (*estancia*) et celle de résidence (*residencia*). La première était limitée à une période de quatre-vingt-dix jours prorogables pour une période similaire. La deuxième des situations était limitée, avec toutes les prorogations possibles, à cinq ans sauf s'il existait une situation d'enracinement spécial étudiée au cas par cas.

Le séjour était directement lié à l'accès au marché du travail. Ainsi, seuls les étrangers jouissant d'un permis de résidence pouvaient accéder à un permis de travail qui s'obtenait en même temps que le premier. Lorsque le permis de travail suivait la même logique que le permis de résidence, la durée maximale était limitée à cinq ans. Il ne s'agissait pas d'un permis général de travailler : il pouvait être limité, au moment où les autorités étatiques l'accordaient, à un territoire particulier, à un secteur d'activité précis ou à une entreprise spécifique.

L'arrivée massive d'étrangers à partir des années quatre-vingt-dix a révélé le décalage existant entre l'application de cette régulation et la réalité économique, politique, sociale et démographique de l'immigration : l'établissement des étrangers en Espagne ne se réduisait pas à une présence limitée à cinq ans, mais à une installation permanente. Par ailleurs, d'autres modalités de séjour, notamment à travers le regroupement familial, n'avaient pas été établies, en définissant ainsi le modèle d'immigration souhaitable à la seule immigration de travail, et celle-ci étant limitée à cinq ans. Derrière cette politique existait une perception négative de l'immigration ne correspondant pas à la situation économique espagnole. Celle-ci étant alors très différente de celle de ses voisins européens, dans la mesure où l'entrée dans les Communautés européennes allait demander à l'Espagne un effort de modernisation, et donc ayant besoin de main-d'œuvre étrangère dans les différents secteurs de l'économie.

C'est ainsi qu'en 1998, l'opposition a présenté un nouveau projet de loi dans le parlement visant à modifier les conditions d'entrée, séjour et emploi des étrangers, ainsi qu'à redéfinir la jouissance de leurs droits fondamentaux. Ce projet prétendait normaliser les conditions de séjour des résidents permanents et introduire de nouvelles formes d'entrée, notamment à travers le regroupement familial. Elle visait également à établir une nouvelle définition des garanties des droits des étrangers.

La conséquence des débats menés au parlement autour de cette proposition a été l'approbation de la *Loi organique 4/2000 des droits et libertés des étrangers en Espagne et leur intégration sociale*. Cette nouvelle norme avait pour objectif principal la mise en œuvre d'une toute nouvelle politique d'immigration.

L'approbation de la loi s'est caractérisée par le changement de stratégie du Gouvernement au cours des débats parlementaires. Le Gouvernement avait contribué à la rédaction d'un texte qui transformait les orientations de la Loi de 1985. Durant la procédure parlementaire, lorsque le texte approuvé au Congrès a été envoyé au Sénat (où le parti du pouvoir jouissait de la majorité absolue), d'importantes modifications ont été introduites. Ces amendements visaient à introduire de nouveau des limites, quant aux droits fondamentaux et aux garanties juridiques additionnelles dans la lutte contre l'immigration clandestine. Néanmoins, lorsque le projet a été retourné au Congrès, le Gouvernement n'ayant pas la majorité absolue de la chambre, les modifications du Sénat ont été rejetées et le premier des projets a été approuvé sans le soutien gouvernemental.

Dans la Loi 4/2000, en ce qui concerne la régulation de la situation des étrangers, une nouvelle modalité a été introduite : une distinction entre résidence temporaire (*residencia temporal*) et résidence permanente (*residencia permanente*). La résidence temporaire se limite à cinq ans ; la résidence permanente, par contre, est un permis indéfini. De même, l'introduction d'une nouvelle forme de séjour à travers le regroupement familial a représenté un changement de perspective dans la considération de la population étrangère.

Néanmoins, après les élections législatives de mars 2000, le nouveau gouvernement ayant obtenu, cette fois-ci, la majorité absolue dans les deux chambres du parlement, le parti majoritaire a modifié cette réglementation et en décembre 2000 a approuvé la Loi organique 8/2000 qui réforme la Loi 4/2000 qui l'avait précédé.

Les travaux présentés en Espagne ces dernières années ont généralement fait référence aux changements opérés dans la régulation du statut des étrangers pendant l'an 2000⁴⁴. Voici brièvement les enjeux mis en place dans cette transformation, quant aux limitations des modalités d'entrée et séjour.

⁴⁴ V. Pérez-Díaz et al., 2001, p. 87-136.

En ce qui concerne l'entrée des étrangers sur le territoire national, dans une logique de lutte contre l'immigration clandestine, les documents officiels doivent explicitement justifier l'objet et les conditions du séjour et, plus concrètement, les conditions qui vont permettre aux étrangers de vivre en Espagne, notamment à travers la présentation d'un contrat de travail.

Quant au regroupement familial, la Loi 4/2000 l'accordait aux étrangers pour le cas de leur conjoint, ascendants et descendants en situation de dépendance, de même que pour d'autres membres de la famille pour raisons humanitaires. Cette dernière possibilité a été supprimée dans la réforme de la loi. L'obtention d'un permis de résidence suffisait avant la réforme pour obtenir le regroupement familial ; à présent, la Loi 8/2000 fixe un délai d'un an pour pouvoir exercer cette option.

Toutefois, les limitations principales que cette loi établit concernent la possibilité des étrangers en situation clandestine de régulariser leur situation. Laissant de côté le processus extraordinaire de régularisation mis en place après son approbation, la Loi 4/2000 fixait les critères selon lesquels les étrangers en situation clandestine pouvaient obtenir un permis de résidence : les étrangers, d'abord recensés dans une commune, et justifiant une présence continue pendant deux ans en Espagne, pouvaient accéder à la situation de résidence temporaire. Après la réforme de la loi, le délai fixé est de cinq ans. De même, la possibilité pour ces étrangers en situation illégale d'obtenir un statut légal en Espagne à travers les quotas de travailleurs étrangers ont été supprimées : après la réforme de la loi, son article 39 indique que les quotas de travailleurs étrangers, limités au besoins de main-d'œuvre, concernent exclusivement les étrangers se trouvant en dehors du territoire national. Avec cette modification, l'État abandonne les pratiques de régularisation menées pendant les années quatre-vingt-dix et admises explicitement par la Loi 4/2000.

3. L'intégration : limites de la politique de l'État.

3.1. La nationalité : de la protection des émigrés aux limitations pour les immigrés.

Si l'intégration est définie comme l'accès des immigrés installés dans le territoire national à l'exercice de la citoyenneté pleine, celle-ci est définie en Espagne, comme elle l'est en Europe, par l'accès des étrangers à la nationalité espagnole. Ancien pays d'émigration, le système de nationalité favorisait traditionnellement la conservation de la nationalité aux descendants d'espagnols. Néanmoins, la transformation des flux migratoires et la mise en œuvre d'une politique d'immigration a été à la base des modifications du droit de la nationalité visant à restreindre ces conditions favorables.

Après la réforme du Code civil de 1990, l'Espagne a établi de nouvelles limites à un modèle de nationalité traditionnellement fondé sur un modèle mixte, qui intégrait des dispositions relevant tant du droit de sang comme du droit de sol. Ce système traditionnel visait à renforcer la protection des émigrés et à maintenir les liens avec les pays historiquement et culturellement liés à l'Espagne (à travers des mécanismes spéciaux de naturalisation en Espagne, ainsi que des cas de double nationalité)⁴⁵.

La réforme de 1990 a introduit des limites au modèle inspiré du droit de sang : à partir de cette date, les Espagnols installés à l'étranger jouissant de la double nationalité, doivent manifester à 18 ans la volonté de conserver leur nationalité espagnole fondée sur la filiation. Cette réforme cherchait à réduire les cas de double nationalité, notamment dans les pays latino-américains, destin traditionnel des émigrants espagnols, transformés en des pays d'origine d'immigrants en Espagne⁴⁶.

Néanmoins, le modèle inspiré du droit de sol a été maintenu, en conservant pour le même les particularités établies pour le ressortissants de certains pays. En ce sens, la nationalité espagnole s'acquiert par résidence de dix ans dans le territoire

⁴⁵ En ce sens l'article 22 du Code Civil indique que « pour la concession de la nationalité par résidence il est nécessaire une période de dix ans[...] Deux ans quand il s'agit des nationalités d'origine des pays latino-américains, Andorre, Philippines, Guinée équatoriale, Portugal ou séfarades »

⁴⁶ C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 109.

national et peut être demandée dès l'âge de quatorze ans. Le délai se réduit à cinq ans pour les bénéficiaires de l'asile territorial et du statut de réfugié. Pour les ressortissants des pays d'Amérique latine, Portugal, Andorre, Philippines, Guinée équatoriale et pour les Séfarades, la nationalité peut être demandée au bout de deux ans. Cependant, en fonction des conditions actuelles de l'immigration et de l'orientation des politiques publiques, de nouvelles réformes visant à modifier les conditions spéciales pour certains de ces pays (les principaux émetteurs d'immigrants) sont à prévoir : en ce moment précis, des différents projets de réforme de la nationalité ont été déposés au parlement et feront l'objet de débats politiques dans les prochaines années⁴⁷.

3.2. *Le modèle de citoyenneté politique : les droits des étrangers.*

La Loi 7/1985 était la première norme juridique espagnole déterminant les droits dont les étrangers jouissent dans le territoire national. Elle établissait certaines limites⁴⁸ :

La première relevait des droits politiques : les lois espagnoles ne reconnaissaient pas le droit de vote des étrangers, sauf dans le cas des élections municipales pour ceux qui sont régulièrement établis sur le sol national dont leurs pays reconnaissent ce même droit de vote aux Espagnols, selon des critères de réciprocité⁴⁹. Deux constatations s'infèrent : d'une part, l'État répond ainsi au modèle traditionnel de citoyenneté en établissant le critère de la nationalité comme condition

⁴⁷ Sur le rapport entre les transformations politiques et les modifications du droit de la nationalité en Espagne voir J. Aranzadi, *El escudo de Arquiloco, sobre mesias, mártires y terroristas*, Madrid, Machado Libros, 2001.

⁴⁸ La loi reconnaissait formellement les droits fondamentaux de la Constitution aux étrangers mais limitait leur exercice aux seuls étrangers en situation légale, ce qui, dans la pratique, impliquait un manque de reconnaissance universelle des droits. Au cours des premières mobilisations des étrangers au sein du mouvement associatif vers la fin des années quatre-vingt, l'opposition à cette réglementation était parmi les justifications principales de leurs actions. Voir également ci-dessus, p. 31, note de bas de page 42.

⁴⁹ En Espagne le droit de vote actif et passif des étrangers, limité aux élections municipales, dépend des dispositions établies dans les traités internationaux selon ces critères de réciprocité (Art. 13.2 de la Constitution). Dans la pratique, cette réciprocité est limitée aux seuls ressortissants de l'Union européenne.

essentielle de l'obtention du droit de vote. D'autre part, une possibilité restreinte s'ouvre à un modèle de « citoyenneté-résidence »⁵⁰ à travers le droit de vote dans les élections municipales.

Les autres restrictions qui avaient été établies dans cette réglementation relevaient des droits civils, économiques et sociaux. Ainsi, les droits de réunion et d'association, le droit à l'éducation et la liberté d'enseignement, et le droit de syndication et de grève ont été exclusivement limités aux étrangers légalement présents en Espagne. L'exercice des droits de réunion et de manifestation exigeaient également l'obtention du permis de résidence.

L'un des objectifs de la Loi 4/2000 était de redéfinir la question des droits fondamentaux des étrangers, notamment en établissant des nouvelles garanties juridiques et politiques visant à rapprocher le modèle d'intégration d'un système d'égalité formelle, à l'exception de l'exercice des droits politiques. En ce sens la loi indiquait que « les étrangers jouiss[ai]ent en Espagne, dans les mêmes conditions que les Espagnols, des lois et libertés reconnues dans la Constitution ». À partir de ce moment, le statut des étrangers en Espagne et, par conséquent, le modèle d'intégration, était fondé sur la reconnaissance des droits civils, économiques et sociaux, selon le modèle de la « nouvelle citoyenneté ».

La loi reconnaissait explicitement l'accès gratuit aux services de santé et aux allocations et bénéfices de l'État-providence, comme, par exemple, les allocations en matière de logement – avec pour seule condition d'être inscrit dans le recensement municipal. En outre, la reconnaissance de toutes les garanties juridiques propres à un état démocratique permettait aux étrangers présents sur le sol national d'exercer le droit à la tutelle judiciaire, à la possibilité de recours contre les résolutions administratives, civiles ou pénales qui les concernaient et à l'assistance juridique gratuite dans les mêmes conditions que les Espagnols.

Néanmoins, après la réforme de la loi de nouvelles limitations ont été introduites :

⁵⁰ D. Schnapper, 1998, p. 452-455.

La législation actuelle revient à la différentiation entre étrangers « légaux » et étrangers « illégaux » en ce qui concerne l'exercice des droits fondamentaux. La formule utilisée est assez paradoxale : les étrangers jouissent de tous les droits fondamentaux, mais leur exercice effectif a été limité à ceux qui ont obtenu un permis de séjour ou de résidence. De cette manière, bien que le modèle de citoyenneté pour ces derniers ne diffère pas du modèle établi par la Loi 4/2000, un bon nombre d'étrangers présents sur le sol national a été exclu de cette définition. En ce sens, les étrangers en situation clandestine jouissent formellement des droits accordés à ceux qui sont déjà régulièrement établis, mais ils ne peuvent pas les exercer ; en conséquence, dans la pratique, cela implique un manque de reconnaissance des droits et, pourtant, un troisième degré d'accès à la citoyenneté, par rapport aux « nationaux », mais aussi par rapport aux « non-nationaux » en situation régulière.

En ce sens, les libertés de réunion et de manifestation ne sont permises qu'à ceux qui ont obtenu un permis de séjour ou de résidence. De la même manière, le droit d'association a été de nouveau autorisé à ceux qui ont obtenu les permis cités⁵¹. Les droits de syndication et de grève ainsi que l'obtention des allocations en matière de logement ont également été restreints aux étrangers en situation régulière. Par contre, l'accès gratuit aux services de santé a été accordé à tous les étrangers présents en Espagne et inscrits dans les recensements municipaux⁵².

La législation actuellement en place reprend ainsi les postulats de l'ancienne loi de 1985. Elle fixe, au sein de la même communauté nationale, trois degrés de citoyenneté : la citoyenneté pleine pour les « nationaux », une citoyenneté économique et sociale pour les « non-nationaux » en situation régulière et une reconnaissance des droits encore plus restreinte pour les étrangers en situation irrégulière. La dénonciation de cette situation constitue un des pôles de l'activité revendicative, par exemple, des associations d'immigrés :

⁵¹ Les associations critiquent ouvertement cette restriction : « *Parce qu'il y a une loi qui dit que nous ne pouvons pas admettre des adhérents sans-papiers. Donc, si tu incorpores un immigré sans-papiers, c'est une pratique illégale, tu es en train de lui offrir un service auquel il n'a pas accès* » (Ari-Perú)

⁵² « *Je suis ravie que les immigrés aient les même droit d'accès aux services de santé que les Espagnols, et j'ai vu qu'on nous traite de la même façon* » (Aecuatorie)

« Ce que nous voulons, ce sont des droits. Je veux m'insérer dans le marché du travail et que ce soit dans des conditions d'égalité. Et pour cela il faut changer la loi. [...] Je ne vais pas participer à une négociation pour accorder un certain niveau ou un autre : il y a le Droit du travail ! [...] C'est une question de droits sociaux et la situation est que l'État ne reconnaît pas aux étrangers une série de droits qui sont fondamentaux, qui sont dans toutes les déclarations des droits de l'homme ! » (Ari-Perú)

3.3. Les politiques compensatoires : principes généraux du modèle d'intégration.

L'intervention de l'État dans les politiques compensatoires des inégalités se limite souvent à l'établissement de principes généraux des politiques souhaitées, car elles sont effectivement menées, d'abord par les Communautés autonomes puis, dans le cadre de leurs compétences, par les municipalités.

En 1994, le gouvernement socialiste approuva le *Plan pour l'intégration sociale des immigrés*. Il s'agissait de la première tentative d'organisation, en partant des pouvoirs publics, de la politique d'immigration souhaitable ainsi que de définir le modèle espagnol d'intégration.

Du point de vue institutionnel, le *Plan* transférait les compétences de la politique à l'égard des étrangers du Ministère de travail au Ministère des affaires sociales. La justification officielle de cette mesure se trouvait dans « une nouvelle philosophie de l'intégration plus proche de la société civile »⁵³.

La gestion de ce modèle d'intégration était exercée par la Direction générale des migrations, à travers deux instruments techniques et politiques : le *Forum pour l'intégration sociale des immigrés*, qui articule la participation des populations immigrés autour des décisions politiques⁵⁴, et l'*Observatoire permanent pour l'intégration* qui a trois compétences principales : en premier lieu, l'analyse des flux

⁵³ Ministerio de Asuntos Sociales, 1994.

⁵⁴ Voir ci-dessous p. 42-46 et 78-80.

migratoires, les conséquences de ses transformations et l'impact de l'immigration dans la société d'accueil ; en deuxième lieu, l'information autour de la réalité de l'immigration en Espagne ; enfin, la lutte contre le racisme et les discriminations.

À partir de ce modèle, différents projets d'action sociale pour des immigrés ont été mis en place, soit directement exécutés par l'Administration, soit à travers des subventions aux ONG et associations d'immigrés. Parmi ces projets, des programmes de formation professionnelle et d'emploi ont été appliqués avec des résultats différents, en fonction des ressources mobilisées par l'Administration et transférés aux associations⁵⁵.

« Les subventions sont... un peu bizarres. Elles ne cherchent pas à financer des actions pour résoudre la situation des immigrés : sensibilisation, petits projets avec un budget ridicule, zéro pesetas pour le personnel, et quelque chose pour les activités. L'IMSERSO nous avait donné trois millions de pesetas pour aller dans les écoles et dans les collèges, afin de sensibiliser les jeunes à l'immigration et nous avons fait ce que nous avons pu, et surtout grâce aux bénévoles. Mais cela ne permet pas de mener les activités qui sont vraiment nécessaires » (Ari-Perú)

En 2001, un nouveau plan général d'intégration a été présenté, avec l'objectif d'adapter les politiques de l'État à la nouvelle régulation du statut des étrangers de la Loi 8/2000. Le Programme GRECO⁵⁶ transfère les compétences du Ministère des affaires sociales, titulaire de celles-ci depuis 1994, au Ministère de l'intérieur. Il crée également, dans sa structure administrative, une nouvelle Délégation du gouvernement pour l'extranéité et l'immigration. Cependant, l'ancienne Direction générale des migrations a été substituée par l'Institut de Migrations et Services Sociales (IMSERSO) du Ministère du travail⁵⁷.

⁵⁵ Ministerio de Asuntos Sociales, *op.cit.*

⁵⁶ *Programme Global de Régulation et Coordination de l'extranéité et l'immigration en Espagne* : La dénomination du Programme GRECO est une métaphore du modèle d'intégration officiellement souhaité par le gouvernement : « El Greco », peintre espagnol du XVI^e siècle, d'origine grecque, est pris ainsi comme *exemple d'intégration*. Ministerio del Interior, 2001.

⁵⁷ L'IMSERSO est chargé de l'exécution des politiques compensatoires de l'État : retraites, allocations complémentaires du système de Sécurité Sociale, insertion des handicapés, centres d'attention spécialisée et assistance sociale des immigrés et réfugiés.

Le Programme GRECO maintient les deux mécanismes prévus dans le *Plan* de 1994, mais introduit des réformes dans les compétences du *Forum* : d'une part, les organisations d'entrepreneurs y sont introduites comme représentantes de la société d'accueil ; d'autre part, la consultation obligatoire du *Forum* avant la mise en œuvre des politiques a été supprimée, en le transformant ainsi en une institution sans capacité de décision :

« Lors des premières étapes du Forum, il avait un caractère plus structurel car nous avons réussi à obliger le Gouvernement à nous consulter dans toute la politique d'immigration, c'était obligatoire [...] Maintenant, c'est juste un espace de dialogue, mais sans capacité de décision » (Ari-Perú)

Ces modifications institutionnelles ont contribué à transformer également les politiques compensatoires de l'État : par exemple, en ce qui concerne la politique de l'emploi, dans la perspective de la lutte contre l'immigration clandestine, les mesures ont été orientées vers la lutte contre l'exploitation des étrangers en situation illégale, avec des résultats peu visibles :

« Ils disent que les Inspections de travail fonctionnent très bien, mais ce n'est pas vrai. L'État continue à permettre que les entrepreneurs embauchent certains immigrés dans des situations presque d'esclavage ou directement d'esclavage » (Aesco)

« Soit tu me permets d'être ici, soit tu m'expulses, mais tu ne peux pas ignorer cette situation ! Parce que tu sais parfaitement que cette personne est soumise à une situation de précarité, qu'elle développe une activité économique, mais dans une situation d'esclavage, et l'État est obligé de faire quelque chose, de défendre vraiment cette personne et d'éradiquer ces pratiques » (Ari-Perú)

Quant à l'exécution des politiques par les communautés autonomes, afin de réduire les différences entre les programmes établis par l'État et les mesures menées par les autorités régionales (ce qui constitue une des contradictions de la politique de l'État), un Conseil Supérieur de la Politique d'immigration a été créé pour établir une coordination entre les différents pouvoirs publics dans la mise en œuvre des politiques. Plus précisément, il est chargé d'établir les bases et critères des

politiques compensatoires. Pourtant, ces principes généraux se limitent souvent à des déclarations largement ouvertes à la définition de ces politiques par les autorités régionales.

3.4. *L'État et la participation des immigrés à la vie collective.*

Le droit de vote étant limité aux « nationaux », l'intégration par la participation à la vie collective a eu lieu dans certains pays – par exemple, en France et en Belgique – à travers des *conseils consultatifs* des immigrés mis en place notamment par les autorités locales⁵⁸. En revanche, en Espagne, l'État, à travers le *Plan pour l'intégration* a été la première administration à prévoir un mécanisme de représentation de la société civile dans les décisions de la politique d'immigration.

Néanmoins, l'intervention de l'État dans ce domaine se caractérise par le contrôle d'une représentation limitée des immigrés à travers deux mécanismes, qui servent exclusivement de légitimation à posteriori des organisations présentes dans ces structures, ainsi que de justification de la politique de l'État :

En premier lieu, un *Forum pour l'intégration des immigrés* a été créé en 1994. L'objectif de ce dernier était d'établir un système où la gestion de la politique d'immigration, et notamment, des politiques compensatoires des inégalités, serait le résultat des conclusions d'un débat entre les différents acteurs qui y étaient représentés : les administrations centrale, régionale et locale, la société d'accueil représentée par les syndicats et ONG, et les étrangers, représentés par leurs propres associations. En ce sens, l'avis du *Forum* devait obligatoirement être consulté avant de mettre en place de nouvelles politiques. Ainsi, l'État organisait un système où les décisions concernant les questions de politique d'immigration au niveau national seraient le résultat des conclusions partagées par les différents acteurs.

Néanmoins, le passage effectif d'un mécanisme de représentation à un mécanisme de décision, ne s'est pas réellement produit en raison du poids excessif

⁵⁸ D.Lapeyronnie, 1992, p. 15.

des pouvoirs publics et des compétences limitées accordées au Forum par ces derniers.

Ces contraintes n'ont pourtant pas empêché que certaines décisions politiques, comme l'ouverture du débat en 1998 sur le besoin d'approbation d'une nouvelle législation sur le statut des étrangers en Espagne, soient prises. Par exemple, les débats entretenus au sein du Forum, ont permis aux groupes politiques de mieux élaborer l'initiative d'approbation du texte de la Loi 4/2000. Ces décisions ont également permis aux députés, durant le débat parlementaire, de justifier leurs arguments par une proposition provenant de la société civile et, plus concrètement, de la représentation des immigrés eux-mêmes :

« Il y a eu des moments où nous avons été capables d'arriver à des accords avec l'Administration. Nous sommes arrivés à un accord avec la majorité des représentants, des députés, comme pour le cas de la Loi 4/2000 » (Atime)

Cependant, le nouveau Plan d'intégration, tout en transférant les compétences du Ministère des affaires sociales au Ministère de l'intérieur, limite les compétences du *Forum* aux seules mesures visant à l'intégration des immigrés. À partir de ce moment, les associations d'immigrés et les organisations de soutien et d'assistance ont perdu leur voix dans les décisions concernant la politique d'entrée – l'État étant, désormais, le seul à mener ce type de politiques. De même, en ce qui relève de la politique d'intégration, le *Forum* a vu ses compétences diminuées : ses accords interviennent au niveau de la consultation, sa prise en compte n'étant plus obligatoire.

Les organisations d'entrepreneurs intègrent dorénavant la représentation de la société civile. Cette mesure visait vraisemblablement à « équilibrer » un organisme qui avait été dirigé jusqu'alors par les orientations idéologiques et politiques des syndicats, ONG et associations d'immigrés. Avec l'entrée en jeu des représentants des entrepreneurs, la défense des postulats de la politique gouvernementale au sein du Forum peut être officiellement assurée. De même, la nomination du président du Forum étant faite par le gouvernement lui-même, il contribue ainsi à contrôler cette organisme qui, officiellement, continue à intégrer, à travers ses débats, une des formes de participation de la société civile à la politique d'immigration, où un

partenariat entre les différents acteurs s'établit pour l'élaboration des politiques publiques :

« C'est le Gouvernement qui décide... ben, le Gouvernement, les grandes entreprises, les banques... : l'arrêt de l'immigration, ne pas parler du développement des pays d'origine... comme ces entreprises ont fortement investi dans ces pays... ben..., mais nous, nous voulons que le Forum soit ce qu'il est officiellement, et c'est pour cela que nous allons dans les réunions »
(Aesco)

En outre, la position qu'occupent les associations d'immigrés, en tant qu'instruments pour la participation des immigrés à la vie collective, est dépendante de la reconnaissance par l'État d'un nombre limité d'organisations en fonction des décisions arbitraires de l'Administration. Ainsi, certaines catégories d'associations sont favorisées au détriment d'autres : par exemple, les organisations « nationales » de solidarité et ONG reçoivent un soutien plus favorable de la part de l'État que les associations d'immigrés. De la même manière, l'intérêt des politiques compensatoires ayant pour objectif de favoriser les femmes, l'État privilégie les associations d'immigrés intégrées par des femmes ou menant des activités orientées dans ce domaine. Par contre, les associations dirigées ouvertement vers la revendication des droits sont souvent tenues à l'écart.

Le *Forum* sert ainsi de mécanisme de légitimation d'un groupe d'organisations privilégiées auprès de l'État. Néanmoins, malgré cette reconnaissance, ces mêmes associations se placent dans une position critique face à ce mécanisme de représentation. Cette difficulté est essentiellement fondée sur la politisation du *Forum*, sur les contraintes existant entre les exigences de la participation dans ces organismes et les objectifs des organisations et sur le manque effectif de pouvoir de décision sur la politique d'immigration⁵⁹.

⁵⁹ Voir ci-dessous, p. 91-94.

Le deuxième mécanisme de participation, à travers la subvention des projets d'action sociale exécutés par les ONG et associations d'immigrés, est traversé par les mêmes contradictions :

D'une part, l'Administration trouve avantage dans la délégation aux associations de certaines actions qu'elle est censée exécuter. Toutefois, ce transfert des compétences à la société civile est limité par les orientations des projets présentés et, par conséquent, par les objectifs et activités concrètes des associations ; ainsi, l'État n'accorde de subventions publiques qu'à un nombre limité d'organisations, et parmi elles, celles qui sont privilégiées par leur participation dans le Forum. Par ailleurs, les objectifs des associations, ainsi que l'orientation des projets, doivent être en accord avec les principes généraux de la politique d'intégration de l'État – sont ainsi favorisées les organisations fondées sur la prestation de services au détriment des associations à caractère revendicatif⁶⁰.

D'autre part, cette délégation de pouvoir est limitée par un problème politique : le budget consacré à ces programmes par l'Administration de l'État est souvent restreint, ayant pour conséquence une application partielle des projets exécutés par les associations d'immigrés. Cela entraîne une faible participation tant à l'élaboration des politiques publiques qu'aux mesures d'exécution.

« Oui, il existe des subventions, mais l'argent pour les associations d'immigrés est vraiment ridicule par rapport au nombre d'utilisateurs des services que nous offrons : pas d'argent pour embaucher des professionnels... bref, c'est un problème qu'il faudrait traiter dans le Forum, des problèmes réels des associations, et aussi des problèmes politiques » (Vomade)

4. Une politique éloignée des défis de l'immigration.

L'État a mis en place son premier modèle d'intégration des immigrés au moment où, au sein des institutions européennes, un effort de sensibilisation en faveur d'une

⁶⁰ La troisième partie du mémoire est consacrée à l'examen approfondi de cette délégation de pouvoir. Voir ci-dessous, p. 80-83.

politique européenne de l'immigration a commencé à se développer. En ce sens, en 1985 – en même temps que la loi qui marque le point de départ d'une politique en Espagne – la Commission européenne a présenté sa première proposition en faveur d'une coordination européenne des règles d'entrée, résidence et emploi pour les citoyens non-européens. De nouvelles mesures ont été élaborées à partir de cette date, visant notamment à diriger la politique européenne d'immigration vers l'établissement des mécanismes de coopération policière et judiciaire, suivant les logiques des politiques des États depuis les années soixante-dix : contrôle des frontières et lutte contre l'immigration illégale⁶¹.

Ainsi, la politique de l'État a été, dès le début, fortement tributaire de ces orientations : d'une part, en tant qu'adaptation de l'État à des modèles socio-politiques d'intégration des immigrés dans un pays qui entreprenait pour la première fois une politique à l'égard des étrangers. D'autre part, comme justification de la politique menée face à la société, selon l'argument de l'adaptation des pratiques politiques espagnoles à celles des états démocratiques européens.

En outre, ce rapport entre les politiques de l'État et le modèle développé au sein des institutions européennes, à travers le transfert progressif de certaines dimensions de la politique d'immigration qui auparavant concernaient l'exercice de la souveraineté de l'État (notamment le contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne et l'admission de citoyens de pays tiers dans le territoire des États), a permis d'établir un modèle unique d'admission des étrangers négligeant les besoins précis des différents pays, selon un modèle, encore en vigueur, d'immigration de travail. En ce sens, la politique européenne, qui, dans d'autres domaines s'est caractérisée par l'encouragement de l'initiative régionale et locale et par la participation de la société civile dans la définition des mesures possibles propres à chaque cas, constitue une contrainte à la détermination d'un modèle politique de l'État en fonction des réalités sociales concrètes.

⁶¹ M. Martiniello, 2001, p. 31-39.

La politique de l'État est également soumise au déploiement du modèle démocratique dans chaque pays. L'Espagne se caractérise ainsi par un modèle d'intégration déterminé par trois aspects :

En premier lieu, la construction historique de l'État-providence – et par-là, d'une politique sociale garante des droits sociaux et économiques – est très tardive par rapport aux autres pays européens, restant plus faible dans l'accomplissement du rôle joué pour l'État dans l'intégration des immigrés dans la société d'accueil, principalement à travers les politiques compensatoires des inégalités.

En deuxième lieu, la faiblesse de certains acteurs intégrés dans la société civile dans le processus de construction de l'État démocratique en Espagne, détermine l'éloignement entre les institutions et la société civile et les difficultés de l'Administration pour transférer les décisions à des institutions de participation, qui, étant formellement accordés, ne représentent pas des lieux de décision politique.

Enfin, l'organisation institutionnelle de l'État, accordant de larges pouvoirs aux communautés autonomes, limite l'action de l'Administration centrale à la seule fixation des principes généraux d'exécution de la politique. Néanmoins, cette affirmation peut être expliquée par deux types de réflexions :

D'une part, ce transfert de compétences à des niveaux de décision régionaux et locaux peut être analysée comme l'adoption d'une vision de la démocratie ayant besoin, pour constituer une vraie réponse aux demandes de la société, d'une redistribution du politique qui favorise le *local* comme nouvel espace de relation directe entre la politique et les citoyens.

D'autre part, il peut être analysé comme l'abandon par l'État de l'exercice de certaines de ses compétences, dans la mesure où, en même temps qu'il a établi les principes généraux d'un modèle souhaitable d'intégration – à travers les différentes lois et programmes d'intégration –, la réalisation effective de ce modèle par l'exécution des mesures prévues diffère souvent des pratiques mises en place par la société et de ses besoins réels, notamment quant aux politiques de compensation des inégalités.

La première des réflexions concerne l'analyse des pages qui suivent. Quant à la deuxième, la troisième partie du mémoire est consacrée à son examen.

II. COMMUNAUTÉS AUTONOMES ET COMMUNES : RAPPROCHEMENT ENTRE LA POLITIQUE ET LES CITOYENS ?

Partout en Europe, par delà les différences institutionnelles et sociales qui distinguent chaque pays, l'intégration des immigrés concerne de plus en plus les politiques publiques mises en œuvre par les institutions locales. Par exemple, en Belgique, les autorités locales sont chargées de l'application de la législation sur les permis de résidence et sur l'inscription des étrangers dans les registres municipaux ; en Suède, les communes déterminent leur capacité d'accueil d'étrangers ; en France, à travers la politique de la ville, un transfert des capacités de décision s'est produit en faveur de communes marquées par des problèmes sociaux ; en Allemagne, les autorités locales sont chargées de l'exécution de la politique d'immigration des *Länder*⁶².

Cette évolution dans la prise de décisions du pouvoir central au pouvoir local, malgré les différentes formes qu'elle prend dans chaque pays, a souvent été

⁶² D. Lapeyronnie, 1991.

accompagnée d'un questionnement de la gestion par l'État des politiques sociales, et de la formulation de réponses fondées sur le renforcement de la démocratie à partir d'un rapprochement (théorique) entre la politique et les citoyens ayant lieu à travers le rapport de ces derniers aux autorités locales. Autrement dit, les autorités locales sont censées articuler davantage une application des politiques publiques selon des critères de « spécificité », que selon les principes généraux définis par les autorités de l'État⁶³.

Ce transfert des prérogatives de l'État vers les institutions locales (ainsi que vers le secteur privé comme nous aurons l'occasion de l'observer) peut aussi s'expliquer par le démantèlement de l'État-providence en Europe, laissant à la compétence des autorités locales, pourtant chargées de la mise en œuvre des politiques sociales, l'application de ces principes⁶⁴.

Par la multiplicité de domaines et d'acteurs qu'elles concernent, ainsi que par leurs dimensions, l'analyse des politiques locales d'intégration des étrangers a souvent impliqué l'examen approfondi des problèmes liés à la coordination des interventions et des mesures politiques : les difficultés et les lacunes de la « planification sociale » au niveau local sont certes générales en Europe. Elles sont liées aux difficultés de coordination entre les différents acteurs (l'État, les autorités locales ou la société civile) et, parallèlement, elles ne concernent pas seulement la politique d'intégration, telle qu'elle est définie dans ce mémoire⁶⁵.

D'ailleurs, les problèmes liés à l'analyse des politiques locales d'intégration restent marqués par certaines spécificités :

⁶³ Didier Lapeyronnie insiste sur le fait que le niveau local est décisif dans la mise en œuvre des politiques d'intégration : l'innovation et l'expérience qui tient compte des réussites sociales et économiques des migrants y est effectivement incorporée aux processus politiques. Les politiques locales introduisent, dans les modèles d'intégration, de nouvelles dynamiques permettant aux immigrés un accès « spécifique », moins différencié, aux actions publiques, où les histoires particulières de chaque individu peuvent être incorporées aux décisions des pouvoirs publics. Lapeyronnie, 1991, p. 411.

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Voir ci-dessus, p. 25-29.

En Europe, l'intervention des communes est particulièrement tardive et souvent ponctuelle, dans la mesure où, d'une part, l'intérêt pour l'intégration n'est apparu qu'à la fin des années 1970, et, d'autre part, la tendance au désengagement des administrations locales y est particulièrement prononcée⁶⁶ : ainsi, l'une des caractéristiques essentielles du traitement local de l'immigration se trouve dans le fait que ces questions sont en grande partie transférées aux organisations d'aide sociale, aux intervenants indépendants et aux initiatives des organisations d'immigrés. La commune limite alors son action à un cofinancement des projets, en réduisant ses charges ainsi qu'en évitant les risques politiques de la gestion directe. Néanmoins, quand, à l'inverse, les communes s'engagent fortement dans le traitement direct de l'immigration, elles rencontrent les mêmes contraintes dans les logiques internes des systèmes politiques : ces modalités de traitement local de l'intégration (conçu dans ce cas comme activité normale des municipalités) sont ainsi guidées par les principes généraux de la politique de l'État⁶⁷.

Un autre échelon de l'organisation politique existe en Espagne entre l'État et les collectivités locales : les communautés autonomes, résultat d'un processus historique particulier⁶⁸. Elles ne sont pas des simples entités chargées de la gestion décentralisée de la politique de l'État, mais la conséquence de l'application du principe d'autonomie politique et administrative par rapport à ce dernier⁶⁹.

De cette manière, les communautés autonomes, par les compétences qu'elles assument, mettent en place les mesures d'une politique différente de celle de l'État. Cette politique se caractérise par trois aspects :

- Les communautés autonomes décident de l'application de leurs propres dispositifs d'intégration des immigrés, en mettant en œuvre des politiques

⁶⁶ X. Bougarel, « Immigration et politiques locales en République Fédérale d'Allemagne » in D. Lapeyronnie, 1991, p. 26-89 ; voir ci-dessous, p. 59-63.

⁶⁷ *Ibid.*

⁶⁸ Voir ci-dessus, p. 29, note de bas de page 40.

⁶⁹ Sur la distinction faite par la théorie politique entre « décentralisation » et « autonomie » voir F.D'Arcy et al., *Décentralisation en France et en Espagne*, Paris, Economica, 1986.

concrètes et différenciées des principes fixés dans les programmes d'intégration de l'État.

- Néanmoins, par leur manque de compétence dans certains domaines de la politique d'immigration, et par la coordination des politiques publiques exigée par « L'État des autonomies »⁷⁰, elles doivent restreindre l'application des objectifs de leurs programmes aux principes généraux de la politique de l'État.
- Elles mènent une politique capable d'atteindre les mêmes objectifs de traitement des spécificités de l'immigration dans leur territoire que ceux des autorités locales, tout en demeurant dans la seule formulation des principes à travers des programmes d'intégration très larges⁷¹.

Le choix, pour cette analyse, de la Communauté autonome de Madrid, justifié par le poids de l'immigration dans cette région, n'empêche pas de signaler les différentes orientations des politiques des autres communautés, dues à complexité du processus historique de formation des communautés autonomes, ainsi que la diversité d'entités qui en ont résulté⁷². Ainsi, les dispositifs d'intégration des immigrés mis en place dans la Communauté de Madrid, celle-ci n'ayant pas elle-même une personnalité régionale ou nationale spécifique, sont forcément distincts de ceux d'une « nationalité historique » comme la Catalogne qui, accueillant un nombre similaire d'étrangers, mène une politique d'intégration plus ouvertement orientée vers l'insertion des immigrés dans la communauté nationale catalane⁷³. Ces connotations nationalistes n'existent pas pour le cas étudié dans ce chapitre.

⁷⁰ Un large bibliographie juridique et d'analyse politique a été développée en Espagne sur ce concept, voir par exemple, E. García de Enterría « Estudios sobre las autonomías regionales », Madrid, 1985.

⁷¹ Le *Plan régional pour l'immigration* de la Communauté de Madrid, mis en place en 2000, prévoit des actions générales dans six domaines : services sociaux, santé, école, logement, formation et emploi, et culture. OFRIM, juin 2002, p.1.

⁷² Des « nationalités », « régions », « provinces avec de particularités historiques », « îles » et « territoires foraux » se sont transformées en des Communautés autonomes avec des degrés divers d'autonomie; pour une plus large bibliographie voir ci-dessus, p.51, note de bas de page 69.

⁷³ Sur l'immigration en Catalogne voir Colectivo IOÉ, *La inmigración extranjera en Cataluña*, Barcelona, ICEM, 1992 ; *La immigració estrangera à Barcelona*, Fundació Cidob, 1997 ; *Anuari de l'immigració à Catalunya*, Fundació Jaume Bofill, 2000.

Néanmoins, l'intérêt de cette analyse dans le cadre des institutions madrilènes se trouve dans la superposition de deux institutions avec d'importants pouvoirs : la Communauté autonome et la commune de Madrid. Même si, en Espagne, la décentralisation au profit des autorités municipales reste soumise au faible budget des communes et aux décisions prises par chacun des gouvernements des communautés autonomes, la Mairie de Madrid constitue un cas de figure particulier de la mise en place des politiques locales d'intégration des immigrés, notamment grâce aux ressources qu'elles mobilise⁷⁴.

1. La Communauté autonome : entre les incertitudes de la politique de l'État et le traitement des problèmes concrets des immigrés.

Les thèmes permettant d'illustrer les difficultés des communautés autonomes sont au nombre de trois, et proposent d'apporter des réponses aux contradictions des politiques de l'État examinées dans le chapitre précédent :

- En premier lieu, le besoin de coordination des politiques de l'État et des communautés autonomes a pour conséquence la réitération, dans leurs programmes d'intégration, des mêmes principes et dispositifs fixés par les politiques de l'État, ceux-ci étant également dépendants, dans une certaine mesure, de l'avis des Gouvernements des communautés autonomes⁷⁵.
- En deuxième lieu, malgré ces contraintes, les communautés autonomes prétendent déployer des mesures concrètes visant à mener une politique d'intégration des immigrés (notamment à travers l'application de leurs compétences aux politiques compensatoires) fondée sur le principe d'autonomie, et ayant pour objectif un traitement plus spécifique des modalités de l'immigration sur leur territoire.

⁷⁴ De plus, la municipalité de Madrid accueille un nombre très élevé d'étrangers. Voir ci-dessus, p. 16.

⁷⁵ En ce sens, parmi les mesures du Programme GRECO, la « coordination des administrations afin d'apporter des données sur l'immigration, pour une meilleure connaissance du phénomène », Ministerio del Interior, 2001.

- Enfin, même si les communautés autonomes réitèrent souvent les dispositifs mis en place par l'État (comme l'illustre la création de *forums* régionaux d'immigration), la comparaison entre ces espaces de participation permet de montrer à quel point, au niveau régional, il existe davantage de possibilités d'y établir des modalités (limitées) d'influence des organisations d'immigrés et de solidarité dans la prise de décisions.

1.1. *L'application des principes de coopération et de coproduction.*

La politique d'immigration de l'État est, depuis les dernières réformes de la législation, soumise à une certaine influence des gouvernements régionaux : à travers les *Commissions de coopération* entre l'État et les communautés autonomes, le *Conseil Supérieur de la politique d'immigration*, et le *Forum pour l'intégration sociale des immigrés* où les administrations régionales participent activement, les communautés autonomes sont en mesure de déterminer l'orientation, aussi bien des politiques d'entrée que des principes généraux d'une politique d'intégration universaliste.

Parmi les réformes de la Loi 8/2000, la participation aux mesures d'exécution de la politique d'entrée a été accordée aux communautés autonomes. La loi prévoit l'utilisation de *Commissions de coopération*, afin de traiter les questions de permis de travail et de séjour en fonction de la réalité de l'immigration dans chaque région. De cette manière, l'administration régionale peut enfin participer directement à la gestion de l'ensemble de la politique d'immigration. La Communauté des Îles Canaries, en vertu de son emplacement géographique et sa condition d'insularité, participe, à travers ces Commissions, d'une façon plus directe – avec plus de compétences et pouvoir de décision – à la mise en place des politiques d'entrée sur son territoire⁷⁶.

⁷⁶ Voir ci-dessus, p. 31, note de bas de page 42.

Cette capacité de décision des communautés autonomes a pour conséquence deux types d'effets dans la mise en œuvre de la politique d'immigration. D'une part, en exerçant cette influence sur la politique de l'État, elles sont en mesure de transmettre une vision plus spécifique des particularités de l'immigration dans chaque région⁷⁷. D'autre part, par les décisions prises dans ces structures de coordination (et souvent par simple volonté politique), elles rencontrent des difficultés pour se détacher des principes établis dans les programmes d'intégration de l'État, en répétant dans les programmes régionaux les mêmes principes généraux d'un « modèle » souhaitable d'intégration.

1.2. Limites d'une politique d'intégration autonome.

L'application des principes de coopération et de coordination entre l'État et les communautés autonomes empêche la réalisation effective du principe d'autonomie appliqué à la mise en œuvre d'une politique d'intégration spécifique.

Toutefois, les politiques régionales étant principalement liées aux politiques compensatoires, la mise en place des mesures propres aux communautés autonomes dépend largement des différents degrés de compétence acquis par chacune : tandis que dans les domaines majeurs des politiques compensatoires, comme l'éducation et le système scolaire, le système sanitaire ou l'assistance sociale, toutes les communautés jouissent de larges compétences, la régulation de certains aspects du marché du travail, par exemple, est limitée seulement à celles qui ont acquis des degrés plus élevés d'autonomie⁷⁸.

Malgré ces différences, toutes les communautés autonomes espagnoles ont acquis des compétences en matière d'enseignement, de formation professionnelle, de politique de logement et de politique culturelle, leur permettant d'élaborer et de mener des programmes politiques autonomes des lignes générales de la politique de l'État. De même, par leur capacité législative et malgré les mécanismes de correction

⁷⁷ Sur le soutien des partis catalans et canariens aux réformes de la législation et à la mise en œuvre du programme d'intégration de l'État voir V. Pérez-Díaz, 2001, p. 119-123.

⁷⁸ Voir ci-dessus, p. 51, note de bas de page 69.

présentés, leurs programmes d'intégration peuvent entrer en concurrence directe avec les politiques mises en œuvre par l'Administration centrale, au niveau des domaines où toutes les deux sont compétentes.

L'exemple de la Communauté de Madrid permet de remarquer ces l'importance des programmes régionaux d'intégration. Ils réitèrent souvent les objectifs et la structure institutionnelle des programmes de l'État : par exemple, la plupart des communautés autonomes ont créé des *Forums régionaux* qui copient la structure du *Forum pour l'intégration* organisé au niveau de l'État⁷⁹.

Néanmoins, la présentation des principaux mécanismes concrets d'une politique d'intégration spécifique, pour le cas de la Communauté de Madrid, à travers trois exemples de pratiques concrètes, nous permet maintenant d'observer les dispositifs d'un « modèle » souhaitable d'intégration qui tente de tenir compte, d'une part, des spécificités de l'immigration sur le territoire de la Communauté et, d'autre part, de la participation des immigrés dans la mise en place de ces mécanismes :

La création d'un *Bureau régional d'immigration*, géré par une ONG de solidarité (actuellement, la Croix Rouge) et intégré par des travailleurs sociaux. Ils accordent des services aux fonctionnaires des Services sociaux de la région, aux ONG et aux associations d'immigrés : recueil d'information sur l'immigration dans la région, offre de services juridiques, offre d'un service de traduction et de coordination entre les institutions publiques et les organisations privées travaillant sur l'immigration⁸⁰.

Les *Centres d'attention sociale aux immigrés* ont été répartis dans la région selon les lieux présentant un nombre d'étrangers important. Ils sont au nombre de neuf : quatre à l'intérieur de la municipalité madrilène (Carabanchel, Centro, Chamberí et Tetuán), deux dans les villes du sud (Móstoles et Fuenlabrada), un autre à Alcalá de Henares et le dernier à Collado-Villalba, dans le nord de la région. Les travailleurs sociaux y réalisent des activités d'accueil des étrangers et les orientent vers les différentes politiques sociales que la région met en

⁷⁹ Parmi les communautés autonomes qui ont mis en place ces institutions, la Communauté de Madrid, la Catalogne, l'Andalousie et la région de Murcie. Source : Atime.

⁸⁰ OFRIM, *Guía de recursos de la inmigración 2000*, Comunidad de Madrid, 2000.

place : revenus minimums d'insertion, programmes de formation professionnelle, intégration scolaire, logements sociaux⁸¹.

À travers les *Revenus minimums d'insertion* « la Communauté de Madrid reconnaît à ses citoyens deux droits sociaux : droit à disposer de moyens pour faire face aux besoins essentiels quand ils ne peuvent pas les obtenir par l'emploi et la protection sociale. Droit à recevoir un soutien personnalisé pour leur insertion dans le marché de travail et leur intégration sociale »⁸².

1.3. *Les immigrés et la politique : entre l'interlocution et le partenariat des pouvoirs publics.*

Le *Forum régional d'immigration* constitue le dispositif institutionnel qui permet à la politique d'immigration de la Communauté de Madrid d'être discutée par les différents acteurs que sont, d'une part, l'administration régionale et les organisations d'entrepreneurs, et d'autre part les syndicats, les associations d'immigrés et les ONG de solidarité. Tandis que l'organisation de cet espace de participation répète la structure de cette institution au niveau de l'État, une différence principale existe entre ces deux espaces : l'importance accordée aux organisations qui travaillent quotidiennement avec les populations immigrées, dans la prise de décisions. S'il est vrai que le Forum régional est une institution exclusivement consultative – de la même façon que le Forum de l'État –, les capacités de participation du groupe d'organisations mentionnées ont été élargies par rapport à ce dernier.

Un *Groupe de travail pour l'analyse de l'immigration* a été mis en place, intégré par l'administration et par les organisations d'aide sociale. Dans son rapport annuel pour l'an 2001, il souligne « le besoin de faire du Forum une institution qui recueille les voix des experts ainsi que de ceux qui n'ont pas de voix [...] afin de trouver des solutions qui permettent d'améliorer la situation. [...] » Le caractère partagé des décisions est également souligné par les organisations d'aide sociale : « Nous vivons quotidiennement la situation des immigrés dans la Communauté et, pour cela, nous entendons que nous

⁸¹ OFRIM, mai 2002, p. 1.

⁸² OFRIM, mars 2002, p. 5.

devons détecter les problèmes, les nuances, et travailler ensemble pour proposer des solutions »⁸³

De la même manière que dans le cas du Forum de l'État, le Forum régional ne peut se substituer à aucune des instances de l'administration. En ce sens, le fonctionnement de ces instances dépend de l'attitude des autorités, en l'espèce, régionales, vis-à-vis des organisations sociales ainsi que de leur volonté de les consulter dans les questions principales des programmes politiques. Dans le cas du Forum de l'État, le manque de volonté des pouvoirs publics est souvent signalé par les associations d'immigrés⁸⁴, tandis que la perception du Forum de la Communauté de Madrid est bien plus positive, malgré les limites de la mise en œuvre d'une politique régionale autonome :

« Vraiment, si le Forum de la Communauté de Madrid fonctionne mieux c'est parce qu'il existe une volonté politique de la part des autorités..., c'est-à-dire, la différence est fondamentale : ils sont en train d'assumer les compétences de santé, de la Justice, et d'une certaine manière, ils sont dans un rapport plus direct avec la vie quotidienne. Cela implique que les politiques soient dirigées plus par cette vie quotidienne... parce qu'ils ne peuvent prendre des décisions pour des questions politiques, mais..., d'une certaine manière, la société madrilène a une influence pour que les politiques soient plus proches de la réalité [...] Il existe dans la Communauté de Madrid un compromis, même si, par exemple, dans les politiques d'emploi, l'Administration centrale ne permet pas à l'Administration autonome de, par exemple, donner des papiers à des gens qui ont une offre d'emploi » (Aesco)

Les forums de participation ne constituent pas une réponse suffisante pour voir émerger des programmes politiques généraux sur le statut juridique de l'immigration ou sur la transformation du marché du travail. Cependant, en fonction de la volonté politique des pouvoirs publics concernés, ils n'échappent pas à une action sociale orientée vers un traitement plus individualisé des problèmes des immigrés, ainsi qu'à une nécessité d'exprimer les nécessités d'organisation des

⁸³ OFRIM, juin 2002, p. 10.

⁸⁴ Voir ci-dessus, p. 42-46.

dispositifs d'intégration à partir de l'associationnisme immigré⁸⁵. Néanmoins, cette reconnaissance limitée des organisations de soutien des immigrés peut être la conséquence d'une volonté des autorités de contrôler le mouvement associatif et d'éviter l'ouverture de nouveaux débats présents dans les revendications de ce dernier, comme, par exemple, le droit de vote⁸⁶.

2. La politique locale et la participation des immigrés : l'exemple de la Mairie de Madrid.

Les politiques locales se caractérisent, selon Didier Lapeyronnie, par une prise de position des autorités locales par rapport aux modèles d'intégration élaborés au niveau national et régional, mais avec des objectifs moins explicites. Elles peuvent développer des conceptions de l'intégration qui leur sont propres, mais généralement elles orientent leurs actions concrètes en l'absence d'une conception spécifique⁸⁷.

La relation entre ville et immigration se définit souvent par la transformation des fondements de l'exercice politique qui distinguent d'autres niveaux administratifs. Ainsi, les procédures de développement social reflètent et accompagnent des dispositifs centrés sur « l'individu », que ce soit à travers l'affichage de principes méthodologiques valorisant la « participation », la « concertation », les « habitants » ou encore mettant en avant les « groupes » et les « communautés » lorsque les actions s'adressent précisément aux femmes, aux jeunes ou aux quartiers⁸⁸.

Cette orientation des politiques publiques, qui s'adresse aux populations « concrètes » en vue de prendre en compte les dynamiques sociales propres à résoudre des problèmes « spécifiques », met en cause les principes qui guident les politiques de l'État et, dans une certaine mesure, des Communautés autonomes. En

⁸⁵ B. Franq, « Immigration et politiques locales en Belgique » in D.Lapeyronnie, 1991, p. 141-143.

⁸⁶ En ce sens, voir M. Poinso, 2001, p. 74-75 ; sur la participation des associations d'immigrés dans les forums et sur leur activité revendicative, voir ci-dessous, p. 78-80.

⁸⁷ Lapeyronnie, 1992, p.9-10.

⁸⁸ A. Hammouche, 1999, p.18-29 ; F. Mégevand, 1999, p. 95-106.

contribuant à définir une action publique fondée sur la « coproduction », avec la recherche de l'implication des populations visées par l'action des pouvoirs publics, elles introduisent dans l'ensemble des dispositifs de la politique d'immigration, plus clairement que les autorités régionales, des logiques appuyées sur le traitement spécifique des problèmes des citoyens que sur des principes « universels »⁸⁹.

Néanmoins, les réussites de ces dispositifs locaux sont, pour certains, difficilement évaluables : outre ce reflet dans les politiques publiques, cette considération de la singularité des populations immigrées relève d'une conception différente de l'espace public que celle qui avait guidée les modèles des « sociétés nationales ». La considération de l'intérêt général et la définition rationnelle du rapport entre le pouvoir et les citoyens sont remplacées par des dynamiques tendant à la privatisation de cet espace public, en déstabilisant les conceptions classiques du politique : « la proximité d'avec le citoyen devient un argument qui révèle la tentative de se tenir au plus près des arguments entendus dans les contacts directs. La *privatisation* équivaut alors à interdire quasiment la généralisation et la distanciation que suppose l'exercice politique »⁹⁰.

L'incitation à la concertation entre les autorités locales et les populations immigrées illustre en partie cette mutation de l'action publique : une nouvelle définition de la démocratie locale, valorisant la parole des « habitants », est ainsi présentée comme source de légitimation d'une forme alternative du fait de se confronter aux besoins concrets de populations. Néanmoins, des rapports de domination, où les autorités locales maintiennent en leurs mains les capacités décisionnaires, continuent à médiatiser ces nouvelles modalités de la citoyenneté – par exemple, en situant en tant que représentants des populations concernées des intermédiaires la propre représentativité est mise en doute⁹¹.

⁸⁹ En analysant les orientations des politiques locales d'immigration en France et en Grande Bretagne, Didier Lapeyronnie signale la rupture qui se produit entre les politiques de l'État, qui se veulent dotées d'un sens universaliste tant dans le problème de la participation comme dans celui de l'intégration culturelle, et un traitement local de ces problèmes, guidés par des logiques particularistes. Cet écart risque, néanmoins, d'impliquer des conséquences négatives : « Mais cette rupture [...] a aussi provoqué une montée des sentiments et des conduites et des idéologies racistes et xénophobes » ; D.Lapeyronnie, 1993, p. 343-344.

⁹⁰ A. Hammouche, *op.cit.*

⁹¹ *Ibid.*

Avant de présenter l'expression concrète de ces problèmes dans la politique de la municipalité madrilène à travers deux exemples, il faut d'abord présenter le cadre où ont lieu ces mécanismes institutionnels de participation limitée :

Les *registres municipaux* sont chargés de recenser les populations étrangères présentes dans chaque commune. Cette inscription est indispensable pour accéder à certains services publics, dont fait partie l'accès gratuit aux systèmes de la santé et de l'école. En ce sens, les autorités de l'État, à travers l'IMERSO, et certaines Communautés autonomes se sont engagés dans des programmes de sensibilisation afin que cette inscription soit effective.

La Mairie de Madrid organise ses services en matière d'immigration à travers les *Centres de services sociaux* des districts (dont 26 centres pour 21 districts). Ceux-ci offrent des services d'information, d'orientation et de gestion des allocations familiales à tout citoyen en situation de difficulté personnelle ou familiale. Ils collaborent notamment à l'intégration scolaire des enfants d'origine étrangère. Selon les données des Services sociaux de la Mairie, en 2000, 6.475 étrangers ont accédé à ces services ; en 1999, le chiffre était de 3.576. Des projets d'action sociale sont également exécutés directement par les autorités municipales dans différents districts : des projets d'attention aux enfants d'immigrés, d'insertion professionnelle, d'attention aux familles, de participation pour des femmes, et de prévention de l'exclusion⁹².

Le service de *Médiation sociale interculturelle* ainsi que le *Soutien aux initiatives sociales* (des subventions à des projets d'intégration exécutés par les ONG, associations de solidarité et associations d'immigrés) intègrent les mécanismes de participation des immigrés aux actions de la Mairie et l'application du principe de coproduction.

2.1. *La participation : médiateurs et projets d'action sociale.*

⁹² Ayuntamiento de Madrid, *op.cit.*

L'institution du *médiateur* implique l'introduction, dans des sociétés formellement fondées sur des principes universalistes, de logiques fondées sur la reconnaissance de la diversité culturelle. Celles-ci constituent une rupture des modèles traditionnels de la citoyenneté⁹³.

L'idée sous-jacente à l'existence des *médiateurs interculturels* relève de la définition d'un modèle d'intégration à partir duquel la maîtrise des différences culturelles par une société peut être articulée autour de la reconnaissance de groupes culturels différents, ainsi qu'à travers des mesures favorables au déploiement de cette diversité dans l'espace public⁹⁴. Voyons brièvement l'expression concrète de leur activité dans la commune de Madrid :

Les Centres de services sociaux offrent un service de *Médiation sociale interculturelle* directement adressé aux immigrés. Il a été mis en place grâce à un accord entre la Mairie et l'Universidad Autónoma de Madrid à travers un programme de collaboration appelé *Migration et multiculturalité*. Ce service est intégré par 29 médiateurs, originaires de pays dont l'immigration est plus représentative en ville (d'Amérique latine et du Maroc, mais aussi d'autres pays d'Afrique et d'Asie), formés par l'Université et installés dans les différents centres.

Les médiateurs réalisent des activités d'information et d'assistance aux associations d'immigrés et aux populations d'origine étrangère au sujet des ressources publiques et privées existant dans la ville, alloués aux services sociaux, éducatifs, sanitaires, de loisir et de participation sociale. Ils soutiennent également le travail des fonctionnaires municipaux en réalisant des traductions et en interprétant des aspects culturels et des styles de vie des

⁹³ Michel Wieviorka, en examinant les expressions que le *multiculturalisme* porte en France, pays fondé sur un « universalisme hostile à la différence », signale des espaces où cette reconnaissance culturelle a lieu dans la pratique des politiques publiques à l'égard, notamment, de l'immigration : « Enfin, dans les faits mêmes, le républicanisme est démenti par l'action politique des pouvoirs publics dans bien de domaines. En matière économique, le principe des *zones franches* a été adopté en 1995 [...] En matière scolaire, les ZEP reçoivent des moyens supplémentaires [...] Le Fonctionnement du FAS pourrait aussi à bien des égards illustrer cette remarque. Disons donc, de façon générale, que la réalité pratique des politiques publiques en France est beaucoup plus ouverte à la différence culturelle que le discours républicain qui les recouvre » in M. Wieviorka, 1999, p.41.

⁹⁴ Un de nos interlocuteurs le signale ainsi : « Un émigré comprend mieux les émigrés qu'un Espagnol. C'est comme ça. Elles [les médiatrices] sont comme un lien » (Aecuatorie) ; voir également D. Martucceli, « Les contradictions politiques du multiculturalisme » in M. Wieviorka, 1996, p. 61-83.

étrangers en rapport avec eux, lesquels accèdent aux services de la Mairie. Parmi les actions réalisées par les médiateurs en 2000, 40% relèvent de problèmes avec les permis de travail et de résidence, 25% se réfèrent aux questions d'emploi, 17% concernent la scolarité des enfants, 10,5% les difficultés avec les services de santé et seulement 8,7% les questions du logement⁹⁵.

Par la voie des subventions à des projets d'action sociale, la Mairie délègue l'exécution d'une partie de ses compétences dans les politiques compensatoires à des organisations prestataires de services. Ces pratiques, exercées également par les autorités de l'État et des Communautés autonomes, permettent aux pouvoirs publics de gérer une partie de la politique d'intégration sans assumer les coûts d'une éventuelle mauvaise gestion de la politique⁹⁶.

Le programme de *Soutien aux initiatives sociales* est intégré par trois types de projets gérés par les ONG et associations d'immigrés : des projets d'accueil (11 projets en 2000), des projets d'attention sociale (18 projets) et des projets d'insertion dans le marché de travail (12 projets). Le budget consacré à ces actions a considérablement augmenté depuis la mise en place en 1995 de cette modalité d'exécution de la politique municipale⁹⁷ :

Fig. 2 : Subventions du programme de *Soutien aux initiatives sociales* pour l'immigration. Mairie de Madrid, 1995-2001.

⁹⁵ *ibid.*

⁹⁶ Pour une analyse approfondie des problèmes liés à cette délégation de pouvoir, voir ci-dessous, p. 77-84.

⁹⁷ Ayuntamiento de Madrid, *loc.cit.*

Source : tableau élaboré à partir de AYUNTAMIENTO DE MADRID, *Programa de Cooperación al Desarrollo : Memoria anual 2000*.

3. Des principes d'intégration incertains.

L'examen de la participation des populations à la prise de décisions sur les mesures politiques qui leur concernent permet de répondre à la question de départ : est-ce que les politiques publiques mises en œuvre au niveau local constituent un rapprochement entre la politique et les citoyens ?⁹⁸. Cette participation, organisée traditionnellement autour du droit de vote, rencontre des difficultés quand il s'agit des étrangers dans la mesure où leur présence constitue un défi pour les conceptions traditionnelles de la citoyenneté.

L'une des réponses à ces problèmes a été la mise en place de structures de « concertation », non pas afin de coordonner l'activité politique à deux niveaux administratifs, comme nous l'avons observé en ce qui concerne l'État et les communautés autonomes, mais pour établir un ensemble de mécanismes politiques, permettant un autre type de participation des populations immigrées dans la vie collective, à travers les institutions politiques. Néanmoins, si ces structures de concertation permettent la réalisation des principes de la « nouvelle citoyenneté », elles risquent de se transformer en un palliatif d'un mode de représentation politique qui continue à être essentiellement exprimé à travers le droit de vote. Pourtant, cela n'empêche pas l'existence de modalités afin de « participer autrement » aux décisions politiques, aussi bien pour les « nationaux » que pour les « non-nationaux »⁹⁹.

En reprenant les exemples cités précédemment¹⁰⁰, il est clair que l'évaluation des rôles joués par ces pratiques locales de concertation dans le contexte d'autres

⁹⁸ La définition de l'idée de participation des populations ou, plus concrètement, de « participation des habitants », rencontre des difficultés dans la pluralité de domaines que ce concept enveloppe : « elle renvoie pour nous à trois grands registres : celui de la communication, qui est le niveau du dialogue, celui de l'implication, qui est le niveau de la réalisation, et celui de la coopération, qui est le niveau de la décision », F. Mégevand, 1999, p.99.

⁹⁹ P. Oriol, 2001, p. 22.

¹⁰⁰ Voir ci-dessus, p. 49.

pays européens montre comment elles ont représenté un mécanisme utile à l'intégration des immigrés, du moins, au niveau local, tout en restant insuffisantes pour mettre en place des mécanismes de prévention de l'exclusion¹⁰¹.

Ainsi, c'est au niveau local que ces structures sont le plus ouvertement mises en place : les communes, en l'occurrence, la municipalité de Madrid, à travers l'ensemble de mesures présentées, semble mieux réaliser ces principes de « participation » et de « concertation » que les autorités des communautés autonomes et de l'État. De leur côté, les communautés autonomes, prises entre les principes d'une politique d'intégration universaliste et des pratiques tenant compte des réalités concrètes des populations immigrées (à travers, par exemple, les *Revenus minimums d'insertion*), se trouvent dans une position plus incertaine pour établir cette sorte de partenariat entre les pouvoirs publics et les immigrés. Notons tout de même qu'elles concrétisent mieux ces principes que les autorités de l'État, comme les forums de participation nous l'ont montré.

Une dernière question se pose par rapport au problème de la participation : « qui participe ? ». Certaines réponses défendent le rôle qui jouent les associations d'immigrés dans l'exercice de cette représentation¹⁰². Néanmoins, sa légitimation dépend largement des décisions politiques des institutions elles-mêmes, qui présentent cette ouverture à la participation en termes d'offre et de demande¹⁰³.

Dans les pages qui suivent, les formes que prend cette représentation par les associations d'immigrés, à travers leurs rapports à la politique ainsi que par leurs engagements dans l'intégration des immigrés dans des domaines où les pouvoirs publics n'agissent pas, vont être analysées à partir de la perspective des associations elles-mêmes, comme une modalité « d'intégration pour l'autonomie »¹⁰⁴.

¹⁰¹ « Au total, ces structures de concertation ont pu être utiles localement dans l'intégration sociale et politique des résidents étrangers, elles n'ont pas ouvert la voie vers le droit de vote et d'éligibilité. [...] Le sentiment d'exclusion d'une partie de la population étrangère risque fort d'être exacerbé par cette nouvelle inégalité entre résidents étrangers », P. Oriol, *loc.cit.*

¹⁰² En ce sens, voir R. Leveau, C. Wihtol de Wenden, 2001 ; G. Gontcharoff, 1999, p.28-32 ; F. Boitard, 2001, p. 5-10 ; B. Delemotte, 1999, p. 37-38.

¹⁰³ F. Mégevend, 1999, p. 100.

¹⁰⁴ G. Verbunt, 1979.

Les difficultés liées à cette modalité de participation peuvent être présentées à travers un exemple :

« Il y a des sénégalais qui demandent une formation professionnelle, améliorer la formation. Mais ces demandes n'ont pas de réponse dans les ressources que l'administration nous offre. Il y a beaucoup de ressources pour l'intégration qui ne comptent pas sur les problèmes de l'immigration du point de vue des immigrés. [...] Nous pensons que la solution doit partir du renforcement des associations d'immigrés, mais, ce qu'il se passe est que les ressources se multiplient : s'il y a une ressource, on en crée une autre similaire, et à la fin c'est une perte de temps, et c'est du gaspillage » (Aise)

III. ASSOCIATIONS D'IMMIGRÉS : ENTRE LA REVENDICATION DE DROITS ET LA PRESTATION DE SERVICES

« Nous ne sommes pas exclusivement une association de services, ce qui est l'attente de beaucoup de monde : venir ici, profiter d'un service et s'en aller. Nous sommes une association de participation, de dialogue, de critique... et de, bon..., d'analyse de la situation politique, quant aux droits civils en Espagne, et purement politique au Maroc » (Atime)

Les associations d'immigrés¹⁰⁵, malgré leurs efforts pour que leurs capacités d'expertise dans le domaine de l'intégration soient reconnues par les pouvoirs publics, notamment en ce qui relève de la prise de décisions politiques¹⁰⁶, rencontrent en Espagne, comme certains travaux l'ont montré dans le cas de la France¹⁰⁷, deux difficultés majeures. Il s'agit de leurs rapports tant aux autorités de l'État qu'aux autorités régionales et municipales, avec les spécificités que nous avons montré en analysant la politique d'immigration du point de vue des institutions politiques :

- D'une part, les associations mènent, avec ou sans le soutien des fonds publics, des activités visant à l'accueil et l'intégration des immigrés. Elles jouent ainsi un rôle très important dans l'ensemble des pratiques qui constituent la politique d'immigration, dans la mesure où les actions qu'elles mettent en place sont le résultat, soit de l'inaction des pouvoirs publics (dans la plupart des cas), soit d'une délégation de compétences à travers le financement des projets d'action sociale. Néanmoins, malgré cette position détachée dans les pratiques de

¹⁰⁵ Le terme *associations de l'immigration* désigne souvent toutes les organisations non lucratives qui jouent un rôle dans le phénomène de l'immigration : des associations intégrées par des immigrés, des associations « nationales » de solidarité et des ONG. Cette définition est utilisée par la Mairie de Madrid dans le programme de subventions aux initiatives sociales pour l'intégration des populations immigrées. Par contre, en ce qui concerne la détermination des parties qui intègrent le *Forum pour l'intégration des immigrés* il existe une distinction entre associations d'immigrés et organisations de solidarité. Cette distinction est également utilisée dans ce chapitre. Voir également R. Leveau, C. Wihtol de Wenden, 2001.

¹⁰⁶ Les leaders associatifs signalent ainsi ces difficultés : « *L'association propose à l'État d'étudier la situation et de trouver des solutions. Mais..., vraiment, ils ne tiennent pas compte de nous* » (Ari-Perú) ; « *Nous, nous voudrions jouer un rôle plus important, mais nous n'avons même pas le soutien de l'opposition* » (Aesco) « *Si dans un forum de participation il y a quarante organisations et seulement six associations d'immigrés... cela n'est pas sérieux. Ce n'est pas un forum de participation* » (Vomade).

¹⁰⁷ R. Leveau, C. Wihtol de Wenden, *op. cit.* ; M. Poinot, *op. cit.* ; J. Cesari, 1994.

l'intégration, les associations ne participent pas à la prise de décisions politiques ni au niveau de l'État, ni dans leurs rapports aux autorités régionales et locales.

- D'autre part, les associations se trouvent devant deux alternatives : soit elles servent la politique des pouvoirs publics en renonçant souvent à leurs principes de revendication des droits des étrangers, soit elles innovent en introduisant leurs propres solutions aux problèmes de l'intégration en risquant de voir leur financement public limité, du fait de leur opposition aux principes qui déterminent la politique d'immigration¹⁰⁸. En optant pour la première des possibilités elles agissent en tant que prestataires des services que l'État leur délègue. En choisissant une voie exclusivement revendicative, elles risquent de rendre impossible l'exécution de leurs activités. Une position « intermédiaire » est pourtant adoptée par la plupart des associations :

« C'est important de participer dans les forums, parce que ce sont presque les seuls espaces que nous, les associations, avons pour présenter notre réalité, revendiquer..., c'est le seul endroit. Par contre, il y a eu d'autres organisations qui ont été fondées en même temps ou un peu plus tard, associations d'immigrés [...] que maintenant ont disparu. Et elles ont disparu parce que ce qu'elles proposaient était..., je ne vais pas dire incorrecte, c'était légitime, mais c'était du « non » à tout dialogue... elles ont fermé leurs portes elles-mêmes, et finalement elles ont perdu toute leur force » (Atime)

Dans ce chapitre nous voulons mettre en valeur, à partir de l'expérience des leaders associatifs rencontrés durant le travail de terrain, le rôle joué par les associations dans les dispositifs d'intégration des immigrés en Espagne, à travers la mise en place d'un ensemble de pratiques concrètes par les associations elles-mêmes ainsi qu'à travers le rapport existant entre elles et les pouvoirs publics. Le premier des éléments relève de la prise en charge de l'intégration des immigrés par eux-mêmes¹⁰⁹. Le deuxième a un rapport direct avec le thème de la participation des

¹⁰⁸ F. Boitard, « L'État et les associations, entre méfiance et allégeance » in *Hommes & Migrations*, n° 1229, p. 7-8.

¹⁰⁹ Il s'agit de ce que G. Verbunt appelle « intégration par l'autonomie » : le rassemblement des immigrés en des organisations autonomes solidaires des institutions, en vue de la promotion collective des intéressés, G. Verbunt, 1979.

immigrés à la vie collective, à travers le monde associatif, sans oublier la reconnaissance de l'exercice du droit de vote qui se trouve très souvent dans les revendications des organisations d'immigrés¹¹⁰. Cette reconnaissance de la citoyenneté étant fortement dépendante du cadre législatif national¹¹¹, les associations participent aux mécanismes alternatifs de représentation mis en place dans les différents pays d'Europe : en Allemagne, en France et en Belgique, les représentants intégrés dans ces structures de participation, élus par les immigrés eux-mêmes ou nommés par les autorités locales, appartiennent souvent à des associations¹¹².

Les associations d'immigrés définissent ainsi leur rapport à la politique par leur position dans la société civile, au sens donné par Victor Pérez-Díaz¹¹³ : elles entretiennent un débat entre elles et avec les pouvoirs publics autour de l'immigration et s'engagent dans des actions publiques vis-à-vis de l'État.

L'exposé du chapitre suit deux axes :

En premier lieu, l'analyse du rôle joué par les associations dans l'intégration tient compte du processus de formation d'un ensemble d'organisations d'immigrés qui, ayant une capacité d'influence encore limitée, a réussi à avoir une reconnaissance publique dans leurs activités, tant par un nombre croissant d'adhérents que par le déploiement d'un ensemble d'activités destinées aux populations immigrées¹¹⁴. Cette évolution est examinée à partir du modèle des « générations associatives » présenté en France par Rémy Leveau et Catherine Whitol de Wenden¹¹⁵.

¹¹⁰ D. Lapeyronnie, 1992, p.14-17.

¹¹¹ Sur le droit de vote des étrangers voir ci-dessus, p. 37, note de bas de page 47.

¹¹² Dominique Baillet montre comment les engagements dans les associations ont permis aux militants de participer à la vie politique, notamment au niveau local, et de bénéficier ainsi d'une certaine promotion sociale. G.D. Baillet, 1998 ; « Militants associatifs issus de l'immigration : de la vocation au métier » in *Hommes & Migrations*, n° 1229, p. 54-63.

¹¹³ *The return of civil society*, Harvard University Press, London, 1993, p. 53-56.

¹¹⁴ Les principales associations d'immigrés en Espagne comptent sur plus de 5000 adhérents chacune, dont ATIME est l'association la plus importante avec environ 14000 adhérents et 30000 bénéficiaires par an.

En second lieu, le rapport aux pouvoirs publics et les activités des associations doivent être présentés séparément. Le premier permet une analyse centrée sur certains des espaces où ce rapport entre les associations et les autorités a lieu : les forums pour l'intégration, les subventions à des projets et les médiateurs. En ce qui concerne l'activité associative proprement dite, une analyse des pratiques mises en place et des formes de coordination avec d'autres organisations (notamment les syndicats et les ONG de solidarité) permet d'apprécier le rôle que les associations veulent jouer dans la définition de l'intégration.

1. Les différentes générations associatives.

1.1. L'expérience européenne.

Les transformations opérées au sein du mouvement associatif de l'immigration ont été étudiées dans différents contextes nationaux. Ces travaux permettent d'analyser les associations d'immigrés en Espagne par rapport à d'autres références européennes. Pour le cas de la France, Rémy Leveau et Catherine Wihtol de Wenden présentent la succession de trois générations associatives en fonction des transformations du phénomène migratoire¹¹⁶ ; en Belgique, Bernard Franq indique également que si la population étrangère s'est bien installée par vagues successives au cours de l'histoire, ces vagues ont par la même formé différentes générations d'associations¹¹⁷.

Les associations de la première génération ont ainsi été centrées sur l'accueil des immigrés pris en charge par chaque nationalité et tournées vers les pays d'origine avec d'importants engagements politiques.

¹¹⁵ R. Leveau, C. Wihtol de Wenden, 2001.

¹¹⁶ Zig Layton-Henry indique que « les fonctions et les activités des associations d'immigrés dépendent largement de la phase du processus migratoire dans lequel on se trouve », cité in C. Wihtol de Wenden et R. Leveau, 2001, p. 15.

¹¹⁷ B. Franq, « La participation politique locale des immigrés en Belgique » in Agence pour le Développement des Relations interculturelles, 1990, p.59-62.

Une deuxième génération associative se caractérise par le soutien des associations « nationales » au monde immigré et par un associationnisme plus centré au niveau des revendications civiques, notamment, de participation politique des populations immigrées et d'accès à une citoyenneté pleine.

La troisième génération est traversée par les problèmes que connaissent les deuxièmes et troisièmes générations. En ce sens, les revendications ne se centrent plus sur l'accomplissement d'une citoyenneté à laquelle les membres de ces associations ont déjà accédé, mais à un projet d'identification interculturel à travers l'action sociale et la lutte contre les discriminations au niveau local.

Malgré la transformation des objectifs, des fonctions et de la nature de leurs activités, ces associations ont souvent été médiatisées par leur dépendance aux pouvoirs publics. Elles ont joué, au cours de toutes les phases de leur évolution, trois rôles différents dans ce rapport¹¹⁸ :

- Elles peuvent se situer en tant que *prestataires de services* : les associations constituent de simples agents des services que les pouvoirs publics n'accomplissent pas directement. Les associations peuvent ainsi prêter ces services en fonction de l'inaction des pouvoirs publics ou par délégation de pouvoir à travers le financement des projets d'action sociale.
- Elles peuvent fonctionner comme des *partenaires* des pouvoirs publics. Dans ce cas, les associations jouent un rôle décisif dans la mise en œuvre des politiques publiques. Elles s'approprient d'une expertise qui fonctionne comme une source de légitimation pour participer à la prise de décisions politiques dans une situation d'égalité avec les pouvoirs publics.
- Elles peuvent également agir en tant que *mouvements revendicatifs* : Les associations se placent vis-à-vis des pouvoirs publics en adoptant une position principalement revendicative. Le contenu de ces revendications est très varié en fonction des objectifs des associations : il peut s'agir, par exemple, de

¹¹⁸ C. Wihtol de Wenden et R. Leveau, 2001 ; M.Poinsot, « Le mouvement associatif, un instrument au service des politiques publiques d'intégration ? » in *Hommes & Migrations* n°1229, p. 64-75.

réclamations d'amélioration de la qualité de la vie des quartiers ainsi que de la revendication du droit de vote.

1.2. *Les transformations du mouvement associatif en Espagne.*

L'expérience des autres pays d'Europe fait preuve du dynamisme des populations étrangères pour créer des associations et pour rejoindre les réseaux associatifs existants. L'expression concrète de cette dynamique a donné lieu, en Espagne, à différentes expériences associatives qui peuvent être regroupées également en des différentes générations.

La Loi 4/2000 avait retiré toutes les limites au droit d'association imposées aux étrangers, mais la réforme introduite par la Loi 8/2000, en retournant aux postulats de l'ancienne loi de 1985, limite son exercice aux seuls étrangers légalement établis¹¹⁹.

Malgré ces restrictions à l'exercice du droit d'association depuis 1985, cette date est le point de départ du développement d mouvement associatif immigré : quelques associations intégrées par des étrangers ont été créées, elles ont commencé à prendre en charge des activités concernant leurs adhérents et les pouvoirs publics ont reconnu leur importance en tant que représentants des immigrés ; ils sont ainsi considérés comme des interlocuteurs dans la politique d'immigration¹²⁰. Cette reconnaissance a eu lieu à partir de la création du *Forum*

¹¹⁹ Deux autres mécanismes prévus par la Loi 7/1985 ont été supprimés, en permettant aux associations de correspondre complètement aux normes qui régulent le droit d'association en Espagne. Ces dispositions établissaient deux types de contrôle des associations intégrées par des étrangers : d'une part, par le Conseil de ministres, pouvant accorder arbitrairement la suspension des activités des associations en considérant qu'elles portaient gravement atteinte à la sécurité ou aux intérêts nationaux, ordre public, santé et morale publique et droits et libertés des Espagnols (ce principe a été déclaré contraire à la Constitution en 1987 par la Sentence du Tribunal Constitutionnel 115/1987 du 7 juillet) D'autre part, le contrôle était également exercé par le pouvoir judiciaire, en dictant des sentences de suspension des activités et de dissolution des associations.

¹²⁰ Néanmoins, les associations intégrées majoritairement par des immigrés sont encore très peu nombreuses et leur reconnaissance publique est subordonnée au poids des ONG de solidarité dans l'accès aux subventions. L'administration tend à confondre les deux types d'organisations en privilégiant *de facto* les deuxièmes : « *Vraiment, ce que l'Administration veut, aussi bien l'Administration centrale que les Communautés autonomes, surtout la Communauté de Madrid, c'est concentrer toutes les ressources dans les grandes ONG, ce que j'ai toujours appelé les multinationales de la coopération* » (Aesco). Voir également C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 150.

pour l'intégration sociale des immigrés, ainsi que par des programmes d'intégration des communautés autonomes à travers les forums régionaux.

Trois générations associatives sont actuellement en place : la première correspond aux associations créées afin de contrecarrer les limites que la législation de 1985 posait à l'exercice des droits fondamentaux. La deuxième génération a émergé avec l'engagement des ONG espagnoles dans les activités d'accueil et soutien des populations immigrées et la transformation des associations de la première génération en des entités prestataires de services. Une troisième génération, réalisant le même type d'activités d'accueil et de soutien que celles qui l'ont précédée, et tournée vers la promotion de la culture des pays d'origine au niveau local, est également en train de se développer.

Les associations de la première génération, fondées vers la fin des années quatre-vingt et regroupées par pays d'origine¹²¹, ont été le résultat des engagements pris par certains groupes d'étrangers hautement qualifiés¹²² afin de résoudre les situations particulières de leurs compatriotes arrivant en Espagne :

« Bon, notre association a été fondée en 1989. C'était à cause de la préoccupation qui existait surtout à l'aéroport de Barajas, où beaucoup d'immigrés étaient renvoyés en République Dominicaine [...] Eh, ben..., il y a eu deux avocats qui ont commencé à leur offrir une assistance légale »
(Vomade)

« Les fondateurs étaient certains collègues, dont quelques uns étaient en situation d'immigration, les autres en situation d'asile politique en Espagne... et, c'est-à-dire, c'était une réponse aux problèmes de l'immigration qui commençaient à avoir lieu en Espagne » (Atime)

¹²¹ Les dates de fondation des associations appartenant à cette génération, basés de notre terrain, sont les suivantes : Atime (1989), Vomade (1989), Aesco (1991), Ari-Perú (1993)

¹²² *« C'était une préoccupation d'un groupe de professionnels [...] »* (Vomade) ; *« Un groupe de Péruviens, avec une formation universitaire [...] »* (Ari-Perú). C. Wihtol de Wenden explique, par ce haut niveau de formation des leaders associatifs, le distancement entre les *élites* immigrées et la base des collectifs ayant permis de passer rapidement ces associations vers une nouvelle phase du mouvement associatif ; C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 151-152.

« Un groupe de péruviens [...] ; nous avons fait une première recherche afin d'identifier ce qui existait pour l'immigration péruvienne : [...] s'il y avait d'autres associations, si l'État péruvien faisait quelque chose pour nous, si la société civile espagnole agissait au sujet de l'immigration... » (Ari-Perú)

Les différentes formes de perception du phénomène migratoire de chaque nouvelle association, relevant les besoins des populations auxquelles elles s'adressaient, ont eu comme résultat l'apparition de différents types de mouvements : Par exemple, les premières associations marocaines, lors de leur fondation, en répondant aux nécessités des travailleurs marocains, ont cherché à se placer dans une position revendicative face aux pouvoirs publics, tout en maintenant leurs engagements politiques dans le pays d'origine (en tant que mouvement d'opposition intégré par les exilés)¹²³

Dans d'autres cas, les associations se sont centrées sur la coopération avec le pays d'origine et, en fonction de l'évolution des flux migratoires ainsi que des besoins des adhérents, elles ont progressivement orienté leurs activités vers le domaine de l'immigration¹²⁴. D'autres associations, menant une activité de promotion culturelle du pays d'origine avant l'approbation de la loi de 1985, ont également modifié leurs propos afin de fournir des outils pour l'intégration des nouveaux arrivants¹²⁵.

Néanmoins, malgré ces différences dans le processus de fondation, la revendication des droits des étrangers motivant les actions des leaders associatifs a été orientée, dans la plupart des cas, vers la mise en œuvre d'activités de service juridique et d'accueil des nouveaux arrivants. Leur premier besoin étant de légaliser leur situation dans le pays d'accueil, les associations ont mis à disposition des

¹²³ *« Nous maintenons toujours une vision très critique du système politique au Maroc, c'est-à-dire, [...] nous connaissons la situation politique marocaine... pendant longtemps Hassan II a gouverné avec un homme appelé Driss Basri, le Ministre de l'intérieur, et il y avait un contrôle absolu... pas de liberté d'information, de réunion... malgré la nouvelle Constitution, le parlement, il n'y a pas une vraie démocratie » (Atime)*

¹²⁴ *« Jusqu'en 1995, notre principal intérêt était le soutien d'un processus de paix en Colombie et, en fait, l'association était une ONG de coopération internationale, mais en 1996, avec le « boom » de l'immigration en Espagne et la quantité de colombiens arrivant ici, nous avons introduit une nouvelle philosophie » (Aesco)*

¹²⁵ C'est le cas de l'association chinoise ACHE (Asociación de Chinos en España), fondée en 1983 par un enseignant de langue et culture chinoise, et transformée ultérieurement en une organisation d'accueil et soutien d'immigrés chinois.

services que l'État ne procurait pas directement : d'abord la gestion des permis de séjour, puis l'insertion des adhérents dans le marché de travail :

« Premièrement, tu dois résoudre leur problème juridique et les questions de survivance, puis tu travailles en vue de leur insertion professionnelle » (Ari-Perú)

« Il fallait remplir les dossiers pour la régularisation, et puis..., je suis allée au Ministère du Travail pour déposer les dossiers. C'est une question de pratique, parce que cette question des papiers n'est pas si simple [...] Et puis, il faut aussi prêter attention aux offres d'emploi [...] » (Aecuatorie)

Cette génération associative a rapidement obtenu une large reconnaissance de la part d'un nombre croissant d'adhérents (plus de 5.000 pour les plus grandes associations)¹²⁶, leur permettant de mobiliser beaucoup plus de bénéficiaires que les ONG de solidarité, ainsi que de la part des pouvoirs publics leur accordant une place dans les espaces de participation existants. Cette légitimation leur a également permis de dépasser cette première phase du mouvement associatif.

Au sein de cette « deuxième génération », l'accès à des subventions publiques et l'entrée dans des espaces de dialogue avec les différentes administrations ont consolidé les associations dans leur rôle d'entités prestataires de services, accompagnées dans cette activité par un grand nombre d'organisations de solidarité, souvent d'orientation catholique¹²⁷.

Dans ce cadre, les associations d'immigrés se sont constituées comme des organisations ayant une plus large capacité d'accueil non seulement des ressortissants du pays d'origine, mais également d'adhérents de différentes nationalités :

¹²⁶ Parmi les associations étudiées, Atime compte sur 14.000 adhérents ; Vomade, 7.000 ; Aesco, 4.000 adhérents.

¹²⁷ « L'autonomie qui caractérise le mouvement associatif à ses débuts se situe en Espagne par rapport à une Église catholique dont la présence dans la société est beaucoup plus importante que dans le reste de l'Europe occidentale. Un tel contexte explique l'importance de l'assistance que les organismes religieux offrent aux groupes immigrés ainsi que leur tendance à se poser en tant que représentants de ces derniers » in C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 151.

« Parce que nous..., en ce moment, 53% des plus de 7000 adhérents ne sont pas Dominicains. Ce sont des Latino-américains ou des Européens de l'Est »
(Vomade)

« Et puis, nous avons dû modifier nos statuts, parce qu'un Péruvien a amené ici un Roumain, et puis un Moldave, un Russe, et... nous avons maintenant d'autres groupes : les Péruviens, puis Équatoriens, Colombiens, Argentins, et puis, en Europe de l'Est : Roumanie, Bulgarie, Ukraine, Russie, Pologne... »
(Ari-Perú)

Une troisième génération associative est en train de se développer depuis quelques années. Il s'agit d'un ensemble d'associations, plus petites que les premières, centrées au niveau local et attirant moins d'adhérents, ayant des intérêts et des prétentions politiques plus modestes, et tournées principalement vers la promotion des cultures d'origine ainsi que vers la transmission de la culture espagnole chez les immigrés :

« Il y a une petite fille, équatorienne, qui a étudié du flamenco, on la connaît comme Ana Karen « la princesse flamenca », et elle assure les cours de sevillanas et le groupe de danse espagnole. Et puis, nous avons aussi le groupe folklorique équatorien. C'est-à-dire, nous avons deux groupes. Nous essayons d'intégrer dans la société [...], et une manière de le faire est à travers le folklore et la culture... je pense que nous sommes fiers d'être en train de nous enrichir culturellement et aussi de transmettre nos traditions aux Espagnols. L'intégration, c'est comme ça : c'est de la part des uns et de la part des autres » (Aecuatorie)

Ces objectifs n'empêchent pas d'offrir également des services d'attention juridique et de formation pour l'emploi car elles continuent à répondre aux principaux besoins des populations immigrées. Néanmoins, elles sont davantage centrées sur la communauté ; elles insistent moins sur les rapports directs aux pays d'origine, mais elles promeuvent la reconstitution de la communauté d'origine à l'étranger (par exemple, à travers les activités culturelles).

Les associations formées par des femmes occupent une place fondamentale dans cette génération associative. D'une part, parce que le poids des femmes dans la population immigrée est de plus en plus important, notamment dans le cas de l'immigration provenant des pays d'Amérique latine, et d'une manière plus faible pour le cas des migrations provenant du Maghreb¹²⁸. D'autre part, « l'appartenance au sexe féminin est un des critères reconnus par l'administration pour demander à se constituer comme interlocuteur sur la scène politique »¹²⁹, ce qui a encouragé la formation de ce type d'organisations.

2. La politique à l'égard des associations.

Le premier élément de l'analyse des pratiques associatives d'intégration des immigrés se trouve dans le rapport de ces associations à la politique ainsi que celui des institutions au mouvement associatif immigré.

Les modalités principales de ce rapport (les forums pour l'intégration et le financement des projets) ont été présentées précédemment. Néanmoins, ces instruments de la politique ayant été analysés en tant qu'institutions, il est nécessaire de porter un regard approfondi sur leur influence quant à la vie associative immigrée et sur les rapports entre les différents acteurs qui y participent, notamment entre les pouvoirs publics et les associations.

Quant au financement de projets, l'activité associative se voit effectivement limitée par les politiques menées par les autorités : d'un part, parce que les initiatives présentées doivent être en accord avec les principes généraux de la politique d'immigration de ces pouvoirs publics. D'autre part, leur marge de manœuvre est

¹²⁸ Voir Annexes 1 et 3. Pour le cas des associations maghrébines, Atime mène des projets pour des femmes, en soulignant les difficultés rencontrées : « Nous avons un projet pour des femmes, pour qu'elles se mettent en contact avec l'extérieur, pour favoriser leur autonomie et leur participation. Un des grands problèmes que nous avons trouvé était que la participation des femmes à nos activités était très faible, mais elles étaient là, inscrites » (Atime)

¹²⁹ C. Wihtol de Wenden, 1999, p.150.

réduit en fonction de la subordination de l'accomplissement des actions projetées à des décisions purement politiques¹³⁰.

Enfin, la figure du *Médiateur interculturel*, déjà analysée en tant qu'institution intermédiaire entre les pouvoirs publics et les populations immigrées, est présentée en fonction de son rapport aux associations d'immigrés. Ainsi, les médiateurs interviennent dans la résolution des questions posées par les représentants associatifs dans des domaines où leurs organisations n'agissent pas, afin d'établir une coordination entre les pouvoirs publics et les associations à travers des experts d'origine immigrée.

2.1. Les forums pour l'intégration.

À l'heure d'évaluer la position des associations d'immigrés dans les espaces institutionnels de participation, leurs représentants établissent leurs appréciations selon deux critères : le premier critère dépend de l'institution dans laquelle s'insère l'espace de participation, le deuxième relève des possibilités de passage du dialogue institutionnel à la participation dans la prise de décisions, en matière de politique d'immigration.

En ce qui concerne le premier aspect, la différence principale entre les institutions étatiques et régionales se trouve dans l'estimation du rôle joué, d'une part, par le Forum de l'État, d'autre part, par les forums régionaux – en l'occurrence, par le Forum de la Communauté de Madrid.

« Le Forum [de l'État] est simplement un forum de débat. Ce n'est pas un forum de la problématique réelle des immigrés [...], et c'est très intéressant de débattre, mais dans un autre contexte. [...] Le Forum régional..., là je crois que, au moins, il y a des possibilités pour résoudre les problèmes. On y a bien travaillé, on a avancé dans pas mal de choses mais, bon, parfois il est aussi un instrument d'apparence, non des solutions » (Vomade)

¹³⁰ Nous interlocuteurs signalent souvent ces difficultés : « Ces sont des mesures politiques, parce que, off the record, on nous a dit que « bon, je ne vais pas te subventionner pour que tu me fasses chier, non ? », parce que nous intervenons sur des questions politiques et cela n'est pas bien vu » (Ari-Perú)

« Sincèrement, le Forum régional fonctionne beaucoup mieux que le Forum de l'État. Il y a des intérêts en commun, entre l'Administration et les ONG, il y a des dynamiques de discussion... et aussi on arrive à atteindre des objectifs... et c'est parce qu'il existe une sensibilité spéciale de la part de la Communauté de Madrid. [...] Quant au Forum de l'État, il est trop politisé. Il ne sert à rien. Nous allons aux réunions, et nous participons aussi aux commissions, mais le Forum est la reproduction des idées de l'Administration centrale : il ne marche pas comme il faudrait..., c'est-à-dire, l'image du Forum est celle de son président [...], que nous connaissons très bien pour son manque de sensibilité quant aux problèmes de l'immigration et du racisme » (Aesco)

Ces « attitudes différentes » des pouvoirs publics face aux forums de participation s'expliquent non seulement par les engagements des différents gouvernements en place dans chacun des cas, mais également par les différences analysées entre les modalités institutionnelles de la politique d'immigration :

La politique de l'État relève d'une définition plus politique (ou politicienne) de l'intégration des immigrés en établissant les principes généraux qui la définissent. En ce sens, les thèmes débattus dans le Forum de l'État relèvent d'aspects suscitant souvent des réactions politiques plus idéologiques et partisans que dans des contextes régionaux et locaux. Dans ce dernier cadre, les thèmes traités relèvent d'éléments concrets des politiques, prétendant souvent répondre aux besoins concrets des populations immigrées¹³¹.

Ainsi, dans les espaces de participation des Communautés autonomes, le débat sur les différents aspects de la politique qui y sont discutés fait abstraction plus facilement des définitions partisans et s'intéresse fondamentalement aux problèmes concrets de l'intégration dans la communauté¹³². En ce sens, le Forum régional, d'une manière encore limitée, est plus ouvert à la prise en compte des opinions apportées par les différents acteurs, et notamment par les associations d'immigrés.

¹³¹ « Nous voulons faire du Forum régional un instrument qui montre la réalité de l'immigration », Rapport du Forum régional de l'immigration, OFRIM, juin 2002, p. 10-11.

¹³² Voir ci-dessus, p. 57-59.

L'estimation des capacités réelles de décision dans ces espaces de participation constitue ainsi le deuxième des critères de définition de la place des organisations d'immigrés dans ces forums. Les associations, en évaluant positivement la capacité de dialogue qui leur a été accordée¹³³, exigent de ces instances un vrai pouvoir décisionnaire où s'établisse un partenariat entre les intérêts des pouvoirs publics et les objectifs des différentes organisations qui y sont représentées¹³⁴ :

« Nous pensons que, dans un système démocratique, il faut renforcer cet espace de dialogue et de travail ; il faut rassembler toutes les parties et diagnostiquer la situation et les problèmes, et puis il y a une responsabilité de l'État [...], mais nous sommes simplement un espace de débat et puis..., nous avons des réunions, nous parlons et puis le Gouvernement nous remercie et fait ce qu'il veut » (Ari-Perú)

2.2. L'argent des associations : la voie des subventions.

Les associations d'immigrés participent activement à la politique d'immigration, principalement à travers le financement public de leurs activités.

Les associations d'immigrés commencent souvent par mener des activités en mobilisant leurs propres ressources, généralement limitées aux cotisations des adhérents et aux donations d'entités privées¹³⁵. Toutefois, au cours des années, la mise en œuvre de projets d'action sociale plus importants leur a permis d'obtenir des

¹³³ Notons que la participation des associations dans les forums dépend de la décision des pouvoirs publics : dans le cas du Forum de l'État, elle doit être déterminée par un arrêté ministériel publié dans le journal officiel ; en ce qui concerne la Communauté de Madrid, la résolution doit également être publiée dans le journal officiel de la région.

¹³⁴ Sur les difficultés d'établissement de ces partenariats en Europe : D. Hamédy, « La parole aux associations de développement » in *Hommes & Migrations* n° 1165, mai 1993, p. 11-12 ; A. de Swaan, *Sous l'aile protectrice de l'État*, Paris, PUF, 1995.

¹³⁵ « Nous travaillons actuellement avec les cotisations de ceux qui peuvent payer, et puis la direction apporte aussi de l'argent, et comme ça nous arrivons à payer le locaux... et ce serait formidable d'avoir une subvention » (Aecuatorie) ; « Le Parti socialiste nous avait invités à aller à Saragosse et comme il y a un joueur de foot Péruvien à Saragosse, nous sommes allés avec les cars du Parti socialiste et le joueur, il était content de payer un repas pour 25 compatriotes. Comme ça, nous avons organisé une activité sans avoir besoin de plus de budget » (Ari-Perú)

ressources provenant des pouvoirs publics : des ressources du Ministère des Affaires Sociales (Direction Générale des Migrations), puis de l'Institut de Migrations et Services Sociaux (IMSERSO), de la part de l'État. Dans la Communauté de Madrid, les subventions proviennent de la Direction des Services Sociaux. Les ressources municipales, dans le cas de la Mairie de Madrid, procèdent du programme annuel de projets d'action sociale pour les immigrés¹³⁶.

Le financement à travers des subventions constitue l'expression la plus importante de la délégation des compétences de l'État aux associations¹³⁷. Il détermine les modalités qui leur permettent de jouer un rôle dans la politique d'immigration. En premier lieu, parce qu'elles doivent adapter leurs pratiques aux principes et objectifs de la politique. En deuxième lieu, parce que le choix des projets subventionnés dépend largement des décisions politiques et, en Espagne, les préférences des autorités se rapprochent des ONG de solidarité¹³⁸. Opter pour les subventions publiques est ainsi une façon de se transformer en une entité prestataire de services. Cette transformation a également une forte influence sur les rapports entretenus entre les associations : elles passent d'une stratégie de collaboration (limitée) à des stratégies de concurrence afin d'être dans une meilleure position face aux pouvoirs publics¹³⁹.

L'adaptation des projets aux objectifs établis par les pouvoirs publics rencontre souvent des conflits au sein des associations : en acceptant les principes de la politique, elles doivent renoncer au maintien de certaines de leurs activités revendicatives, ce qui les a amenées, selon les cas, à suivre la ligne des politiques publiques, à s'adapter partiellement aux demandes des autorités ou à choisir de conserver leurs motivations premières. Trois exemples illustrant ces différentes positions peuvent être apportés :

¹³⁶ Voir ci-dessus, p. 63.

¹³⁷ J. Defrasne, *La vie associative en France*, Paris, PUF, 1995, p. 43-51.

¹³⁸ C. Wihtol de Wenden, 1999, p. 150.

¹³⁹ Les associations le signalent ainsi : « *Cette lutte, entre guillemets, pour la survivance, fait qu'il existe parfois des tensions entre les organisations et qu'il y ait une forte concurrence pour l'argent, c'est-à-dire, il y a une subvention : tout le monde va la chercher, avec les mêmes idées, avec les mêmes propositions, en utilisant tous les moyens pour l'avoir ou simplement en essayant d'être pistonnés* » (Aesco)

AESCO propose des cours de formation pour des immigrés chômeurs, financés par la Communauté de Madrid : « *Ils [les autorités régionales] vont nous financer ces cours qui sont pour les chômeurs inscrits dans l'INEM [Institut national pour l'emploi], parce que c'est ce qu'ils exigent. Pour nous c'est difficile, mais bon, nous avons besoin des Administrations et pour cela, il faut s'adapter à leurs principes* »

80% des ressources de l'Association ATIME proviennent des subventions publiques. Néanmoins, l'association préfère de maintenir ses principes dans certains domaines, par exemple, le traitement des mineurs marocains : « *Notre position a permis que le financement de notre foyer dépende directement de l'association et non pas de l'Institut de la famille de la Communauté de Madrid. Ils nous ont dit : « d'accord, si vous ne vous adaptez pas à nos conditions il n'y a pas de subvention » ; et, ben, nous devons chercher ailleurs* »

ARI-PERU défend fermement ses principes de revendication des droits des étrangers. Cela les a empêché d'avoir du financement public. Ils défendent ainsi leur position : « *Vraiment..., si l'on voit la situation des immigrés, c'est l'opposé de la politique. C'est-à-dire, l'État ne va pas subventionner des programmes qui vont à son encontre. Et comme nous sommes un organisation fortement revendicative...* »

Le deuxième problème du financement public relève du choix des pouvoirs publics¹⁴⁰. En prenant pour exemple la Mairie de Madrid, en l'an 2000, sur les 31 projets subventionnés, seulement cinq appartenaient à des associations intégrées par des immigrés (dont les plus représentatives), contre une majorité de projets provenant d'organisations catholiques de solidarité et d'ONG espagnoles¹⁴¹. L'Administration opte ainsi pour des organisations purement prestataires de services au lieu de financer des organisations à mi-chemin entre la revendication et la collaboration.

¹⁴⁰ « *Et, par exemple, si tu vois le montant des subventions accordés aux associations d'immigrés, il est ridicule quand tu le compares avec celui défini pour les ONG de solidarité. Moi, je vais de temps en temps chez les ONG et je suis bouleversé par la quantité de travailleurs qu'elles ont, la quantité de ressources, et elles n'ont pas même 10% des usagers que nous avons ici, dans l'association* » (Vomade)

¹⁴¹ Ayuntamiento de Madrid, *Área de Servicios Sociales*, 2000

2.3. *Le médiateurs : à mi-chemin entre les pouvoirs publics et les associations.*

Présentés du point de vue institutionnel dans le chapitre précédent, l'intérêt des médiateurs se trouve dans la création et le type de rapports entretenus avec les associations d'immigrés. Par leur rôle dans la prestation de services, ils se situent dans la même position que d'autres organisations réalisant des projets d'action sociale : elles sont dans une situation ambiguë entre la concurrence et la coopération. L'opinion d'un de ces médiateurs illustre en partie leur position particulière :

« Beaucoup de monde travaille dans l'action sociale, mais nous disposons de très peu de ressources. [...] Associations, ONG, Services sociaux, nous faisons tous la même chose, et cela coûte beaucoup d'argent, ce qui, finalement, ne sert pas à grande chose »¹⁴²

Toutefois, les médiateurs constituent l'un des liens principaux entre les associations et les autorités locales¹⁴³, et, plus précisément, avec les petites associations d'immigrés appartenant à la troisième génération et ne disposant pas de ressources pour entretenir directement ce rapport aux pouvoirs publics de la manière dont nous l'avons montré précédemment :

« Moi, je travaille directement avec elles [les médiatrices]. S'il y a un problème, c'est elles qui ont une relation avec les Services sociaux [...] Je pense qu'elles sont en train de mener un très beau travail, elles touchent des problèmes de l'école, du logement..., elles font leur propre recherche, essayent de l'appliquer dans le quartier où elles travaillent, et essayent de résoudre les problèmes »
(Aecuatorie)

¹⁴² OFRIM, mars, 2002, p.9.

¹⁴³ « C'est un travail très important ce qu'elles [les médiatrices] font, parce qu'elles sont le lien entre les immigrés et les travailleuses sociales ici en Espagne » (Aecuatorie)

3. L'intégration par la vie associative.

L'analyse des activités associatives permet d'approfondir l'examen du rôle joué par les associations d'immigrés dans les dispositifs d'intégration des immigrés en Espagne. L'importance de ces activités, malgré les difficultés de reconnaissance par les pouvoirs publics présentées précédemment, est également soulignée par les bénéficiaires de ces activités et par les adhérents des associations :

« Maintenant, je fais partie d'une association [...] et là il y a une avocate spécialisée dans les thèmes d'immigration qui nous conseille de forme gratuite, et c'est à travers l'association que nous sommes en train d'être informés de tout. Vraiment, maintenant je sais par où je dois commencer et où je dois aller. C'est triste, mais cela montre que nous, les immigrés, nous devons nous débrouiller tous seuls parce que les autorités espagnoles ne se préoccupent pas de nous aider. [...] Je me sens intégrée dans ce pays. Ce fait peut être perçu dans mon cercle d'amis, qui est aussi formé par des jeunes espagnols. Peut-être que mon contact et mes liens avec des Espagnols est dû au travail que nous réalisons dans l'association, parce que nous avons aussi des amis espagnols, marocains, polonais..., enfin, je crois que l'on a réussi à échanger nos expériences et la spécificité d'une manière très positive, pour une meilleure intégration en Espagne et pour une meilleure compréhension et connaissance de notre culture ici. Et je sais qu'il faut plus travailler dans ce domaine de l'intégration sociale, parce qu'il reste encore beaucoup à faire »¹⁴⁴

Les associations agissent ainsi en matière d'intégration dans des domaines où les pouvoirs publics n'ont pas déployé de pratiques politiques. Cette inaction peut être expliquée de deux manières différentes : d'une part, parce qu'il s'agit de domaines où l'action institutionnelle directe n'existe pas, d'autre part, parce que, ayant la possibilité de mettre en place des mesures politiques, les institutions de l'État ont renoncé « volontairement » à le faire¹⁴⁵. La première explication va de pair avec le type d'activité subventionnée avec des fonds publics présentée ci-dessus. La deuxième relève de l'inaction des pouvoirs publics et a comme réponse, de la part

¹⁴⁴ E. Núñez, « Echo de menos mi espacio, aquí estamos muy limitados... » in Suplementos n° 8, OFRIM, juin 2001, p. 217-218.

¹⁴⁵ J. Defrasne, *op.cit.*

des associations, la mise en place d'un ensemble d'activités souvent orientées par l'innovation et gérées selon des stratégies différentes. Les trois plus importantes sont analysées ici : la gestion des intérêts des immigrés par leurs propres associations dans les domaines où l'action de l'État n'existe pas ; la collaboration entre les organisations d'immigrés pour atteindre certains objectifs communs ; et la délégation de certaines activités que les associations ne peuvent pas accomplir directement à d'autres organisations sociales, parmi lesquels les syndicats et les ONG de solidarité.

3.1. Les activités des associations : l'autogestion.

Les associations développent par leurs propres moyens trois grands types d'activité : le premier groupe correspond aux activités que toutes les associations mettent en place concernant l'arrivée des immigrés en Espagne : l'accueil, la régularisation de leur statut et leur accès au marché de travail. Le deuxième groupe correspond aux services qui relèvent de l'établissement dans la communauté : le logement, l'attention aux familles, l'école ou l'intégration culturelle. Les activités de revendication et dénonciation concernent le troisième groupe.

« Tandis que nous faisons ce travail de lobby, de dénonciation..., nous avons une vie quotidienne qui consiste à résoudre les problèmes des gens [...] Pour cela, nous avons ces deux voies : gérer la quotidienneté avec la législation existante et chercher des solutions pour les gens, et puis, nous continuons avec les dénonciations, notamment par les situations expliquées par des gens avec des problèmes très sérieux » (Ari-Perú)

Les deux premiers types d'activité concernent des domaines où, tandis que les associations fonctionnent comme des prestataires de services, elles agissent comme des instances intermédiaires entre les pouvoirs publics et les immigrés. Néanmoins, ces activités ne sont pas le résultat d'une délégation des compétences de l'État, ni de la participation du mouvement associatif dans la mise en œuvre d'une politique publique ; elles résultent de la réponse autonome des associations aux

besoins concrets de leurs adhérents et bénéficiaires¹⁴⁶. En ce sens, les associations se trouvent dans une situation de médiation entre les immigrés et les pouvoirs publics, ce positionnement n'étant pas le résultat de la collaboration entre les différents acteurs mais de l'inaction de l'un d'entre eux¹⁴⁷.

Les associations rencontrent ainsi d'importantes difficultés dans la mise en place de leurs activités, résultant souvent de leur propre capacité à mobiliser des ressources, mais pas exclusivement :

Par exemple, les services d'emploi des associations voient leur offre restreinte en fonction des conditions d'emploi pour les travailleurs immigrés en Espagne. Les offres ne correspondent pas à des demandes qui ont pour objectif d'embaucher des travailleurs avec un salaire décent : « *« J'ai besoin d'une fille pour garder trois enfants d'entre un et deux ans, qui soit jeune, entre 23 et 25 ans, qui soit mignonne, qui parle français, arabe et espagnol, qui sache cuisiner... et je vais la payer 60.000 pesetas par mois pour travailler 24 heures sur 24 »*. Puis tu dis : *Écoute, si tu veux une esclave... c'est à toi de la chercher* » (Atime) ; « *« Je veux une fillette pour soigner ma mère, je lui donne à manger, et puis, je peux lui donner 20.000 pesetas »* ; *c'est ainsi que 95 % des offres sont rejetées* » (Ari-Perú)

Dans d'autres cas, il existe un décalage entre la volonté des associations et la dépendance existant entre la réussite de leurs objectifs et une politique publique dans un domaine concret, par exemple, le logement : « *Par exemple..., deux Roumains, jeunes, avec une fille de deux mois, dorment dans des parcs. On va les prendre et on va essayer de les loger. Aucun foyer les accueille en tant que famille, il faut les séparer..., ils n'ont pas de passeports, et une fois obtenus il faut les installer..., à travers l'Église ou à travers la Communauté de Madrid. Après deux jours de recherche, nous n'avons rien trouvé et puis nous avons décidé de payer une chambre d'hôtel afin de trouver une solution... En Espagne l'assistance sociale n'existe pas, et la politique sociale et très mal gérée... mais bon... c'est notre problème* » (Ari-Perú)

¹⁴⁶ « *Les premières années, c'était surtout l'assistance juridique ; c'est le plus important, l'essentiel* » (Atime) ; « *Ce sont des interventions pour garantir la survivance, parce que pour vivre ici, il faut suivre certaines démarches juridiques* » (Ari-Perú)

¹⁴⁷ M. Poinso, 2001, p.72.

Dans d'autres cas, les associations réussissent à mener des activités innovatrices malgré leur manque de ressources : « *Nous sommes en train de créer une crèche parce qu'il y a beaucoup de mères qui ne travaillent pas, et c'est parce qu'elles ne savent pas quoi faire avec leurs enfants [...] et nous sommes en train de former les mères pour qu'elles soient chargées du projet : maintenant cela consiste à..., comme nous n'avons pas de ressources, s'il y a une mère avec un enfant qui ne travaille pas et deux autres dans la même situation, la première est chargée de garder les enfants des autres et comme ça, il y a deux femmes qui peuvent travailler* » (Aecuatorie)

Les associations combinent leurs activités revendicatives avec les actions présentées précédemment. En voici trois exemples :

Les délais des procédures administratives pour l'obtention des permis de travail et résidence : « *C'est un processus d'immigration machiavélique... terrible. Personne ne le comprend, la société espagnole ne le connaît pas, les entrepreneurs savent tout juste qu'ils doivent signer quelques papiers, attendre une procédure de dix ou douze mois..., et puis tout le monde sait qu'il n'es pas possible d'attendre douze mois pour incorporer un travailleur dans une entreprise, ici et ailleurs, c'est pareil* » (Ari-Perú)

L'inaction de l'État dans la lutte contre l'exploitation des travailleurs étrangers : « *Les travailleurs temporaires, dans l'agriculture, ils vivent dans des conditions inhumaines, dans des chaumières [...] Et tu sais que la législation dit que les propriétaires doivent procurer par tous les moyens des logements dans des conditions de salubrité, mais là, personne ne fait rien* » (Atime)

La revendication du droit de vote : « *Maintenant, nous sommes en train de travailler pour un projet de reconnaissance réciproque du droit de vote, parce qu'en République Dominicaine, la loi dit que si un immigré reste pendant dix ans dans le pays, il a le droit de vote dans les élections municipales, et..., ben, si l'on nous reconnaît ce droit, ici, à Madrid, nous pouvons être décisifs dans l'élection du Gouvernement de la Communauté* » (Vomade)

3.2. *La collaboration entre les associations : coopération limitée et concurrence.*

« Chaque organisation défend ses propres intérêts. Néanmoins, je crois que la relation est bonne, mais elle n'est pas très forte : il y a très peu d'associations d'immigrés, et parfois nous ne sommes pas d'accord sur certains aspects [...] Et puis, des activités en commun ? Si cela arrive..., mais nous n'allons pas renoncer à notre propre discours. Ce n'est que lorsqu'il y a un intérêt concret qu'il peut exister un rassemblement » (Atime)

Malgré les contraintes qu'elles rencontrent dans la gestion de leurs intérêts avec leurs propres ressources, les associations d'immigrés n'ont pas réussi à organiser des modalités de coordination d'activités, sauf dans certaines situations concrètes, souvent liées à l'action revendicative qu'elles mènent. Néanmoins, comme nous l'avons observé par rapport au financement public des activités, les rapports entre les organisations d'immigrés sont fortement influencés par leurs positions vis-à-vis des pouvoirs publics. Quelques exemples illustrent particulièrement ces problèmes :

Les leaders associatifs signalent que les difficultés rencontrées pour consolider des structures stables de coordination peuvent s'expliquer par la dépendance à l'État : *« Chaque association a ses propres stratégies..., et nous sommes plus proches de la coordination avec l'État, parce qu'au travers des subventions, les liens sont plus forts, et ceci, entre les associations, est un thème difficile à discuter. [...] Néanmoins, il y a une organisation, qui n'est pas constituée juridiquement, qui travaille quand la situation l'exige : pour la critique envers la loi, contre le racisme et toutes ces choses » (Ari-Perú)*

Cette dépendance à l'État se transforme en méfiance des autres associations dans des situations où il n'existe pas de consensus : *« Parfois, il y a des problèmes..., politiques ou... je ne sais pas. Des vengeances, des problèmes que les autres te créent et que tu n'as pas cherchés. Donc, en ce sens, nous avons toujours eu..., un peu, le soutien et la crédibilité des autorités » (Vomade)*

3.3. Syndicats et ONG : compléments de l'activité associative.

Nombreux sont les acteurs chargés de mettre en place des pratiques en faveur des populations immigrées. La reconnaissance de ces engagements par les pouvoirs publics, comme dans le cas des associations d'immigrés, a lieu à travers les forums de participation (où ils intègrent la représentation de la société d'accueil) et le financement de projets. Ces organisations, constituées principalement par des « nationaux », développent souvent le même type d'activités¹⁴⁸, et entretiennent des rapports similaires avec les autres organisations, ainsi qu'avec les pouvoirs publics, que les associations d'immigrés¹⁴⁹.

Cependant, ces organisations, dont les syndicats et ONG de solidarité, grâce à une position plus favorable, tant par leur capacité à mobiliser des ressources que par une situation avantageuse dans leurs rapports aux autorités de l'État¹⁵⁰, sont capables de prêter des services plus spécialisés, ce que les associations ne gèrent pas. Ainsi, ces organisations espagnoles, dans une logique de collaboration (limitée), constituent des organisations prestataires de services, non seulement destinés à leurs participants, mais également, de manière indirecte, aux bénéficiaires des associations d'immigrés. Voyons, à travers des exemples, les domaines que concernent cette collaboration :

En ce qui concerne les syndicats, outre le dialogue dans les forums de participation, ils collaborent avec les associations d'immigrés dans deux domaines : la prestation de services juridiques spécialisés et le soutien du fonctionnement quotidien de l'association :

¹⁴⁸ « Elles développent toutes les mêmes activités : conseil et information..., toutes, comme les syndicats, les ONG et l'Administration. Quelques unes seulement[s'occupent du] domaine de la santé, aussi bien dans l'intervention que dans l'information ; d'autres dans le domaine juridique, plus spécialisé : intervention en matière de droits, ils cherchent un avocat ou un avoué quand il faut... ; et d'autres dans la sensibilisation » (Ari-Perú)

¹⁴⁹ Ce rapport a été présenté précédemment pour le cas de l'accès des différentes organisations aux subventions publiques. Voir ci-dessus, p. 80-83.

¹⁵⁰ « Le rapport aux syndicats est bon, mais ils sont dans une situation différente de la nôtre. En fin de compte, ils ont 800.000 adhérents chacun et nous, nous n'en avons que 4.000 [...] Et puis, ils dialoguent constamment avec le Gouvernement » (Aesco)

« Comme notre avocate est spécialisée en des thèmes d'immigration, [nous travaillons] à travers des accords avec d'autres organisations qui ont des avocats plus spécialisés, comme les syndicats pour les questions du travail » (Aesco)

« Nous devons une bonne partie de notre existence aux syndicats. Par exemple, en Espagne, les premières organisations qui ont commencé à travailler avec l'immigration ce sont les syndicats majoritaires. En ce sens, nous, à Grenade et à Málaga ainsi qu'en Murcie, nous avons nos bureaux dans les sièges d'UGT [Union générale de travailleurs], parce que nous n'avons pas les moyens d'avoir nos propres locaux dans toutes les villes » (Atime)

Quant aux ONG de solidarité, elles soutiennent également les associations dans des affaires juridiques spécialisées. Leur collaboration concerne également la coordination d'activités et la prestation des services aux associations :

« A travers la coordination avec les ONG partenaires, nous avons établi des accords qui permettent de..., par exemple, des contentieux administratifs, des questions du travail, des problèmes familiales... ce que nous faisons, avec les adhérents et les bénéficiaires, c'est d'envoyer leurs dossiers à des organisations spécialisées dans ces domaines : [...] la Commission Espagnole d'Aide aux Réfugiés, pour les questions de l'asile politique, la Fédération de femmes progressistes, pour les questions de la violence contre les femmes, etcetera » (Aesco)

« Il y a une organisation, une fondation, avec qui nous sommes en train de mettre en place des cours..., elle a une espèce de crèche qui accueille des enfants à partir de cinq ans de cinq heures de l'après-midi jusqu'à neuf heures du soir. [...] Aussi ils vont faire des cours. Je suis en train de les inscrire [les adhérentes]..., des cours de différents modules, de cuisine, garde des personnes âgées..., quelques cours pratiques que nous sommes en train de coordonner » (Aecuatorie)

« C'était un projet de santé, parce qu'au Pérou il existe une culture de prévention que nous ne voyons pas en Espagne [...] Nous avons ainsi parlé avec des ONG, parce qu'à cette époque nous n'avions pas d'accès aux services de santé, avec Médecins du monde, Médecins sans frontières, et nous leur avons proposé un nombre précis de nos adhérents afin de participer à leurs activités éducatives » (Ari-Perú)

Néanmoins, cette coopération rencontre des limites dans le déploiement des propres activités de chaque organisation, notamment à travers le traitement préférentiel des intérêts et besoins de leurs adhérents et bénéficiaires, avant de résoudre les problèmes des autres associations :

« Les syndicats, finalement, défendent leurs propres affiliés et, logiquement, ils défendent l'immigré qui est affilié, mais celui qui ne l'est pas..., oui, ils le défendent, mais avec moins d'enthousiasme » (Aesco)

« Lors de cette première étape nous n'avons pas développé des programmes et des activités ; nous avons tout simplement un service d'accueil... pour accueillir une personne, définir ses besoins et l'orienter vers d'autres organisations. On n'envoyait pas la personne, on envoyait le dossier. Et puis [...] nous nous sommes rendus compte que le dossier passait par beaucoup d'endroits et il revenait ici sans avoir trouvé de solutions » (Ari-Perú)

4. Rapports à la politique : partenariat ou prestation de services ?

Parmi les objectifs du *Plan pour l'intégration sociale des immigrés*, l'État proposait la promotion de l'associationnisme immigré en tant que modalité de l'expression des dispositifs d'intégration mis en place¹⁵¹. Ainsi, cette volonté des pouvoirs publics s'est réalisée à travers deux mécanismes politiques examinés dans ce mémoire : les espaces de participation et le financement des associations.

La mise en place de cet appareillage politique a permis d'établir un rapport de forces entre les pouvoirs publics et le mouvement associatif où seul les premiers disposent de capacités décisionnaires sur la politique d'immigration, tandis que le second joue le seul rôle de la complémentarité à l'égard des normes et pratiques communes, à travers l'introduction des principes de spécificité dans le traitement des populations immigrées¹⁵². L'État renonce ainsi à accueillir directement les immigrés

¹⁵¹ « [...] Certaines mesures dans le domaine de la participation sociale, visant à encourager les immigrés à être présents dans les associations et dans les organisations participatives » Ministerio de Asuntos Sociales, 1994.

en organisant autour de lui un système hiérarchique constitué de différents acteurs, en fonction, entre autres aspects, de la reconnaissance publique de leur rôle dans la prestation de services. Les associations d'immigrés, où, en pratique, les immigrés sont « renvoyés » implicitement¹⁵³, se situent, dans ce rapport de forces, au plus bas de l'échelle de reconnaissance et légitimation des organisations civiques dans leurs rapports à la politique. Elles sont très rarement appelées à participer aux procédures de décision ou de gestion des politiques publiques.

Malgré leur déploiement d'activités dans la prestation des services, les associations d'immigrés n'ont réussi qu'à établir des systèmes de partenariat très limités, et, comme nous l'avons observé, restreints à la gestion de certaines affaires aux niveaux régional et local. Rémy Leveau, en analysant les freins à l'établissement de ces partenariats pour la gestion de la politique d'immigration, laisse ouverte la question suivante : « Hésitations des politiques publiques entre le spécifique et le droit commun et, plus largement, entre des valeurs incertaines ? »¹⁵⁴. En ce sens, l'établissement de ces partenariats réduits aux niveaux régional et local, peuvent s'expliquer par la mise en œuvre de mesures relevant peu du droit commun, ayant une sensibilité face aux spécificités des populations immigrées¹⁵⁵.

La collaboration entre les pouvoirs publics et les associations dépend presque exclusivement d'un problème de volonté politique. Ainsi, Rémy Leveau a souligné que l'État a inséré les associations d'immigrés dans un « champ politique de

¹⁵² « Ces prestataires de services se substituent à un réel engagement des institutions dans la diversification de leurs services aux usagers (écoute, orientation, accompagnement personnalisé, lieux de concertation et de résolution de conflits, etc.) ce qui ne relève pas vraiment de la participation démocratique, contrairement à ce que les institutions voudraient faire croire. C'est le mythe bien partagé de la structure « passerelle » où « frontière » entre la tradition et la modernité, le communautaire et la société, le collectif et l'individuel qui soutient cette pratique généralisée de la médiation, à laquelle les pouvoirs publics prêtent tous ses vertus, du moment qu'elle leur évite de balayer devant leur porte. Dans cette démarche, c'est essentiellement le critère de complémentarité de ces associations au regard du droit commun qui prévaut, alors que les structures relevant du droit commun restent les seules à prendre les décisions et à fixer les priorités des politiques publiques » in M. Poinso, 2001, p.72.

¹⁵³ Cela peut être analysé comme une pratique appartenant à un modèle d'intégration *communautaire* ou *ethnique* : « Peu attendus et mal accueillis par les autorités et par les associations de droit commun, les immigrés se trouvent renvoyés implicitement à leurs *propres* associations et à leur *communauté* » in M. Poinso, 2001, p.74.

¹⁵⁴ R. Leveau, C. Wihtol de Wenden, 2001, p. 121-122.

¹⁵⁵ Voir ci-dessus, p. 49-66.

substitution »¹⁵⁶ qui ne constitue pas une vraie voie d'entrée dans la politique de ces organisations. Une dernière expression de la soumission de ce rapport à la volonté des pouvoirs publics peut être présentée à travers deux exemples, l'un montrant le traitement favorable d'une association, l'autre d'exclusion de tout dialogue :

« Ben, nous...vraiment, au niveau des institutions, je crois que le rapport est bon. C'est-à-dire, par exemple..., je crois que ça dépend des personnes qui travaillent pour les pouvoirs publics, de leurs attitudes indépendamment de leur idéologie [...] Donc, c'est plutôt un problème d'interlocuteurs. Quand on a eu des problèmes, on a eu des interlocuteurs vraiment bons qui connaissent tout le travail que nous avons fait, et ils ne sont donc pas guidés par des questions fausses » (Vomade)

« Et cette année nous avons eu ce problème... la Délégation du Gouvernement nous a envoyé un fax en disant que, comme nous recevons de l'argent pour nos services, l'interlocution avec nous est terminée. Et puis, nous avons envoyé une lettre en demandant, premièrement, un entretien, deuxièmement, vous apportez des preuves de ce que vous dites, et puis, dans une association on ne se fait pas payer, la seule chose financière est d'encaisser les cotisations des adhérents : c'est ça le fonctionnement. Et ben, ils disent : « c'est toi qui le dis, pour nous, tu te fais payer ». Et puis, ils disent : « vous ne pouvez pas venir aux réunions parce qu'elles ne sont pas différentes de l'interlocution normale ». Mais, si je fais partie du Forum ! Et je suis dans les Forums régionaux ! Comment allez-vous nous séparer ? Il y a une résolution dans le Journal officiel ! C'est incroyable ! ... et maintenant nous attendons qu'ils nous reçoivent » (Ari-Perú)

¹⁵⁶ R. Leveau, C. Wihtol de Wenden (dir.), *Modes d'insertion des populations de culture islamique dans le système politique français*, convention Mire 247/87, janvier 1991, p.25, cité in M. Poinot, 2001, p. 25.

CONCLUSION

L'analyse de la politique d'immigration est fondamentale pour comprendre les enjeux du rapport des immigrés aux sociétés d'accueil, car celui-ci est largement défini par ces dernières à travers un ensemble de pratiques sociales et de dispositifs institutionnels. Les modalités que ces dispositifs prennent sont le résultat de processus historiques qui dépassent le seul traitement du phénomène migratoire, car elles se réfèrent, entre autres aspects, aux transformations du rapport entre les individus et les institutions politiques d'un pays.

Pour des raisons historiques, le traitement de l'immigration en Espagne s'est trouvé déterminé par trois processus politiques principaux : l'entrée de l'Espagne

dans les Communautés européennes, l'organisation institutionnelle de l'État démocratique et le faible développement de l'État-providence.

Le premier événement a eu une large influence sur l'orientation des politiques de l'État. D'une part, la mise en place d'une politique européenne de contrôle des frontières a guidé – et a permis de justifier politiquement – le traitement spécifique que la législation espagnole fait du statut des étrangers. D'autre part, ces dispositifs européens se sont déployés comme étant le résultat d'un processus historique qui n'avait pas eu lieu en Espagne : la fermeture officielle des frontières à toute immigration de travail pendant les années soixante-dix et l'établissement d'un modèle de traitement de l'immigration fondé sur le contrôle et la régulation des flux migratoires. Ces contraintes ont déterminé la mise en œuvre d'une politique qui rencontre une première contradiction dans le rapport entre les engagements de l'État sur le plan international et les besoins réels de main-d'œuvre de l'économie espagnole.

Quant à l'organisation institutionnelle de l'État, elle constitue la deuxième contradiction de la politique d'immigration : tout comme l'Administration centrale, les communautés autonomes mènent des politiques ayant pour objectif l'intégration des immigrés. Malgré les efforts de coordination sur le plan politique, l'orientation de ces mesures, au niveau régional, implique souvent l'existence de principes divers appliqués au traitement de l'immigration sur un même territoire.

Néanmoins, les communautés autonomes, ainsi que les autorités locales, permettent de résoudre partiellement ces contradictions. Cette solution est limitée par deux faits : le premier relève de la soumission des politiques régionales aux principes de la politique de l'État et de la faible influence des communautés autonomes sur les mécanismes institutionnels qui déterminent les politiques d'entrée, séjour et emploi des étrangers en Espagne. Le deuxième dépend de l'existence d'un modèle de politique sociale fondé sur un très faible traitement des inégalités sur le plan économique.

Ce troisième élément, la faiblesse des politiques sociales, provenant tant de l'État que des communautés autonomes, a eu pour conséquence la prise en charge de ces mécanismes de correction par le secteur privé, et plus concrètement, par

certaines organisations d'aide sociale. La légitimation d'un nombre limité d'entre elles, comme nous l'avons observé en comparant les ONG de solidarité avec les associations d'immigrés, a eu lieu ultérieurement à travers des mécanismes politiques visant à réglementer ces pratiques mises en place en dehors des structures institutionnelles. Néanmoins, malgré la soumission de cette partie de la société civile aux mécanismes politiques de décision, les pratiques autonomes d'un mouvement associatif immigré naissant constituent une partie fondamentale des dispositifs d'intégration des immigrés dans la société espagnole.

C'est ainsi que deux « modèles », initialement opposés, se réalisent : un « modèle » universaliste fondé sur l'égalité formelle et un « modèle » particulariste qui tient compte de la diversité culturelle pour résoudre les problèmes concrets des populations immigrées. Didier Lapeyronnie signale les spécificités de chacun :

« Dans des sociétés post-nationales l'exclusion sociale et la marginalité culturelle sont séparées. Les minorités immigrées servent d'objet à un débat politique sur la nature de l'intégration sociale et politique qui oppose deux « modèles » d'intégration : l'image républicaine universaliste fondée sur la mobilisation et l'unification de la vie sociale à partir de principes d'égalité et de participation rationnelle des individus ; l'image multiculturelle particulariste fondée sur le constat de la diversité des identités et des communautés et la nécessité de sa traduction dans un espace politique débarrassé de la domination d'une seule identité »¹⁵⁷

La mise en place des deux modèles rencontre d'importantes difficultés :

D'une part, une législation fondée sur des principes universalistes a une forte influence sur le traitement des populations immigrées. En premier lieu, cette législation détermine son application par l'appartenance des individus aux catégories de « nationaux » et de « non-nationaux » : l'immigré se situe ainsi, de fait, dans une position d'inégalité par rapport à ceux ayant la nationalité du pays d'accueil. En second lieu, la pratique d'un modèle universaliste n'aide pas à résoudre les problèmes liés aux inégalités sociales : il est évident que la politique a une forte

¹⁵⁷ D. Lapeyronnie, 1993, p. 343-348.

influence sur les modalités d'accès des immigrés, par exemple, au marché du travail. Dans ce domaine, l'expérience du terrain nous dit que les populations immigrées se situent dans les échelons les plus bas de la structure socio-économique.

D'autre part, la mise en place d'un « modèle » particulariste, fondé sur la reconnaissance dans l'espace public de la diversité culturelle (et sociale), tout en permettant de résoudre davantage certains des problèmes spécifiques des populations immigrées, peut entraîner également de risques. La reconnaissance dans l'espace public des particularités « communautaires » peut engendrer des phénomènes de « ghettoïsation » ou de construction de réseaux fondés sur l'appartenance à un groupe qui s'oriente vers l'isolement culturel et social. Il est certain que ce processus peut être le résultat des stratégies des immigrés eux-mêmes dans l'espace public, mais il peut être également la conséquence de l'inaction des pouvoirs publics dans certains domaines, dont, par exemple, le logement et l'emploi. Tout cela contribue également à consolider la position des immigrés dans une place déterminée de la structure sociale.

Pourtant, la conséquence de l'application de ces deux modèles peut ne pas être l'exclusion des immigrés, mais leur intégration dans une position sociale et économique traversée par les problèmes de la précarité, du manque de mobilité sociale et, par rapport à la société d'accueil, caractérisée par la génération des stéréotypes qui sont, par exemple, à la base du racisme¹⁵⁸.

Des principes universalistes et particularistes se confrontent, dans la pratique, au sein d'un système démocratique. La protection des droits individuels, représentant la réalisation du principe d'égalité (formelle), doit ainsi se confronter avec les problèmes de la participation et la représentativité des mécanismes selon lesquels cette dernière prend forme. Les tendances des revendications des associations d'immigrés ainsi le confirment. En ce sens, une plus large participation de ces dernières permettrait d'atteindre l'objectif d'améliorer la qualité de la démocratie, par exemple, à travers la réalisation, tant des principes d'égalité que des principes d'identité.

¹⁵⁸ Sur ces stéréotypes, pour le cas de la France, voir M. Wiewiorka, 1992.

ANNEXES

- 1. Statistiques officielles d'immigration**
- 2. Entretiens : fiches techniques**
- 3. Associations d'immigrés dans la Communauté de Madrid**
- 4. Exemples de l'activité associative**

Annexe I : Statistiques officielles d'immigration¹⁵⁹

1. Répartition des étrangers par pays d'origine, 2000.

Pays d'origine	Total	Pays d'origine	Total	Pays d'origine	Total
Europe	361 437	Amérique	199 964	Afrique	261 385
U.E.	306 203	Amérique latine	184 720	Afrique du Nord	215 388
Royaume-Uni	73 983	Équateur	30 878	Maroc	199 782
Allemagne	60 575	Pérou	27 888	Algérie	13 847
France	42 316	Rép. Dominicaine	26 481	Autres	1 531
Portugal	41 997	Colombie	24 702	Reste d'Afrique	45 997

¹⁵⁹ Tableaux élaborés à partir des statistiques officielles du Ministère de l'intérieur pour l'an 2000. Sources : Ministerio del Interior, *Anuario estadístico de extranjería 2000* ; Instituto nacional de estadística (INE) : <http://www.ine.es>.

Italie	30 862
Pays-bas	16 711
Belgique	12 968
Autres	26 791
Europe de l'Est	42 386
Roumanie	10 983
Pologne	8 143
Bulgarie	5 244
Russie	4 835
Ukraine	3 537
Autres	9520
Reste d'Europe	12 848

Cuba	19 165
Argentine	16 610
Brésil	10 034
Autres	28 962
Reste d'Amérique	15 244
Etats-Unis	13 743
Autres	1501
Océanie	902

Sénégal	11 051
Gambie	8 840
Guinée équatoriale	4 507
Autres	21 420
Asie	71 015
Chine	28 693
Philippines	13 160
Inde	7 813
Autres	21 349

2. Répartition par sexe et pays d'origine, 2000.

Pays d'origine	Femmes	Hommes	Total
Europe	172 586	183 262	361 437
U.E.	146 566	154 504	306 203
Europe de l'Est	19 496	22 619	42 386
Bulgarie	2 164	3 062	5 244
Pologne	3 881	4 208	8 143
Roumanie	4 012	6 920	10 983
Russie	2 917	1 900	4 835
Ukraine	1 781	1 750	3 537
Autres	4741	4779	9520
Reste d'Europe	6 524	6 139	12 848
Amérique	121 674	76 302	199 964
Amérique latine	114 316	68 642	184 720
Argentine	8 351	8 043	16 610
Brésil	7 284	2 608	10 034
Colombie	17 114	7 409	24 702
Rép. Dominicaine	18 996	7 169	26 481

Équateur	17 144	13 670	30 878
Pérou	17 050	10 602	27 888
Autres	28 377	19 141	48 127
Reste d'Amérique	7 358	7 660	15 244
Afrique	81 396	177 209	261 385
Afrique du Nord	68 218	144 883	215 388
Maroc	65 250	132 473	199 782
Autres	2 968	12 410	15 378
Reste d'Afrique	13 178	32 326	45 997
Sénégal	1 874	9 105	11 051
Gambie	2 788	5 869	8 840
Guinée équatoriale	2 967	1 481	4 507
Autres	5 549	15 871	21 420
Asie	31 057	39 318	71 015
Chine	12 475	15 940	28 693
Philippines	8 110	4 967	13 160
Inde	3 608	4 087	7 813
Autres	12 025	9 324	21 349
OCEANIA	437	452	902
TOTAL	407 423	477 155	895 720

3. Évolution par pays d'origine, 1991-2000.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
TOTAL	360 655	393 100	430 422	461 364	499 773	538 984	609 813	719 647	801 329	895 720
Europe	180 735	198 087	218 397	238 507	255 702	274 081	289 495	330 528	353 556	361 437
Royaume-Uni	50 071	53 441	58 168	62 317	65 251	68 359	68 271	74 419	76 402	73 983
Allemagne	28 788	30 493	34 121	38 229	41 942	45 898	49 890	58 089	60 828	60 575
France	20 025	22 644	25 518	28 511	30 835	33 133	34 308	39 504	43 265	42 316
Italie	11 688	13 580	15 888	17 989	19 750	21 362	22 638	26 514	29 871	30 862
Bulgarie	262	641	825	863	931	973	1 673	2 336	3 013	5 244
Pologne	3 122	3 167	3 724	3 320	2 946	3 172	5 496	6 651	6 517	8 143
Portugal	25 351	28 631	32 332	34 943	36 977	38 316	38 229	42 310	44 038	41 997
Roumanie	566	664	883	1 028	1 208	1 386	2 385	3 543	5 082	10 983
Amérique	83 257	89 314	96 844	103 324	108 931	121 268	126 959	147 200	166 709	199 964
Argentine	19 966	21 571	21 621	19 922	18 426	18 246	17 188	17 007	16 290	16 610
Brésil	3 185	3 758	4 414	4 819	5 205	5 694	6 263	7 012	8 120	10 034
Colombie	5 341	5 664	6 247	6 614	6 992	7 865	8 412	10 412	13 627	24 702
Cuba	2 673	2 965	3 539	4 642	6 097	7 814	10 507	13 214	16 556	19 165
Equateur	1 116	1 112	1 285	1 655	1 963	2 913	4 112	7 046	12 933	30 878

Etats-Unis	13 184	14 160	14 330	14 528	14 889	15 701	13 345	15 563	15 687	13 743
Pérou	6 538	7 437	9 988	12 782	15 092	18 023	21 233	24 879	27 263	27 888
Rép. Dominicaine	6 640	6 766	9 228	12 475	14 470	17 845	20 381	24 256	26 854	26 481
Asie	31 996	33 299	34 612	35 743	38 221	43 471	49 110	60 714	66 340	71 015
Chine	6 482	6 783	7 750	8 119	9 158	10 816	15 754	20 690	24 693	28 693
Philippines	8 049	8 004	8 373	9 068	9 681	11 770	11 357	13 553	13 765	13 160
Inde	5 352	5 654	5 691	5 954	6 194	6 882	6 790	8 144	8 515	7 813
Afrique	62 925	71 298	79 422	82 607	95 725	98 820	142 816	179 487	213 012	261 385
Algérie	2 263	2 864	3 259	3 201	3 612	3 706	5 801	7 043	9 943	13 847
Cap-vert	1 937	1 939	1 957	1 940	1 896	2 166	2 322	2 691	2 628	2 052
Gambie	1 938	2 952	3 210	3 441	4 219	4 401	5 843	6 969	8 524	8 840
Guinée équatoriale	1 513	1 567	1 739	1 788	1 879	2 096	2 684	3 158	3 404	4 507
Maroc	49 513	54 105	61 303	63 939	74 886	77 189	111 100	140 896	161 870	199 782
Sénégal	1 895	3 190	3 203	3 389	3 855	3 575	5 328	6 657	7 744	11 051
Océanie	778	736	782	839	859	929	888	1 023	1 013	902

4. Répartition des étrangers par régions, 2000.

Communauté autonome	Étrangers 2000	Population 2000	Étrangers pour 1.000 habitants
Îles Baléares	45 772	878 627	55,70
Melilla	3 424	68 789	60,15
Îles Canaries	77 594	1 781 366	46,39
Catalogne	214 996	6 361 365	34,63
Com. de Madrid	162 985	5 372 433	31,68
Ceuta	2 150	75 694	29,17
La Rioja	5 915	270 400	22,31
Com. Valenciana	86 994	4 202 608	21,39
Navarre	11 002	556 263	20,45
Murcie	22 823	1 190 378	20,18
Andalousie	132 428	7 403 968	18,13
Aragon	17 590	1 199 753	14,82
Cantabria	5 388	537 606	10,20

Castilla y León	24 338	2 479 425	9,78
Extremadura	10 508	1 073 381	9,79
Castilla – La Mancha	15 835	1 755 053	9,17
Pays basque	18 822	2 101 478	8,96
Asturies	9 519	1 075 329	8,78
Galice	24 141	2 732 926	8,84
Espagne	895 720	41 116 842	22,28

5. Évolution par régions, 1991-2000.

	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
TOTAL	360 655	393 100	430 422	461 364	499 773	538 984	609 813	719 647	801 329	895 720
Andalousie	48 722	54 029	56 298	61 437	67 127	70 725	83 943	95 970	109 129	132 428
Aragon	4 702	5 210	6 160	6 305	6 877	6 290	9 747	11 877	15 449	17 590
Asturies	5 774	6 030	6 080	6 282	6 562	6 515	7 483	8 682	9 522	9 519
Baléares	20 631	20 947	24 025	25 895	28 111	30 709	32 051	40 399	38 959	45 772
Canaries	34 911	38 494	44 286	47 427	53 188	56 233	58 890	68 848	68 347	77 594
Cantabria	1 749	1 960	2 395	2 650	2 864	3 078	3 469	3 910	4 546	5 388
Castilla - La Mancha	2 980	3 696	4 732	5 573	6 516	6 670	9 347	11 374	12 739	15 835
Castilla y León	10 547	11 895	13 030	13 864	14 628	15 011	17 422	20 113	22 908	24 338
Catalogne	60 800	72 291	76 244	83 296	106 809	114 264	124 550	148 803	183 736	214 996
Com. Valenciana	47 458	50 210	53 489	56 163	57 790	59 952	64 821	69 972	80 594	86 994
Extremadura	3 071	3 472	3 951	4 516	5 060	4 516	7 266	9 063	9 784	10 508
Galice	12 598	14 087	15 392	16 431	16 833	17 615	19 241	21 140	22 523	24 141
Madrid	81 164	83 286	89 031	93 610	93 031	111 116	115 983	148 070	158 885	162 985
Murcie	6 286	5 581	7 550	6 549	7 390	7 939	9 643	15 731	16 319	22 823

Navarre	2 565	2 882	3 564	3 784	4 202	4 693	4 850	6 385	8 131	11 002
Pays basque	9 412	10 935	12 304	12 262	13 569	13 135	15 647	16 995	18 622	18 822
La Rioja	984	1 131	1 266	1 348	1 659	1 893	2 530	3 253	4 768	5 915
Ceuta	472	562	577	628	776	775	903	1 196	3 439	2 150
Melilla	313	334	502	847	1 083	1 054	594	1 054	3 038	3 424

6. Répartition des étrangers par provinces, 2000.

	Province	Com. autonome	Population 2000	Étrang. 2000	Pour 1.000 hab.
11	MADRID	Madrid	5 145 325	162 985	31,68
12	CEUTA	Ceuta	73 704	2 150	29,17
13	LLEIDA	Catalogne	359 361	9 252	25,75
14	LA RIOJA	La Rioja	265 178	5 915	22,31
15	CASTELLÓN/ CASTELLÓ	Com. Valenciana	467 895	10 270	21,95
16	NAVARRA	Navarre	538 009	11 002	20,45
17	MURCIA	Murcie	1 131 128	22 823	20,18
18	GUADALAJARA	Castilla-La Mancha	161 669	3 195	19,76
19	CACERES	Extremadura	408 949	7 133	17,44
20	SEGOVIA	Castilla y León	146 985	2 475	16,84
21	SORIA	Castilla y León	91 252	1 455	15,94
1	ALMERIA	Andalousie	512 843	34 187	66,66
2	GIRONA	Catalogne	553 348	36 052	65,15
3	MELILLA	Melilla	56 929	3 424	60,15
4	ILLES BALEARS	Iles Baléares	821 820	45 772	55,70
5	LAS PALMAS	Iles Canaries	872 669	43 169	49,47
6	MALAGA	Andalousie	1 258 084	54 578	43,38
7	SANTA CRUZ DE TENERIFE	Iles Canaries	800 020	34 425	43,03
8	ALICANTE/ ALACANT	Com. Valenciana	1 410 946	52 160	36,97
9	TARRAGONA	Catalogne	588 499	19 231	32,68
10	BARCELONA	Catalogne	4 706 325	150 461	31,97

22	HUESCA	Aragon	205 429	3 289	16,01
23	ZARAGOZA	Aragon	844 571	12 577	14,89
24	LEON	Castilla y León	506 511	7 266	14,35
25	ALAVA	Pays basque	285 748	3 886	13,60
26	OURENSE	Galice	345 620	4 666	13,50
	Province	Com. autonome	Populati on 2000	Étrang. 2000	Pour 1.000 hab.
27	GRANADA	Andalousie	813 061	10 424	12,82
28	TERUEL	Aragon	136 849	1 724	12,60
29	TOLEDO	Castilla-La Mancha	523 459	6 253	11,95
30	HUELVA	Andalousie	457 507	5 356	11,71
31	VALENCIA	Com. Valenciana	2 187 633	24 564	11,23
32	BURGOS	Castilla y León	347 218	3 618	10,42
33	PONTEVEDRA	Galice	908 803	9 328	10,26
34	CANTABRIA	Cantabria	528 478	5 388	10,20
35	CADIZ	Andalousie	1 119 802	10 722	9,57
36	ASTURIAS	Asturies	1 084 314	9 519	8,78
37	SALAMANCA	Castilla y León	351 128	2 990	8,52
38	GUIPUZCOA	Pays basque	677 275	5 648	8,34
39	LUGO	Galice	366 934	3 039	8,28
40	VIZCAYA	Pays basque	1 137 418	9 288	8,17
41	CUENCA	Castilla-La Mancha	200 963	1 579	7,86
42	VALLADOLID	Castilla y León	494 594	3 327	6,73
43	ALBACETE	Castilla-La Mancha	361 021	2 345	6,50
44	A CORUÑA	Galice	1 108 980	7 108	6,41
45	ZAMORA	Castilla y León	204 650	1 264	6,18
46	JAEN	Andalousie	649 662	4 004	6,16
47	PALENCIA	Castilla y León	179 465	1 084	6,04
48	SEVILLA	Andalousie	1 725 482	9 650	5,59
49	AVILA	Castilla y León	166 259	859	5,17
50	CIUDAD REAL	Castilla-La Mancha	479 087	2 463	5,14

51	BADAJOS	Extremadura	664 625	3 375	5,08
52	CORDOBA	Andalousie	768 676	3 507	4,56

7. Communauté de Madrid : répartition par sexe et par pays d'origine, 2000.

	Femmes	Hommes	Total
Répartition par sexe	85 728	75910	162 985

	Pays d'origine	Total
1	MAROC	26 953
2	EQUATEUR	12 789
3	PÉROU	12 642
4	RÉP. DOMINICAINE	11 082
5	FRANCE	7 944
6	PORTUGAL	7 419
7	COLOMBIE	7 234
8	CHINE	6 731
9	ROYAUME-UNI	5 713
10	PHILIPPINES	5 677
11	ITALIE	5 398
12	ALLEMAGNE	5 164
13	ETATS-UNIS	4 289
14	POLOGNE	4 076
15	ROUMANIE	3 751
16	CUBA	3 461
17	ARGENTINE	3 083
18	GUINEE EQUATORIALE	1 845
19	CHILI	1 621
20	BULGARIE	1 544
	AUTRES PAYS	24 569
	TOTAL	162 985

8. Processus de régularisation, 2000.

Communauté autonome	Caractéristiques de la demande					Caractéristiques du permis			
	Renouvellement	Nouvelle demande	Demande d'asile	Regroupement familial	Total	Travail et résidence	Résidence	Communauté européenne	Total
Andalousie	2 560	35 936	1 267	2 216	41 979	39 043	2 154	782	41 979
Aragon	196	3 796	116	333	4 441	4 129	234	78	4 441
Asturies	40	1 122	39	4	1 205	1 006	125	74	1 205
C. Valenciana	1 369	18 646	515	2 536	23 066	20 165	2 178	723	23 066
Canaries	771	10 957	309	2 049	14 086	11 381	2 027	678	14 086
Cantabria	31	604	26	161	822	635	90	97	822
Castilla la Mancha	207	2 839	107	247	3 400	2 955	332	113	3 400
Castilla y León	186	2 136	75	362	2 759	2 330	278	151	2 759
Catalogne	3 958	51 312	976	5 715	61 961	56 371	4 175	1 415	61 961
Ceuta	41	221	3	925	1 190	104	285	801	1 190
Extremadura	141	2 293	16	215	2 665	2 580	70	15	2 665
Galice	166	2 079	55	464	2 764	2 169	292	303	2 764
Baléares	464	3 318	65	615	4 462	3 833	323	306	4 462
La Rioja	83	1 157	74	123	1 437	1 330	64	43	1 437
Madrid	4 690	47 202	1 801	1 786	55 479	53 103	2 376	0	55 479
Melilla	33	330	4	1 052	1 419	224	597	598	1 419
Murcie	438	17 313	92	560	18 403	17 774	565	64	18 403
Navarre	64	2 058	82	246	2 450	2 247	122	81	2 450
Pays basque	323	1 725	127	229	2 404	2 060	252	92	2 404
Espagne	15 761	205 044	5 749	19 838	246 392	223 439	16 539	6 414	246 392

9. Naturalisations (1999-2000) : Pays d'origine.

Nationalité	1 999	Nationalité	2 000
Rép. Dominicaine	2 652	Maroc	1 921
Pérou	2 374	Rép. Dominicaine	1 755
Maroc	2 053	Pérou	1 488
Cuba	1 109	Cuba	893
Argentine	1 027	Argentine	661
Colombie	818	Colombie	594
Portugal	683	Portugal	452
Philippines	551	Philippines	365
Chili	432	Chili	302
Equateur	376	Equateur	292
Uruguay	309	Brésil	273
Brésil	308	Chine	240
Chine	302	Inde	232
Venezuela	290	Guinée équatoriale	206
Guinée équatoriale	278	Venezuela	197
Mexique	198	Uruguay	177
Cap-Vert	117	Mexique	166
France	114	Cap-Vert	82
Pakistan	107	Etats-Unis	79
Bolivie	97	Iran	76
Iran	94	Algérie	67
Royaume-Uni	84	France	66
États-Unis	82	Bolivie	66
Algérie	80	Sénégal	63
El Salvador	78	Royaume-Uni	61
RESTE DES PAYS	1 771	RESTE DES PAYS	1 225
TOTAL	16 384	TOTAL	11 999

Annexe II : Fiches techniques des entretiens

1. Interview ATIME

Association : ATIME (Asociación de trabajadoras e inmigrantes marroquíes en España, *Association de travailleurs et immigrants marocains en Espagne*)

Interviewé : homme (32 ans), Directeur de la section du social, nationalité espagnole.

Durée : 1h30

Date : 23 avril 2002

Lieu : Local d'ATIME-Madrid, salle de réunion.

C/ López de Hoyos, 98, 1º A

Madrid, District de Chamartín (5), quartier de Prosperidad.

Autres informations : l'entretien a eu lieu au siège régional de l'association. Il a été suivi d'une rencontre avec les travailleurs de celle-ci, et de la visite du siège fédéral, qui est aussi le bureau d'accueil du public. Des publications de l'association (brochures, revues) ont été fournies.

2. Interview VOMADE

Association : VOMADE (Asociación Voluntariado de Madres Dominicanas, *Association volontariat de mères dominicaines*)

Interviewé : homme (46 ans), Vice-président de l'association, nationalités dominicaine et espagnole.

Durée : 1h

Date : 22 avril 2002

Lieu : Locaux de VOMADE, salle de réunion.

C/ Antonio, 27

Madrid, District de Tetuán (6), quartier de Valdeacederas.

Autres informations : l'entretien a commencé dans l'un des deux bureaux dont dispose l'association, mais lorsque celui-ci allait être utilisé en même temps par un bénévole de l'association, l'entretien a été déplacé dans la salle de réunion, qui sert également d'archive. Le local de l'association est également utilisé par la Direction de Services sociaux de la Communauté autonome de Madrid pour des cours de formation.

3. Interview ARI-PERU

Association : ARI-PERU (Asociación de refugiados e inmigrantes peruanos en España, *Association de réfugiés et immigrants péruviens en Espagne*)

Interviewée : femme (35 ans), Présidente de l'association, nationalités péruvienne et espagnole.

Durée : 2h30

Date : 16 avril 2002

Lieu : Local d'ARI-PERU, bureau de la Présidente.

C/ Cartagena, 121, 3º B

Madrid, District de Chamartín (5), quartier de Prosperidad.

Autres informations : l'entretien a commencé en dehors des horaires d'accueil du public et a pris fin au moment où nombre d'adhérents et bénéficiaires arrivaient au siège. Le local est un appartement de quatre pièces, dont une salle de réunion, une salle d'accueil et deux bureaux.

4. Interview AESCO

Association : AESCO (América-España, solidaridad y cooperación, *Amérique-Espagne, solidarité et coopération*)

Interviewé : homme (31 ans), Directeur de la section de relations internationales, nationalité colombienne.

Durée : 1h20

Date : 25 juin 2002

Lieu : Local de l'association

C/ Concordia, 6, 2º

Madrid, District de Puente de Vallecas (13), quartier de Numancia

Autres informations : les locaux de l'association se trouvent dans les permanences du district du Parti socialiste et du syndicat UGT (*Casa del Pueblo*, Maison du peuple). L'entretien a eu lieu dans un local qui fonctionne comme bureau d'accueil, archive et salle d'informatique. L'interview a eu lieu en dehors des horaires d'accueil du public, mais il a été interrompu plusieurs fois par des demandeurs de services de l'association.

5. Interview AISE

Association : AISE (Asociación de inmigrantes senegaleses en España, *Association d'immigrés sénégalais en Espagne*)

Interviewé : homme (34 ans), Président de l'association, nationalité sénégalaise.

Durée : 45 minutes

Date : 27 juin 2002

Lieu : Locaux de l'association.

C/ Olivar 7bis, Bajo

Madrid, District de Centro (1), quartier de Lavapiés-Embajadores

Autres informations : l'entretien a eu lieu dans des locaux qui se trouvaient en travaux. Le temps consacré à l'entretien a été limité par deux raisons : l'arrivée des ouvriers travaillant dans le chantier et le fait que l'interviewé était pressé.

6. Interview AECUATORIE

Association : (Asociación ecuatoriana de inmigrantes radicados en España, *Association équatorienne d'immigrés installés en Espagne*)

Interviewée : femme (41 ans), Présidente et avocate de l'association, nationalité équatorienne.

Durée : 1h30

Date : 24 avril 2002

Lieu : Local de l'association.

C/ Pez, 27, 1º

Madrid, District de Centro (1), quartier d'Universidad.

Autres informations : l'association a deux locaux dans un appartement qui accueille également l'*Association madrilène des amis du peuple saharien* et la maison d'édition de la revue « Mundo latino ». L'entretien a eu lieu dans le local qui sert de bureau d'accueil et d'archive. L'interview a été interrompu plusieurs fois par l'arrivée de demandeurs d'information.

Annexe III : Associations d'immigrés dans la Communauté de Madrid¹⁶⁰

<u>Pays</u>	<u>Sigles</u>	<u>Nom</u>
Argentine	AAPDH-M	Asociación Argentina Pro-Derechos Humanos-Madrid
Cap-vert	ASCOP	Asociación Caboverdiana Constantino Pío
Chine	ACHE	Asociación de Chinos en España
Chine		Asociación Organización del Fondo Chino Español
Chine	CEICHES	Comité para la educación y la integración de los inmigrantes chinos en España
Colombie	AESCO	Asociación América-España, Solidaridad y Cooperación
Colombie	ACULCO	Asociación Cultural por Colombia e Iberoamérica
Colombie	ACOMA	Asociación de Colombianos en Madrid
Cuba		Centro Cubano en España
Rép. Dominicaine	VOMADE	Asociación Voluntariado de Madres Dominicanas
Équateur	AECUATORIE	Asociación Ecuatoriana de Inmigrantes Radicados en España
Équateur	RUMIÑAHUI	Asociación Hispano-Ecuatoriana Rumiñahui
Éthiopie	AAEE	Asociación Abay de Etiopía en España
Guatemala		Comisión de Derechos Humanos Hispano-Guatemalteca
Guinée équatoriale		Asociación Cultural Bubi
Guinée équatoriale		Asociación Cultural de Guinea Ecuatorial - Maleva
Maroc	ATIME	Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España
Maroc	ATLAS-AMNA	Asociación Atlas (para mujeres y niños marroquíes)
Maroc	AL-ANWAR	Asociación de Mujeres Marroquíes en España, Al-Anwar
Maroc	AMAL	Asociación de Mujeres Inmigrantes Marroquíes

¹⁶⁰ Extrait du Guide de ressources de l'immigration 2000 de la Communauté de Madrid. Un nouveau Guide sera publié pendant le deuxième semestre 2002. Ce guide n'es pas exhaustif.

Pérou	ARI-PERU	Asociación de Refugiados e Inmigrantes Peruanos en España
Philippines	OWWA	Asociación de Trabajadores Filipinos OWWA
Pologne	FORUM	Asociación Cultural Hispano-Polaca, FORUM
Roumanie		Organización para Rumanos en España
Sénégal	AISE	Asociación de Inmigrantes Senegaleses en España
Divers	AQUILES	Asociación Aquiles
Divers	AAHIMAFE	Asociación Afro-Hispana para la Integración del Marginado y Freno a la Emigración
Divers	AICODE	Asociación Iberoamericana para la Cooperación, el Desarrollo y los Derechos Humanos
Divers		Asociación Latinoamericana Tricantina

Annexe IV : Exemples de l'activité associative

<p>خدمات قانونية 24 ساعة على 24 ساعة</p> <p>لاول مرة و بمبادرة من جمعيتكم سيكون رهن إشارتكم، ليلا و نهارا مناخيا لخدمتكم.</p> <p>في الحالات المستعجلة، الإتصال بالتلفن التالي: 909 49 36 38</p>	<p>ATIME AL SERVICIO DEL INMIGRANTE ASESORAMIENTO JURIDICO LAS 24 HORAS.</p> <p>Por primera vez y por iniciativa de tu asociación ATIME, tendrás permanentemente, día y noche, a tu disposición a un profesional para asesorarte.</p> <p>ANTE CUALQUIER URGENCIA LLAMANOS AL TELEFONO: 909 49 36 38</p>	<p>خدمات اجتماعية للمهاجرين</p> <p>تحت إشراف باحثين اجتماعيين تقدم الجمعية خدمات تهدف إلى مواجهة الحاجيات في المجال الاجتماعي و بالتالي تحسين مستوى عيش المهاجرين الضروري للإندماج الحقيقي.</p> <ul style="list-style-type: none"> * إرشادات في مجال الموارد الاجتماعية. * المساعدة في البحث عن العمل. * دروس تكوينية لخلق التعاونيات. * تكوين مرشدين اجتماعيين للمهاجرين. * المساعدة في البحث عن السكن و السكن المؤقت. * خدمات للمرأة و الطفل. * التمدرس و المتابعة داخل الوسط الأسري للطفل.
---	---	--

<p>PUNTO DE RED ASESORAMIENTO JURIDICO PARA INMIGRANTES EN ALMERIA</p> <ul style="list-style-type: none"> Asesoramiento jurídico Orientación y tramitación de expedientes Renovación: Permisos de trabajo y residencia Permisos de residencia Exención de visado... <p>خدمات قانونية للمهاجرين بالميريا</p> <ul style="list-style-type: none"> * تقديم الطلبات و متابعتها لدى الإدارة * طلبات التجديد: - رخص الإقامة و العمل - رخص الإقامة - طلبات الإعفاء من الفيزا <p>الإتصال بآتيمة-الميريا Informate en ATIME-ALMERIA C/ Vicasol, nº 3-2ºB 04738 Puebla de Vicar Teli:(950) 55 44 65 Subvencionar:</p>		
---	---	--

1. Informations générales, ATIME.

QUÉ PIENSAN LOS ESPAÑOLES DE LOS INMIGRANTES...

En una encuesta nacional del Centro de Investigaciones Sociológicas en España...

El 77% cree que los inmigrantes viven peor que los españoles.

El 70% cree que los inmigrantes hacen trabajos peor pagados.

El 44% de la población cree que a los inmigrantes se les trata con desconfianza,

El 14% cree que a los inmigrantes se les trata con desprecio.

El 15% cree que a los inmigrantes se les trata con indiferencia.

El 31% cree que la inmigración es negativa para los países desarrollados.

El 21% cree que se "debería devolver a su país" a los inmigrantes ilegales.

Subvencionado por:

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

SECRETARÍA GENERAL DE ASUNTOS SOCIALES, PROCESOS DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES

TOMA LA MEJOR DECISIÓN PARA TI

Si quieres emigrar habla con nosotras primero.

- * Te guiaremos.
- * Verificaremos tus papeles.
- * Te daremos los formularios necesarios.
- * Tendrás información fiable y actual.
- * Haremos trámites para tu empleo.
- * Te conectaremos con otros dominicanos en España.
- * Tendrás atención individual.
- * Te ofrecemos cursos de formación profesional.
- * Hablarás con emigrantes que han regresado a la República Dominicana.
- * Tendrás asesoría legal y laboral.
- * Te daremos información sobre entrenamiento profesional.
- * Te pondremos en contacto con VOMADE-VINCIT en España.
- * Te hablaremos de la verdadera experiencia del inmigrante en España.

Fundación Voluntariado de Madres Dominicanas en Madrid
C/ General Luperón # 54-B, Zona Colonial
Santo Domingo, República Dominicana
Tels.: (809) 687-7921 / (809) 333-5105 - Fax: (809) 333-5113

¿PIENSAS EMIGRAR A ESPAÑA?

Infórmate primero...
Decidete después

Fundación Voluntariado de Madres Dominicanas en Madrid

EMIGRAR A CUALQUIER PRECIO SIGNIFICA

Poner en peligro tu propia vida

Jugarte todo en las manos de quienes no tienen escrúpulos

Convertirte en objeto de quienes sólo te ven como método para ganar dinero

Lanzarte a un futuro inseguro en un mundo ajeno y totalmente desconocido

La posibilidad del desamparo, el hambre, el desempleo, la degradación personal y el abandono familiar

TE QUIEREN ENGAÑAR SI:

- * Te ofrecen papeles de trabajo fáciles.
- * Te prometen un trabajo fijo y con beneficios.
- * Te piden dinero a cambio de hacerte "los papeles".
- * Te ofrecen documentación falsa sin ningún riesgo.

LA VOZ DE UNA EMIGRANTE

"De mi familia fui la primera en venir, junto con mis hijas. Hipotecué una casa de una sobrina e hice un viaje con una señora que hacía viajes. Ya me habían devuelto dos veces".

"Yo tenía una deuda de cien mil y pico de pesos. Son cuatro años que tengo aquí en España y todavía tengo deudas".

"Entré a España firmando el día de mi primer viaje lo hice en Mayo. Y como a los dos meses hice el segundo. Ya había hipotecado unas tierras de la familia. Como las tierras eran de la familia no podía dejarlas perder".

"Hice el segundo viaje. Otro lío. Otro problema. El último viaje me salió casi por tres mil pesos. A base de las hipotecas".

"Cai con una señora malísima que me robó el mes que le trabajé... Fue por un platito que se cayó y se rompió. Me quiso ultrajar y le dije que no podía seguir y no me pagó el mes. Hasta me mandó a la policía, diciendo que a mí no me convenía ir a la policía. Como yo estaba ilegal esa vez, me amenazó para que no le reclamara mi dinero".

"Cada vez que cobro mando dinero a mi familia y voy juntando lo que me queda para pagar la deuda".

"Todavía no puedo decir que ha valido la pena porque no he salido de mi problema".

"CÓMO ESTÁN LAS DOMINICANAS EN ESPAÑA"

Un sondeo del VOMADE revela que...

El 72% no tenía oferta de trabajo cuando llegó a España.

El 86% de las mujeres trabaja en el servicio doméstico.

El 64% trabaja como interna, trabajando un promedio de 16 horas al día.

Más del 36% hipotecó sus bienes y los de sus familias para pagar los trámites del viaje.

Casi el 40% cree que España es racista.

El 56% no quiere quedarse en España.

2. Informations pour les futurs émigrants, VOMADE.

APUESTA POR LA VIDA

NO MÁS MUERTES

كفى موتا رهن على الحياة

Atime Almería
C/ Vicarí 3, 2ºB
04736 Puebla de Vicar
Almería
Telf.: 950 55 44 65

Atime Sevilla
C/ Cardenal Saliz y Flores C
41004 Sevilla
Telf.: 95 456 39 70

Cruz Roja Española

Cruz Roja Algeciras
Los Pinos, s/nº
11205 Algeciras (Cádiz)
Telf./Fax: 956 65 37 37

Cruz Roja Almería
Escuela Salmerón nº 28
04002 Almería
Telf.: 950 25 73 67 / 71 66

Cruz Roja Málaga
Paseo de la Feria, s/nº
29016 Málaga
Telf.: 95 221 70 14 / 48

MINISTERIO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES

PAS PLUS DE MORT

- ▶ Avant d'émigrer il faut se renseigner sur la situation du pays de destination, ses conditions de vie, de travail y de logement; la possibilité d'émigrer temporairement et les documents qui sont nécessaires.
- ▶ La mafia qui trafique avec les gens n'a pas l'intention d'aider les immigrés mais elle veut seulement gagner de l'argent.
- ▶ Pour la mafia qui trafique avec les immigrés, la personne pour elle n'est qu'une marchandise qu'on peut abandonner dans la mer.
- ▶ Conseiller quelqu'un de ne pas se mettre entre les mains de la mafia c'est l'aider à vivre.

LE PARI DE LA VIE

- ▶ Emigrer et chercher de meilleures conditions de vie c'est un droit légitime de tout être humain.
- ▶ Si l'émigration est un pari pour la vie, un pari pour améliorer la situation personnelle et familiale, il vaut mieux ne pas mettre en danger sa propre vie et celle de sa famille.
- ▶ Si on veut émigrer on peut chercher des solutions pour le faire légalement et dans des conditions de sécurité en s'adressant à des organisations et à des associations d'Aide aux Immigrés, et au Consulat du pays de destination.
- ▶ Atteindre la côte ne garanti pas la permanence dans le pays d'accueil ni la possibilité d'un meilleur avenir.

3. Campagne « Pas plus de mort. Le pari de la vie », ATIME-CRUZ ROJA

Direcciones de las otras Sedes de ATIME

ATIME MADRID
 * C/ López de Haro 38, 1º A/B - 28002 Madrid
 Tel: 91 562 63 27 / 91 562 53 56 / Fax: 91 562 78 25
 E-mail: atime@telcom.es

* C/ Juan XXIII, 6 - 28039 Móstoles (Madrid)
 Tel: 91 618 51 51 ext.218

* C/ Peñón del río Guadarrama 26
 (Frente al parque de los Bomberos)
 29400 Vícarba (Madrid)
 Tel: 91 843 15 34

ATIME BARCELONA
 * C/ Sant Vicenç 20 Baj - 08001 Barcelona
 Tel y Fax: 93 443 18 23

ATIME BILBAO
 * C/ Avenida de España 11 (Dentro de la Estación de autobuses)
 48003 Leizor
 Tel y Fax: 941 23 82 85

ATIME NAVARRA
 * Avenida Pamplona 28, 2º - 31001 Pamplona

ATIME BILBAO
 * C/ Julio 62 - 48740 Gata de Garce (Bilbao)

ATIME ALMERIA
 * C/ Bruguas 1, 1º - 04110 Compañeros (Almería)
 Tel y Fax: 950 38545

* Travesía Victoria de la Paz, Casa de la Juventud
 04778 Riba (Almería)
 Email: atimealmeria@telcom.es

ATIME JAÉN
 * C/ Hermanos Pardo 6, 1º A/B - 23006 Jaén
 Tel: 95 325 0072

ATIME SEVILLA
 * C/ Cardenal Soto y Flores Local C - 41004 Sevilla
 Tel: 954 58 39 70 / 954 21 38 87 / Fax: 954 21 38 87
 Email: atimesevilla@telcom.es

REMCODE
ATIME MARRUECOS
 * Rue Hsai el Babri 2, 2-ème étage n° 4 - Rabat Marocas
 Tel y Fax: 00 212 377 87 218
 Email: atimeviam

http://www.atime.es

* Miembro del Foro para la Integración Social de Inmigrantes y Refugiados en España
 * Premio 1994/95/97
 * Miembro del Foro Europeo de Inmigrantes
 * Miembro del Consejo Estatal de ONG's
 * Miembro de la plataforma de ONG's de Acción Social

SUBVENCIONADO POR

SERVICIO DE INTERPRETES Y TRADUCCION
ÁRABE-ESPAÑOL
PARA CENTROS E INSTITUCIONES PÚBLICAS

قسم الترجمة
 بالعربية والإسبانية
 للمراكز والمؤسسات العمومية

Asociación de Trabajadores e Inmigrantes Marroquíes en España
 جمعية العمال والمهاجرين المغاربة باسبانيا

Hoy por hoy el colectivo de inmigrantes de origen árabe residentes en España supera los 200.000 personas. La presencia de estos nuevos ciudadanos en cualquiera de los ámbitos de la vida social ya no representa una circunstancia anecdótica: hospitales y centros de salud, centros de servicios sociales, colegios e institutos, dispositivos municipales y administrativos normalizados... Recursos e instituciones públicas de acceso generalizado para toda la población, autóctona o foránea.

Sin embargo, debido a las diferencias entre dos idiomas tan distintos como el español y el árabe, el acceso de la población arábfona a dichos recursos no siempre se realiza de una manera normalizada ni permite garantizar unas intervenciones fieles de sus profesionales (trabajadores sociales, magistrados, psicólogos, personal sanitario, etc.).

Para superar las barreras que plantea el idioma entre el colectivo de inmigrantes arábfonos y los profesionales integrados en este tipo de dispositivos públicos, y al mismo tiempo, de cara a facilitar a la población arábfona la expresión y utilización en su propia lengua, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España en colaboración con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, ha puesto en funcionamiento un servicio de intérpretes y traducción árabe-español que mejora tanto la comunicación entre usuarios y profesionales como la transmisión de informaciones de carácter general o específico orientada a la integración social de los inmigrantes en España.

¿QUÉ SERVICIOS PRESTAMOS?

- Servicio de intérpretes árabe-español.
- Servicio de traducción español-árabe (no jurada), para la transcripción y difusión bilingüe de información de interés general (Tripticos, carteles, publicidad en general, convocatorias públicas, etc.)

¿A QUIÉN SE DIRIGE NUESTRO SERVICIO?

A) Profesionales integrados en dispositivos públicos que trabajen directo o indirectamente con población inmigrante de origen árabe:

- Hospitales y Centros de Salud.
- Juzgados.
- Centros municipales de Servicios Sociales Generales.
- Centros municipales o autonómicos de Servicios Sociales Especializados.
- Cuerpos de Seguridad del Estado (Policía Nacional, Municipal y Guardia Civil).
- Colegios públicos.
- Unidades administrativas ministeriales.

B) Usuarios/es arábfonos/as con dificultades para comunicarse fluidamente en lengua española.

¿CÓMO SE PUEDE SOLICITAR?

- El Programa está dirigido exclusivamente a instituciones y organismos de carácter público.
- Las demandas deberán ser realizadas por profesionales o técnicos que presten sus servicios en dichos centros.
- No se atenderán solicitudes a título particular.

SERVICIO DE INTÉRPRETES:
 Las solicitudes de asistencia se realizarán, al menos, con tres días de antelación, o excepción de casos que requieran una intervención de emergencia justificada.

SERVICIO DE TRADUCCIÓN:
 Las solicitudes se realizarán, al menos, con quince días de anticipación.

DIRECCIONES PARA REALIZAR LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA

- **ATIME ESTATAL**
 C/ Castilla, 56
 28002 Madrid
 Tel: 91.744.00.70
 Fax: 91.519.38.90
 E-mail: atimeestatal@telcom.es
- **ATIME ALMERIA**
 C/ Vicasol 3-2ºB
 04738 Puerta de Vicar Almería
 Tel: 950.55.44.65 - Fax: 950.55.55.91
 Email: atimealmeria@telcom.es
- **ATIME BARCELONA**
 Avda. Francesc Macià 1, entresuelo 1º
 28921 Santa Coloma de Gramenet Barcelona
 Tel: 93.386.40.29 - Fax: 93.386.40.29
- **ATIME CARTAGENA**
 C/ Tierno Galván nº 17 Edificio Adonis
 30201 Cartagena
 Tel y Fax: 968.52.52.04
- **ATIME MURCIA**
 C/ Juan Ramón Jiménez, travesía nº 8 (entresuelo)
 30011 Murcia
 Tel y Fax: 968.26.45.18
 Email: atimemurcia@terra.es

4. Service d'interprétation et de traduction arabe-espagnol, ATIME

FIESTA DE LAS MADRES DOMINICANAS

DOMINGO 26 DE MAYO

¡Vive tu tradición!

El domingo 26 de mayo, ven a la espectacular fiesta de las madres de VOMADE.

Como cada año, VOMADE celebra la existencia de las madres en un homenaje: de gran colorido donde habrá un magnífico encuentro con nuestra cultura. Platos típicos, música que enciende el corazón: merengue, bachata y son para que te botes bailando y te desquites de las penas, renueves tus raíces y te abracés con tus hermanos y hermanas de la República Dominicana

Mayo es de las madres del mundo. Mayo es de las madres Dominicanas.

MAYO ES DE VOMADE.

Les tendremos
informados

5. Fête des mères de la République Dominicaine, VOMADE

BIBLIOGRAPHIE

1. Ouvrages et chapitres d'ouvrages.

1.1. Généralités.

AMSELLE (J.L.), *Vers un multiculturalisme français*, Aubier, Flammarion, 1996.

ARANGO (J.), « La cuestión migratoria en la Europa de fines del siglo XX » in NADAL (J.) (dir.), *El mundo que viene*, Madrid, Alianza, 1994.

BALIBAR (E.), WALLERSTEIN (I.), *Race, nation et classe : les identités ambiguës*, Paris, La Découverte, 1988.

BRUBAKER (R.), *Citizenship and Nationhood in France and Germany*, Cambridge (MA), Harvard University Press, 1992.

CESARANI (D.) (dir.), FULBROOK (M.) (dir.), *Citizenship, Nationality and Migration in Europe*, Londres, Routledge, 1996.

CESARI (J.), *Être musulman en France : associations, militants et mosquées*, Paris, Kartala, 1994.

CESARI (J.), *Musulmans et républicains : les jeunes, l'Islam et la France*, Bruxelles, Complexe, 1998.

COSTA-LASCOUX (J.) (dir.), WEIL (P.) (dir.), *Logiques d'État et immigrations*, Paris, Kimé, 1992.

DEWITTE (P.) (dir.), *Immigration et intégration: l'état des savoirs*, Paris, La Découverte, 1999..

FALGA (B.), WIHTOL DE WENDEN (C.), LEGGEWIE (C.) (dir.), *De l'immigration à l'intégration en France et en Allemagne : actes du colloque de Francfort-sur-le-Main*, Paris, Cerf, 1994.

GASPARD (F.), SERVAN-SCHREIBER (C.), *La fin des immigrés*, Paris, Seuil, 1984.

GASPARD (F.), KHOSROKHAVAR (F.), *Le foulard et la République*, Paris, La Découverte, 1995.

JOPPKE (C.) (dir.) (1998), *Challenge to the Nation-State*, Oxford, Oxford University Press, 1998.

LAMO DE ESPINOSA (E.), *Culturas, Estados, ciudadanos. Una aproximación al multiculturalismo en Europa*, Madrid, Alianza, 1995.

LAPEYRONNIE (D.) (dir.), *Les politiques locales d'intégration des minorités immigrées en Europe et aux États-Unis*, Paris, Agence pour le développement des relations interculturelles, 1991.

LAPEYRONNIE (D.) (dir.), *Immigrés en Europe. Politiques locales d'intégration*, Paris, La Documentation française, 1992.

LAPEYRONNIE (D.), *L'individu et les minorités : la France et la Grande-Bretagne face à leurs immigrés*, Paris, PUF, 1993.

LE COUR GRANDMAISON (O.), WIHTOL DE WENDEN (C.) (dir.), *Les étrangers dans la cité. Expériences européennes*, Paris, La Découverte, 1993.

LEWIS (B.), SCHNAPPER (D.), *Muslims in Europe*, Londres, Printer Publishers, 1994.

MALGESINI (G.) (dir.), *Cruzando fronteras. Migraciones en el sistema mundial*, Barcelona. Icaria, 1998.

MARTINIELLO (M.), PONCELOT (M.), *Migrations et minorités ethniques dans l'espace européen*, Bruxelles, De Boeck, 1993.

MARTINIELLO (M.), *La nouvelle Europe migratoire*, Bruxelles, Labor, 2001.

NOIRIEL (G.), *Le creuset français. Histoire de l'immigration XIX^e-XX^e siècles*, Paris, Seuil, 1988.

NOIRIEL (G.), *État, nation et immigration : vers une histoire du pouvoir*, Paris, Belin, 2001.

RINAUDO (C.), *L'ethnicité dans la Cité : jeux et enjeux de la catégorisation ethnique*, Paris, L'Harmattan, 1999.

SAYAD (A.), *L'immigration ou les paradoxes de l'altérité*, Bruxelles, De Boeck, 1991.

SAYAD (A.), *La double absence. Des illusions de l'émigré aux souffrances de l'immigré*, Paris, Seuil, 1999.

SCHNAPPER (D.), *La France de l'intégration: Sociologie de la nation en 1990*, Paris, Gallimard, 1991.

SCHNAPPER (D.), *L'Europe des immigrés*, Paris, François Bourin, 1992.

SCHNAPPER (D.), *La communauté des citoyens : sur l'idée moderne de nation*, Paris, Gallimard, 1994.

SCHNAPPER (D.), *La relation à l'autre. Au coeur de la pensée sociologique*, Paris, Gallimard, 1998.

SCHNAPPER (D.), *Qu'est-ce que la citoyenneté?*, Paris, Gallimard, 2000.

- SCHNAPPER (D.), ALLEMAND (S.), *Questionner le racisme*, Paris, Gallimard, 2000.
- TODD (E.), *Le destin des immigrés*, Seuil, Paris, 1994.
- TODOROV (T.), *Nous et les autres. La réflexion française sur la diversité humaine*, Paris, Seuil, 1989.
- TOURAINÉ (A.), *Pourrons-nous vivre ensemble? Égaux et différents*, Paris, Fayard, 1997.
- TRIBALAT (M.), *De l'immigration à l'assimilation: enquête sur les populations d'origine étrangère en France*, Paris, La Découverte, 1996.
- VERBUNT (G.), *La société interculturelle*, Paris, Seuil, 2001.
- VIET (V.), *La France immigrée. Construction d'une politique, 1914-1997*, Paris, Fayard, 1998.
- VOISARD (J.), DUCASTELLE (C.), *La question immigrée*, Paris, Calmann-Lévy, 1988.
- WEIL (P.), *La France et ses étrangers. L'aventure d'une politique de l'immigration de 1938 à nos jours*, Paris, Calmann-Lévy, 1991.
- WEIL (P.) (dir.), HANSEN (R.) (dir.), *Nationalité et citoyenneté en Europe*, Paris, La Découverte, 1999.
- WIEVIORKA (M.) (dir.), *La France raciste*, Paris, Seuil, 1992.
- WIEVIORKA (M.) (dir.), *Une société fragmentée? Le multiculturalisme en débat*. Paris, Fayard, 1996.
- WIHTOL DE WENDEN (C.), *Les immigrés et la politique*, Paris, Presses de la Fondation nationale de Sciences Politiques, 1988.
- WIHTOL DE WENDEN (C.), *L'immigration en Europe*, Paris, La documentarion française, 1999.
- WIHTOL DE WENDEN (C.), LEVEAU (R.), *La bourgeoisie. Les trois âges de la vie associative issue de l'immigration*, Paris, CNRS Éditions, 2001.

1.2. Bibliographie sur l'Espagne.

- AJA (E.), CARBONELL (F.), Colectivo IOÉ, FUNES (J.), VILA (I.), *La inmigración extranjera en España. Los retos educativos*, Barcelona, La Caixa, 1999.

CHECA (F.), CHECA (J.C.), ARJONA (A.), *Convivencia entre culturas. El fenómeno migratorio en España*, Sevilla, Ediciones de Andalucía, 2000.

Colectivo ALGARABÍA, *Mirando desde fuera: Historias de migración*, Madrid Cáritas española, 1999.

Colectivo IOÉ, *Discursos de los españoles sobre los extranjeros*, Madrid, CIS, 1995.

MORALES LEZCANO (V.), *Inmigración africana en Madrid: marroquíes y guineanos*, Madrid, UNED, 1993.

MORERAS (J.), *Musulmanes en Barcelona: espacios y dinámicas comunitarias*, Barcelona, Cidob, 1999.

PAJARES (M.), *La inmigración en España. Retos y propuestas*, Barcelona, Icaria, 1999.

PEREZ-DÍAZ (V.), ÁLVAREZ-MIRANDA (B.), GONZÁLEZ-ENRÍQUEZ (C.), *España ante la inmigración*, Barcelona, La Caixa, 2001.

RAMIREZ GOICOECHEA (E.), *Inmigrantes en España: vidas y experiencias*, Madrid, CIS, 1996.

2. Périodiques : articles, dossiers, numéros spéciaux.

BEN-RAFAEL (E.), « Le multiculturalisme: une perspective analytique », *Cahiers internationaux de Sociologie*, Vol. 105, 1998.

DELEMOTTE (B.), « De la communauté à la commune », *Migrations Société*, Vol. 13, n° 73, janvier-février 2001, p. 35-40.

DIOP (M.), KASTORYANO (R.), « Le mouvement associatif islamique en Ile-de-France », *Revue européenne de migrations internationales*, vol. 7, n° 3, 1991, p. 91-116.

GÓMEZ CRESPO (P.), « En torno a la integración: aportaciones para un debate sobre su conceptualización y análisis », *II Congreso sobre la inmigración en España*, Madrid, 5-7 octubre 2000.

GONTCHAROFF (G.), « Les étrangers et la participation à la démocratie locale », *Migrations Société*, Vol. 13, n° 73, janvier-février 2001, p. 23-33.

HAMMOUCHE (A.), « Ville et immigration, le débat public en questions », *Hommes & Migrations*, n° 1217, janvier-février 1999, p. 18-29.

« Historias de vida e inmigración », Suplementos n° 8, OFRIM, juin 2001, p. 217-218.

« La participation des immigrés à la vie locale », *Le point sur...*, Agence pour le développement des relations interculturelles, ADRI, 2^e trimestre, 1991.

LAPEYRONNIE (D.), « Assimilation, mobilisation et action collective chez les jeunes de la seconde génération de l'immigration maghrébine », *Revue française de sociologie*, 28-2, avril-juin 1987, p. 287-318.

MAUGER (G.), « Les politiques d'insertion », *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 136-137, Seuil, mars 2001.

MÉGEVAND (F.), « Participation des habitants : de l'expression des différences à l'enjeu de cohésion sociale », *Hommes & Migrations*, n° 1217, janvier-février 1999, p. 95-106.

ORIOU (P.), « Des commissions consultatives au droit de vote », *Migrations Société*, Vol. 13, n° 73, janvier-février 2001, p. 19-22.

PASCUAL DE SANS (A.), « Travaux espagnols sur les migrations », *Current Sociology*, vol. 32, no. 3, hiver 1984, p. 122-142.

POINSOT (M.), « L'intégration politique des jeunes Maghrébins : deux stratégies associatives dans la région lilloise », *Revue européenne de migrations internationales*, vol. 7, n° 3, 1999, p.119-136.

REX (J.), « Le multiculturalisme et l'intégration politique dans les villes européennes », *Cahiers internationaux de Sociologie*, Vol. 105, 1998.

SAYAD (A.), « Tendances et courants des publications en Sciences Sociales sur l'immigration en France depuis 1960 », *Current Sociology*, vol. 32, no. 3, hiver 1984, p. 219-304.

SAYAD (A.), « Immigration et pensée d'État », *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 129, Seuil, septembre 1999.

SCHNAPPER (D.), « L'opinion publique et les travailleurs immigrés », *La revue Tocqueville*, vol. 7, 1985-1986, p. 251-265.

SPIRE (A.), « De l'étranger à l'immigré: la magie sociale d'une catégorie statistique », *Actes de la Recherche en Sciences Sociales*, 129, Seuil, septembre 1999.

TANDONNET (M.), « L'Europe et l'immigration, après le sommet de Nice », *Migrations Société*, Vol. 13, n° 74, mars-avril 2001, p. 39-49.

« Vie associative, action citoyenne », *Hommes & Migrations*, n°1229, janvier-février 2001, p. 1-75.

WIHTOL DE WENDEN (C.), « La nouvelle donne migratoire », *Migrations Société*, Vol. 13, n° 74, mars-avril 2001, p. 33-37.

ZAPATA-BARRERO (R.), « ¿De qué modo las instituciones deberían acomodar a los inmigrantes? Justicia local y políticas públicas multiculturales », *II Congreso sobre la inmigración en España*, Madrid, 5-7 octubre 2000.

3. Thèses, mémoires.

BAILLET (G.D.), *Le militantisme des jeunes d'origine maghrébine en région parisienne de 1973 à nos jours*, thèse de doctorat, EHESS Paris, 1998.

CRIADO (M.J.), *La línea quebrada. Historias de vida de migrantes*, thèse de doctorat, Universidad Complutense de Madrid, 1999.

DANESE (G.L.), *Des citoyens non-nationaux pour des espaces démultipliés. Organisation collective, interaction social et participation politique des immigrés en Italie et en Espagne*, thèse de doctorat, Institut d'Études Politiques Paris, 2000.

VERBUNT (G.), *L'intégration par l'autonomie. Le comportement de quelques institutions françaises face aux revendications d'autonomie des travailleurs immigrés*, thèse de doctorat, Strasbourg, Université de Sciences Humaines, 1979.

4. Rapports, études, synthèses.

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCULTURELLES, *L'intégration des minorités immigrés en Europe*, Actes du colloque international, Paris, 8 et 9 octobre 1990 (2 vol.).

AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT DES RELATIONS INTERCULTURELLES, ADRI, *Guide pratique de l'intégration: acteurs, institutions, dispositifs, textes de référence, chiffres clés, lieux ressources, sources d'information*, Paris, ADRI, La Documentation française, 1999.

AYUNTAMIENTO DE MADRID, *Área de Servicios Sociales : Memoria anual*, 2000.

AYUNTAMIENTO DE MADRID, *Programa de Cooperación al Desarrollo : Memoria anual*, 2000.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN. MINISTERIO DEL INTERIOR, *Anuario estadístico de extranjería*, 2000.

DELEGACIÓN DEL GOBIERNO PARA LA EXTRANJERÍA Y LA INMIGRACIÓN. MINISTERIO DEL INTERIOR, *Programa GRECO: Programa Global de Regulación Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España*, 2001.

FUNDACION ENCUESTRO. CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL CAMBIO SOCIAL, *Informe España 2001, una interpretación de su realidad social*, Madrid, Fundación Encuentro, 2001.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *Pour un modèle français d'intégration*, Premier rapport annuel, 1991, Paris, La Documentation française, 1991.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *La connaissance de l'immigration et de l'intégration*, rapport, novembre 1991, Paris, La Documentation française, 1992.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *Conditions juridiques et culturelles de l'intégration*, rapport, mars 1992, Paris, La Documentation française, 1992.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *La connaissance de l'immigration et de l'intégration*, rapport, décembre 1992, Paris, La Documentation française, 1993.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *Les étrangers et l'emploi*, rapport, décembre 1992, Paris, La Documentation française, 1993.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *Liens culturels et intégration*, rapport, juin 1995, Paris, La Documentation française, 1995.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *Affaiblissement du lien social, enfermement dans les particularismes et intégration dans la cité*, rapport au Premier ministre, juin 1997, Paris, La Documentation française, 1997.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *Lutte contre les discriminations: faire respecter le principe d'égalité*, rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 1998.

HAUT CONSEIL À L'INTÉGRATION, *L'Islam dans la République*, rapport au Premier ministre, Paris, La Documentation française, 2001.

MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES, *Plan para la integración social de los inmigrantes*, 1994.

OFICINA REGIONAL DE INMIGRACIÓN, *Boletín*, février-juin 2002.

TABLE DES MATIÈRES

REMERCIEMENTS	2
----------------------------	----------

PRÉSENTATION	3
INTRODUCTION.....	6
1. Le contexte : caractéristiques de l'immigration en Espagne.....	11
1.1. Répartition des étrangers par pays d'origine.....	12
1.2. Répartition des étrangers par régions.....	13
1.3. Les étrangers dans la Communauté de Madrid.....	15
2. Objectifs et hypothèse de recherche.....	16
3. Questions méthodologiques.....	18
4. Ressources.....	20
I. LES CONTRADICTIONS DE LA POLITIQUE DE L'ÉTAT.....	20
1. La politique d'immigration.....	25
1.1. Définitions.....	25
1.2. Les institutions : État, Communautés autonomes, communes.....	28
2. Les orientations de la politique d'entrée.....	30
3. L'intégration : limites de la politique de l'État.....	34
3.1. La nationalité : de la protection des émigrés aux limitations pour les immigrés.....	35
3.2. Le modèle de citoyenneté politique : les droits des étrangers.....	36
3.3. Les politiques compensatoires : principes généraux du modèle d'intégration.....	39
3.4. L'État et la participation des immigrés à la vie collective.....	42
4. Une politique éloignée des défis de l'immigration.....	45
II. COMMUNAUTÉS AUTONOMES ET COMMUNES : RAPPROCHEMENT ENTRE LA POLITIQUE ET LES CITOYENS ?.....	48
1. La Communauté autonome : entre les incertitudes de la politique de l'État et le traitement des problèmes concrets des immigrés.....	52
1.1. L'application des principes de coopération et de coproduction.....	53

1.2.	<i>Limites d'une politique d'intégration autonome.....</i>	54
1.3.	<i>Les immigrés et la politique : entre l'interlocution et le partenariat des pouvoirs publics.....</i>	56
2.	La politique locale et la participation des immigrés : l'exemple de la Mairie de Madrid.....	58
2.1.	<i>La participation : médiateurs et projets d'action sociale.....</i>	60
3.	Des principes d'intégration incertains.....	63
 III. ASSOCIATIONS D'IMMIGRÉS : ENTRE LA REVENDICATION DE DROITS ET LA PRESTATION DE SERVICES		66
1.	Les différentes générations associatives.....	69
1.1.	<i>L'expérience européenne.....</i>	69
1.2.	<i>Les transformations du mouvement associatif en Espagne.....</i>	71
2.	La politique à l'égard des associations.....	76
2.1.	<i>Les forums pour l'intégration.....</i>	77
2.2.	<i>L'argent des associations : la voie des subventions.....</i>	79
2.3.	<i>Le médiateurs : à mi-chemin entre les pouvoirs publics et les associations.....</i>	82
3.	L'intégration par la vie associative.....	83
3.1.	<i>Les activités des associations : l'autogestion.....</i>	84
3.2.	<i>La collaboration entre les associations : coopération limitée et concurrence.....</i>	87
3.3.	<i>Syndicats et ONG : compléments de l'activité associative.....</i>	88
4.	Rapports à la politique : partenariat ou prestation de services ?.....	90
 CONCLUSION		93
 ANNEXES.....		97
	Annexe I : Statistiques officielles d'immigration	98
	Annexe II : Fiches techniques des entretiens	108
	Annexe III : Associations d'immigrés dans la Communauté de Madrid	111
	Annexe IV : Exemples de l'activité associative	112

BIBLIOGRAPHIE.....	117
1. Ouvrages et chapitres d'ouvrages.	118
1.1. <i>Généralités.</i>	118
1.2. <i>Bibliographie sur l'Espagne.</i>	120
2. Périodiques : articles, dossiers, numéros spéciaux.	121
3. Thèses, mémoires.	123
4. Rapports, études, synthèses.	123